

أهمية التفسير النفسي وأهدافه وفوائده من حيث الفرد والمجتمع

THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL INTERPRETATION, ITS GOALS AND BENEFITS IN TERMS OF THE INDIVIDUAL AND SOCIETY

Prof. Dr. Abdurrahman KASAPOĞLU

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

abdurrahman.kasapoglu@inonu.edu.tr

ORCID ID: 0000-0002-7807-5710

Atif: Kasapoğlu, Abdurrahman, “أهمية التفسير النفسي وأهدافه وفوائده من حيث الفرد والمجتمع”, Hikmet Yurdu, Yıl: 13, Cilt: 13, S: 26, Temmuz - Aralık 2020/2, ss. 39 – 119.

Öz:

Psikolojik Tefsirin Önemi Amaçları Faydaları –Birey ve Toplum Açısından-Psikolojik tefsir bir akademik faaliyet alanıdır. Fakat aynı zamanda muhatapları, hedef kitlesi açısından işlevseldir. Onun etkinlik alanı sadece akademik faaliyet ürünü / çıktısı olma durumuyla sınırlı değildir; insanların bireysel yaşantısında ve psiko-sosyal ilişkilerinde bir karşılığı vardır. Üretilmesi açısından akademik, fonksiyonları açısından ise işlevseldir. Hem bilgi konusudur hem de inanç ve eylemleri konusunda insana ve topluma yol göstericidir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik tefsir, Kur'an, amaçlar, birey, toplum.

المخلص

التفسير النفسي هو مجال للنشاط الأكاديمي. ولكنه في الوقت نفسه عملي لمخاطبيه وللغته المستهدفة. ولا يقتصر مجال نشاطه على أنه نتاج / محصلة للنشاط الأكاديمي فقط؛ بل إن له مقابلا في حياة الناس الفردية وعلاقاتهم النفسية والاجتماعية. فهو عمل أكاديمي من حيث الإنتاج، وهو عملي من حيث الوظائف. إنه مسألة معرفة كما أنه موجه للإنسان والمجتمع من حيث المعتقدات والأفعال.

الكلمات المفتاحية: التفسير النفسي، القرآن، أهداف، الفرد، المجتمع

Makale Bilgisi / Article Information

Makale Türü / Article Types: Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi / Received: 20 Nisan/April 2020

Kabul Tarihi / Accepted: 23 Nisan/April 2020

Yayın Tarihi / Published: 01 Temmuz/ July 2020

Yayın Sezonu / Pub Date Season: Temmuz-Aralık /July-December

Cilt / Volume: 13 S / **Issue:** 26 **Sez / Pub Date:** Temmuz-Aralık, 2020/2 **Sayfa / Pages:** 39-119

İntihal / Plagiarism: Bu makale, iThenticate intihal programıyla tarandıktan sonra, iki hakem tarafından incelendi ve intihal içermediği teyit edildi. / This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.

مدخل

إنّ التفسير النفسي هو محاولة لفهم ما تقدم به الدين من القيم المتعلقة بالإيمان والأعمال والمناسبة لنفسية الإنسان والمصاحبة لها، كما أنه يهدف إظهار المدى النفسي المتبع أثناء تعليم الأسس والمبادئ العامة في الرسائل الإلهية الموجهة للإنسان، علاوة على أنه يهدف إلى فهم الدلالات والمفاهيم التي تتخذ موضوعاً لها الاتجاه النفسي المباشر مثل أحاسيس الإنسان وأفكاره وسلوكياته في القرآن الكريم¹، وقد ظهر ذلك التفسير الذي عرفناه لتحقيق أهداف معينة له.

وقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن للناس؛ ليُدبروا أمور حياتهم تديراً صحيحاً في كل نواحيها، وما دام الحال كذلك فإنه لا يوجد شيء أكثر طبيعية من ذلك الكتاب ليعطي تلك الأهمية الكبيرة لنفسية الإنسان².

كانت هناك حاجة ماسة دائماً لدى الباحثين المسلمين لدراسة الآيات القرآنية المحتوية على معان خاصة، والمتعلقة بطبيعة الإنسان وتطوره وتدهوره، بالإضافة إلى تدقيق المدى الاجتماعي والنفسي للقرآن، وإننا في العصر الذي نعيش فيه أكثر احتياجاً من ذي قبل إلى علم النفس لتفسير الرسائل القرآنية التي محورها فطرة الإنسان على نفس درجة احتياجنا إلى علم التربية لتفسير الآيات المتعلقة بالمجتمع والفرد، ولسد هذا الاحتياج علينا أن نزيد الاهتمام بالتعمق في علم التربية وعلم النفس، والاهتمام بتنظيم هذه الدراسات في تلك المجالات³.

إن القرآن يقدّم لنا معلومات في مجالات علم النفس والنفس الاجتماعي، ويهتم في كل ما أتى به بحقيقة النفسية، وفي هذه الحالة يجب على المسلم أن يستفيد من تلك المعلومات ويطبّقها في الواقع الذي يعيشه، ويكون لها دور فعال في حياة المجتمع والفرد. وفي هذا البحث سنتناول بالدراسة احتياجات المجتمع النفس اجتماعية، والحياة الروحية للفرد، وفوائد التفسير النفسي ونفسية القرآن وأهميتهما.

إنها حقيقة؛ كون دراسة القرآن من وجهة نظر علم النفس والتفسير النفسي ذات دور مهم في حياة الفرد والمجتمع، وخاصة للأفراد المؤمنين والمجتمع الإسلامي، ويمكن الوقوف على ذلك من عدة

¹ Abdurrahman Kasapoğlu, "Kur'an'ın Psikolojik Tefsiri", İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi", S: 1 2/1, (2011).

² عيسى إبراهيم اللوباني، الإعجاز القرآني في التعامل مع النفس البشرية، دار المأمون للنشر والتوزيع، عمان، (2009)، ص: 13.

³ ياسين محمد، "إسلامية المعرفة: نقد"، Çev. Süleyman Gündüz, İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi, S: 2/3, ((1994), 121; Ergün Çapan, "İfrat ve Tefrit Arasında Kur'an ve İlmi Hakikatler", Ekev Akademi Dergisi, S: 16/51, (2012),

نواحٍ. ويمكننا أن نقدم فوائد التفسير النفسي وأهدافه تحت رؤوس الموضوعات التالية:

1. تشجيع الدراسات المقدمّة في مجال علم النفس في العالم الإسلامي.
2. إمكانية التأثير في العقول العلمانية بإظهار إعجاز نفسية القرآن.
3. مساعدة الإنسان للتعرف على نفسه تعرفاً صحيحاً مهتدياً بالوحي.
4. إقامة دليل الأنفس / النفسية بعمقه وبكل وضوح دليلاً على وجود الله سبحانه وتعالى.
5. تعليم إمكانية الارتباط بالله أي بواقعية الميتافيزيقية انطلاقاً من حقيقة النفسية.
6. تربية / تشكيل شخصية الإنسان بناءً على القيم الإلهية.
7. الاستفادة من تعليمات القرآن بوعي صحيح استفادة كاملة.
8. تطبيق ما جاء به القرآن الكريم من القيم والحكم النفسية والنفس الاجتماعية، في حياتنا بوعي.
9. الاستفادة من منهج القرآن التربوي والنفس تعليمي والنفس علاجي في القصص القرآنية التي شكلت جزءاً مهماً في القرآن الكريم.

1. تشجيع الدراسات المقدمّة في مجال علم النفس في العالم الإسلامي.

لا شك أن القرآن مصدرٌ إحياءٍ للدراسات في مجال العلوم البشرية، فالقرآن بما يحتويه من حقائق علمية يدعو الناس إلى تعلّم تلك العلوم ودراستها والاستفادة منها، ففي بعض الآيات (30/30) يشير القرآن بطريقة غير مباشرة إلى وجوب دراسة خصائص الطبيعة الإنسانية⁴. وهكذا فإن أحد أهداف التفسير العلمي حقائقه هو الحث على البحث العلمي، ولعلة نفسها فإن التفسير النفسي متضمّن فيها، كما يمكن أن يقال أن التوجيهات المباشرة وغير المباشرة في القرآن تشجع المسلمين على الدراسات النفسية للقرآن.

إن المحتوى النفسي في القرآن يُعدُّ تشجيعاً غير مباشر للدراسات النفسية، وإلى جانب ذلك فإن هناك بعض الآيات التي تشير مباشرة إلى الدراسات النفسية.

⁴ محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ((1980) / II 355) ; Mehmet Şanver, Kur'an'da Tebliğ ve Eğitim Psikolojisi, Pınar Yayınları, İstanbul, ((2001), 42-43; İbrahim Halil Karlı, "Kur'an'ın Bilimsel Tefsiri Üzerine Bazı Mülâhazalar", Diyanet İlmî Dergi, S: 46/3, ((2010), 92.

1.1. دعمُ عموم القرآن للدراسات في مجال علم النفس

إن القرآن ذو محتوى خاص فيما يتعلق بطبيعة الإنسان؛ فهو بمضمونه يبين أسرار الإنسان، وبخصائصه تلك فهو مصدر أساسي للحصول على معلومات عن طبيعة الإنسان، ومثل ذلك المصدر المهم لبيان طبيعة الإنسان أساساً لتطور نفسيته في الوقت نفسه⁵.

إن البحث والتجربة والممارسة من خصائص الإنسان المعرفية، والقرآن يعمل على إقامة عقل الإنسان ووجدانه وشخصيته على القوانين الإلهية. كما يسعى إلى أن يكتسب الإنسان شخصية قادرة على الاستفادة من مهاراته وإمكاناته الروحية، وإن القرآن يحث كلَّ مَنْ وصل إلى تلك المرحلة على ملاحظة الإنسان ودراسته في مجالات التعلم والبحث والتجربة⁶.

إن القرآن يوصي بالتدبر في نفسية الإنسان ويحثُّ عليه، وإن فيه دعوة إلى التعمق في دراسة نفسية الإنسان، والبحث في مجال علم النفس والدراسات المستمرة فيه. وكما ورد في القرآن فإن الله هو خالق الحقائق النفسية، وهو الذي أرسل القرآن للناس؛ لذلك فإن القرآن يرشد الناس لفهم بناء الإنسان وطبيعته، كما أنه يحث على التدبر في نفس الإنسان وخلقته وخصائصه، وهكذا يحمل القرآن الإنسان مسؤولية اكتشاف مبادئ علم النفس، والبحث فيها ودراسة هذا المجال بالتفاصيل، ويدعوه للتركيز على دراسة علم الطب المتعلق بنفسية الإنسان⁷.

إنه من الممكن القول بأن القرآن يعد مصدر إلهام لمن يدرسون في العلوم البشرية، فكما أنه أشار إلى الموضوعات المتعلقة بالمجتمع والإنسان فقد أشار إلى علم النفس الإنساني وعلم النفس الاعتقادي في مواضع كثيرة منه، وهكذا فإن القرآن بمعطياته في مجال نفسية الإنسان يتيح أفقا جديدا لمن يدرس في هذا المجال، وبينما يحث على التدبر في خصائص خلق الإنسان ومعرفة نفسه فإنه من ناحية أخرى يدعو بطريق غير مباشر إلى دراسة المجالات التي تتخذ الإنسان موضوعا لها مثل علم الطب وعلم النفس⁸.

⁵ Nurussakinah Daulay, *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, (2014), 100.

⁶ يوسف القرضاوي، المنهج في فهم القرآن الكريم، 438، (2015)، Nida Yayıncılık, İstanbul.

⁷ سعيدة محمد أبو سوسو، منخل علم النفس في ضوء القرآن والسنة، دار الفكر العربي، (2003)، ص: 9، Celâl Kırca, *Kur'an ve Bilim*, 33; Arslan Karaođlan, "Kur'ân'ı Anlamada Bilimsel Yönelişe Toplu Bir Bakış", Route Educational and Social Science Journal, volume: 4/6, (2017), 371; Şaban Karasakal, *Kur'ân ve Sosyal Psikoloji*, Emin Yayınları, Bursa, (2017), 65; Şaban Karasakal, "Kur'an ve Psikoloji İlişkisi Üzerine", Turkish Studies, S: 8/12, (2013), 679, 681

عمادة الدراسات العليا، كلية أصول الدين، قسم التفسير وعلوم القرآن، غزة، (2008)، ص: 51.

⁸ Şaban Karasakal, "Kur'ân'da Ruh Kavramı", The Journal of Academic Social Science Studies, S: 28/2, ((2014), 277; İbrahim H. Karşı, *Kur'an'ı Anlamaya Giriş*, D.İ.B. Yayınları, Ankara, (2014), 115.

إن الإنسان بسلوكياته ودينياه الداخلية أحد المصادر المعلومة التي أشار إليها القرآن الكريم للفت أنظار مخاطبيه. وإن القارئ المتيقظ للقرآن لا يمكنه أن يتغافل عما يحتويه القرآن من العلوم مثل علم الاجتماع وعلم النفس؛ لأن القرآن يشير من ناحية إلى الظواهر الاجتماعية وأحداثها أي علم الاجتماع الديني، ومن ناحية أخرى فإن فهم الإنسان للقرآن وإدراكه يلفت نظره إلى حياته الداخلية أي علم النفس الديني؛ لذلك فإن الأبحاث المتعلقة بتلك المجالات موجودة منذ بداية الإسلام⁹.

1.2. الآيات المشيرة مباشرة إلى أبحاث علم النفس

إن الأبحاث والدراسات المتعلقة بنفسية الإنسان تعد مصدرا مهما؛ لأداء الواجبات التي تقتضيها الآيات (51/20-21؛ 41/53) المشيرة إلى أن دلائل وجود الله سبحانه وتعالى موجودة في "نفس" الإنسان؛ فالله سبحانه وتعالى يأمر بالتدبير والتدقيق ودراسة وجود الإنسان المادي والمعنوي. كما أن القرآن لا يوجه تركيز الإنسان إلى ظواهر دينيه الداخلية فحسب، بل يأمره بالتدبير ودراسة نفسه وأسرار تشكلها. إن البحث في الأحداث والموجودات التي تتخذها مجالات العلوم المتنوعة مثل علم النفس موضوعا لها ودراستها، هي ما أشارت إليه الآيات القرآنية¹⁰.

إن القرآن الكريم رغم أنه ليس كتابا يقدم معلومات في المجالات العلمية فإنه باعتباره آية كونية يتيح للإنسان الدراسة في مجالات مثل علم السلوكيات وعلم النفس وعلم الأخلاق. وإن القرآن يوجه الإنسان في الآيات (51/21) إلى تشخيص نفسية الإنسان، وتحديد قدراته البدنية والروحية وغرائزه، والتعرف على الإنسان كاملا؛ لذلك فإنه يوجه إلى دراسة علم النفس الاجتماعي¹¹.

إن في القرآن الكريم بعض التعبيرات التي تحت على دراسة نفسية الإنسان، وأحد هذه التعبيرات ما ورد في سورة فصلت: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾¹²، وقد ورد في هذه الآية تعبير "سنريهم" ذلك التعبير يشير إلى تحقق

Hayati Hökeleli, "İslam Geleneğinde Psikoloji Kültürü", İslâmî Araştırmalar, S: 19/3, (2006), 409; Ayşe⁹ Taşkıran, "İlahiyat Fakültesi Müfredatında Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Derslerinin Yeri ve Fonksiyonlarına Dair Bir Araştırma (İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği)", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 22, ((2013), 247-248.

Hayati Hökeleli, *Din Psikolojisi*, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, ((1993), 24; Mevlüt Güngör,¹⁰ "Kur'an ve Kâinat Kitabı", Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, S: 7/16, (2006), 112; Elif Çakır, *Eğitilebilir Eğilimler -Kur'an Perspektifinden Bir Yaklaşım-*, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, ((2018), 69.

Halis Ayhan, *Eğitim Bilimine Giriş*, Şûle Yayınları, İstanbul, ((1995), 177; Syaeful Rokim, "Mengenal Metode¹¹ Tafsir Tahlili", Al-Tadabbur, S: 2/3, ((2017), 52-53.

¹² فصلت 41/53

ما وُعد به في الآية، وكما رأينا دلائل صدق القرآن إلى عصرنا هذا فإننا سنرى فيما بعد أيضا. فالقرآن معجز بما يحتويه من الحقائق العلمية، وبمرور الزمان سيتضح ما ورد فيه بجلاء أكثر. وتعبير "سنريهم" في الآية السابقة لم يرد بصيغة الماضي ولا المضارع الذي يبين الحال للمخاطب فقط، فلم يقل "أرناهم" أو "نريهم"، بل ورد بتعبير "سنريهم" للإشارة إلى المستقبل، وقد أشار باستخدامه "سنريهم" إلى أن العلوم ستتطور بمرور الزمن. وتعبيره بالأنفس يقصد أنه ليس من الممكن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بنفسية الإنسان وعالمه الداخلي في مدة قصيرة؛ ولهذا السبب فقد استخدم الله سبحانه وتعالى صيغة المستقبل فقال: "سنريهم"، أي سأعلمهم، وكما بُشِّرَ بالآيات (21-20/51؛ 41/53) فقد أخبر بأنه سيبين بجلاء. وفي هذه الحالة فعلى الإنسان أن يدرس ويبحث ويحاول أن يصل إلى المعلومات المتعلقة بالآفاق والآنفس وانطلاقا من معطيات علم النفس فسيمكنا أن نفهم القرآن أكثر، وبذلك ظهر لنا الحاجة إلى علم النفس في فهم القرآن¹³.

وانطلاقا مما تفيد هذه الآية فمازال أمام العلماء مسائل كثيرة جدا في مجالات العلوم مثل الفيزياء والأحياء وعلم النفس لدراستها بعمق، وستتبدى هذه المسائل شيئا فشيئا في المستقبل، وإنه سبحانه وتعالى لَيُرِيَنَّنا تلك المسائل عبر ما ستتوصل إليه الأبحاث، وإن القرآن علاوة على ما قدم لنا من معلومات فقد أوصى على الأبحاث المتعلقة بعلم النفس؛ فالله سبحانه وتعالى يقدم المعطيات العلمية الناتجة عن التجارب والملاحظات العلمية في نفسية الإنسان دلائل على وجوده عز وجل، وعلى الآخرة والبعث بعد الموت، وأن القرآن حق من عنده سبحانه وتعالى. وكما بين الله للناس في علوم ما وراء الطبيعة آثار صفاته سبحانه وتعالى، فإنه سيبينها للناس كذلك في نفسية الإنسان، وكذلك فإن أحد طرق الوصول إلى ما وعد الله ببيانه من دلائل النفسية هو الدراسة والتدقيق في ذلك المجال.

إن مناهج التصوف وفلسفة الأخلاق الإسلامية وتطورها من بدء الإسلام هي دلائل ظاهرة للعيان لحت القرآن على البحث في نفسية الإنسان، كما أن استجابة مفكري المسلمين لما دعا إليه القرآن من البحث التي لم تكن فقط في دلائل "الآفاق" بل تجاوزتها إلى دلائل "الأنفس" (21-20/51؛ 41/53) قد كونت التراث الأصلي لعلم النفس الإسلامي، علاوة على أن دراسة نفسية الإنسان حسب

¹³ يوسف الحاج أحمد، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، مكتبة دار ابن حجر، دمشق، (2003)، ص: 90؛ Bayraktar Bayraklı, *Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Tefsiri*, Bayraklı Yayınları, İstanbul, (2001, I/56; Muhammed el-Mübarek, *Mutlu Bir İnsanlığa Doğru: İnsan Kâinat Hayat ve Ötesine Kur'an Gözüyle Bakış*, Nida Yayıncılık, İstanbul, ((2015), 54.

المناهج العلمية المتطورة في عصرنا هذا، يعد استجابة إيجابية للدعوة الإلهية في القرآن، وهكذا فإن التذكير بهذا الحث الوارد في القرآن وتوجيهه واستحضاره في الأذهان هو أحد وظائف التفسير النفسي للقرآن.

2. إمكانية التأثير في العقول العلمانية بإظهار إعجاز نفسية القرآن

إن أحد أسباب الحث على علم التفسير هو لفت أنظار المتقنين الذين لم يؤمنوا بعد إلى القرآن، وبهذا نبني بيئة ملائمة للتواصل معهم والوصول بهم إلى الإيمان.

إنه من الممكن أن تُعرّف العلمانية وبعبارة أخرى الدنياوية، بأنها فصل الدين عن الحياة أو استبعاده من شئون الحياة، وتقليص قدرته عن التأثير في الحياة. فالعلمانية إبعاد عقل الإنسان عن الدين وعن التدخل فيما وراء الطبيعة¹⁴. إن التفسير النفسي لا يتيح لنا فرصة لفت أنظار المسلمين فقط بل يوفر لنا إمكانية التأثير في عقول العلمانيين وإفهامهم، ويمكننا ذلك بواسطة استخدام علم النفس الذي هو أحد فروع العلم المشهور في عصرنا الحديث في تفسير القرآن¹⁵.

إنها حقيقة وجود آيات في القرآن الكريم تدل على التطورات العلمية بمرور الزمن، وضمن هذه الآيات آيات متعلقة بعلم النفس، وإن تفسير تلك الآيات القرآنية المذكورة في ضوء التطورات العلمية قد يكون سببا لاهتداء المنكرين¹⁶.

3. مساعدة الإنسان في التعرف على نفسه تعرفاً صحيحاً مهتدياً بالوحي

إن التفسير النفسي له فوائد مباشرة على الأفراد المؤمنين من ناحية توجيه القرآن لنفسية الإنسان، وإحدى تلك الفوائد أن يتمكن المؤمن من التعرف على بناء نفسيته ودنياه الداخلية عن طريق القرآن.

إذا نظرنا إلى القرآن الكريم نظرة كلية فسنرى أن الرسالة الإلهية قد ركزت على أربع حقائق، هي "معرفة الله" و"معرفة النفس" و"معرفة الكون" و"معرفة المعاد"¹⁷، فتعريف نفسية الإنسان بكل حقائقها أي "نفس" يأتي على رأس الموضوعات الأساسية للقرآن الكريم.

¹⁴ Yümnü Sezen, *İslâmın Sosyolojik Yorumu*, Birleşik Yayıncılık, İstanbul, (2000), 307; S. Nakib Attas, *İslâm Sekülerizm ve Geleceğin Felsefesi*, Çev. Mahmut Erol Kılıç, İnsan Yayınları, İstanbul, ((1995), 43; Mustafa Tekin, *Hikmet Sosyolojisi*, Mana Yayınları, İstanbul, ((2017), 80.

¹⁵ Ahmet Kaya, "Kitap Tanıtımı ve Tenkitler: (Mehmet Atalay'ın *Kur'an'a Psikoloji İle Bakmak* İsimli Kitabının Tanıtımı)", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 21, ((2012), 160.

¹⁶ Ömer Çelik, *Tefsir Usûlü ve Tarihi*, Erkam Yayınları, İstanbul, ((2012), 197.
¹⁷ بدور الفاضل الشيخ عبد الكريم، الذات الإنسانية في القرآن الكريم: مفهومها وأبعادها، مجلة الكلية العليا للقرآن الكريم، عدد: 3، (2005)، 20.

إن في القرآن الكريم آيات كثيرة تُعنى بموضوعات تعريف النفس الإنسانية والتوجيه المباشر وغير المباشر إليها¹⁸، فإذا نظرنا إلى القرآن نظرة كلية فسيكتبين لنا أن تعريف الإنسان إلى الإنسان هو أحد أهم أهداف الرسالة الإلهية. فالإنسان الذي يخاطبه القرآن هو مرآة الإنسان، حتى إننا يمكننا القول بأنه عينه، فتعريف القرآن للإنسان هو تعريف له بنواحيه النفسية والحيوية والاجتماعية¹⁹.

إن الإنسان ليس مجرد مادة حيوية فقط بل إنه ذو بناء نفسي كذلك، وقد اتخذ القرآن الإنسان من كلتا الناحيتين موضوعاً له، وقد قدم القرآن المعلومات المتعلقة بطبيعة الإنسان ليتعرف الإنسان على نفسه أكثر وبشكل أصح، كما أنه قد أشارت آيات كثيرة إلى الجوانب السلبية والإيجابية في الشخصية الإنسانية، وبواسطة تلك المعلومات يمكن للإنسان أن يحصل على الحقائق المتعلقة بماهيته ويتعرف على نفسه أكثر وأقرب، وكذلك يتسنى للمختصين بتربية الإنسان أن يضعوا نظاماً إرشادياً للإنسان بواسطة تلك المعلومات؛ لأن مصدر هذه المعلومات هو خالق الإنسان سبحانه وتعالى²⁰.

قد احتوى القرآن على آيات عديدة تتناول تصوير الإنسان، وفي تلك الآيات نرى إشارات إلى القصور البشري لإنسان وغرائزه وقدراته، ولتلك الآيات دور كبير في فهم الجانب الروحي للإنسان وسلوكياته²¹، وكما هو ظاهر فإن عدد آيات القرآن المتعلقة بموضوعات تعريف الإنسان بنفسه كثيرة جداً، وإن هدف تعريف القرآن بطبيعة الإنسان هو أن يعرف الإنسان نفسه ويتأمل فيها ويفهمها، وذلك هو ما طلبه القرآن من مخاطبيه؛ فالتعرف على بناء الإنسان النفسي والفسولوجي في ضوء الرسائل القرآنية يتيح لنا إمكانية فهم الإنسان وغرائزه وإدراكه والوقوف عليه بدقة أكثر، وهكذا فإنه يسهل لنا أمر تطوري الإنسان مراعاة لبنائه النفسي والفسولوجي²².

إن أحد أهداف الحقائق العلمية المذكورة في القرآن الكريم هو تمكين الإنسان من تعرفه بنفسه، ويمتلى القرآن الكريم بآيات كثيرة تبين غرائز الإنسان وجوانب ضعفه وترشده إلى أن يدرك نفسه بصورة

¹⁸ Kırca, Kur'an ve Bilim, 40.

¹⁹ İsa Doğan, "Kur'an, Peygamber ve Gelişen İslâm Toplumu", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 19 Dergisi, S: 9/9, (1997), 99; İsmail Taşpınar, "İslâm'a Göre İnsanın Yaratılışı ve Yaratılış Gayesi", Tanrı İle İnsan Arasındaki İlişki Konulu Sempozyum, (7-8 Ekim 2004, İstanbul), 1.

²⁰ Enver Bayram, *Razi Tefsirinde İnsan Tabiatı İle İlgili Ayetlerin Yorumları*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, ((2005), 7; Esra Türk, *Kur'an'a Göre Din Eğitiminde Rehberlik*, Düşün Yayıncılık, İstanbul, (2014), 143.

Hüseyin Certel, *Kur'an'da İnsan*, Tuğra Matbaası, Isparta, ((2000), 145.²¹

²² Celâl Kırca, "Kur'an'da İnsan ve Kâinat", *Diyanet Dergisi*, S: 20/1, (1984), 26; Mualla Selçuk, "İnsanın Anlam Arayışı ve Vahiy", *İslâm'ın Işığında Kadın* (TDV Kadın Kolları Konferans ve Panelleri: ((1996-97), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, (1998), 101, Kerim Buladı, *Kur'an'da Sosyal Dayanışma*, Kayıhan Yayınları, İstanbul, ((2004), 38; Certel, *Kur'an'da İnsan*), 145.

أفضل، وهكذا يحصل الإنسان المعلومات المرتبطة بطبيعة نفسه باتخاذ القرآن مصدرا له، ومن يتعرف إلى نفسه بالرسالات الإلهية فسيعرف من حوله كذلك في إطار الخصائص المذكورة في ذلك الكتاب²³.
 قد قُدمت دراسات عديدة خلال التاريخ لتعريف الإنسان، واستُنبتت منها معلومات تبين خصائصه، ولا يمكننا القول بأن تلك المعطيات تعرّف الإنسان من ناحية نفسيته، لكن خالق الإنسان ومبدعه هو الذي سرد أمامنا خصائص طبيعة الإنسان بشكل عام، ثم تمكن الإنسان بمساعدة تلك المعلومات من إمكانية تعريف نفسه بشكل أدق وأصح. وهكذا فإن المبادئ الإلهية قد أرشدت الإنسان إلى استخدام قدراته وخصائصه استخداما صائبا؛ ولذلك فإنه من الضرورة الرجوع إلى الوحي لتعريف طبيعة الإنسان نفسه.

تعرف الإنسان إلى نفسه جيدا يتيح له منهج حياة سعيدة ومطابقة لمتطلباته واحتياجاته، وإن النظرة الإجمالية إلى الآيات التي تشير إلى خصائص الإنسان وجوانب نفسيته توصل الإنسان إلى أصح طريق في مسألة تعريف الإنسان، وفي تلك الحالة على المؤمن أن يفهم الرسالة الإلهية جيدا فيتعرف إلى نفسه، وتشكيل غرائزه وسلوكياته في ضوء القيم الإلهية²⁴.

4. توضيح دليل الأنفس

إن القرآن الكريم كتابٌ إلهي ذو تصور معين للوجود ورؤية خاصة للحياة، ولإثبات تلك الرؤية فإنه يستخدم كل المناهج النفسية والعقلية والأدلة المنطقية، فعند تقديم القرآن عقيدة التوحيد للإنسان فإنه يضع بين أيدينا كل دلائل علم النفس وعلم النفس الاجتماعي بوضوح إلى جانب ما أظهره من الدلائل الكونية، وإن أحد عناصر الاستدلال في القرآن هو دليل "الأنفس" ويعد دليل "الأنفس" بمعناه الواسع أحد دلائل الإيمان، وقد بُرّج هذا الدليل الذي هو أحد دلائل وجود الله سبحانه وتعالى في بناء الإنسان ونفسيته²⁵.

²³ Tayyar Altıkulaç, *Yüce Kitabımız Kur'an*, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, (1994), 40; Ali Akpınar, *Hayat Kitabı Kur'an'ın İnsanı İnşa ve İhyası*, Mavi Yayıncılık, İstanbul, (2016), 52; Muhammed Emin Yıldırım, *101 Cevapla Kur'an Nedir?*, Sıyer Yayınları, İstanbul, (2016), 157.

²⁴ Halis Ayhan, *Eğitime Giriş ve İslâmiyetin Eğitime Getirdiği Değerler*, Damla Yayınevi, İstanbul, (1986), 41-42; H. Emin Sert, *Kur'an'da İnsan Tipleri ve Davranışları*, Bilge Yayınları, İstanbul, (2003), 375.

²⁵ Ramazan Altıntaş, "Yeni Bir Kelâm: "Vahidüddin Hân Örneği", *Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 7/1, (2003), 121; Faiz Kalın, "Kur'an Aydınlığında Yaratılıştan Gelişime", *Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 28, (2007), 266; Nurullah Kayışoğlu, "Kur'an'da İnsan Fiillerinin Ahlakî İçeriği", *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 23, (2010), 43; الكريم، سورة المؤمنون أنموذجا، رسالة ماجستير، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جامعة أوبكر بلقايد، تلمسان، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، (2014)، ص: 70.

إن الأدلة الظاهرة على الإنسان وخاصة في نفسيته تسمى بتعبير القرآن دليل "الأنفس"، وفي الوقت نفسه فقد استخدم هذا الدليل في علم الكلام والعقيدة مصطلحا منتظما، كما أشار القرآن إلى دليل الأنفس إشارات مبدئية في بعض المواضع فإنه قد فصل القول فيه في مواضع أخرى عديدة. والتفسير النفسي / الدراسات النفسية للقرآن يستهدف إلقاء الضوء على دليل الأنفس في الكلام الإلهي مباشرة أو غير مباشرة والتأكيد عليه وتقديم نماذج له من واقع الحياة.

4.1. دليل "الأنفس" في القرآن

قد ذكر القرآن الكريم الأنفس والآفاق على أنهما نوعان من الآيات، وقد اهتم بآيات الأنفس التي تتحدث عن الدنيا الداخلية للإنسان أكثر من اهتمامه بآيات الآفاق²⁶.

إن أدلة "الأنفس" التي عرضها القرآن لمخاطبيه هي أدلة مقنعة لذوي الألباب السليمة، وإن بناء الإنسان البدني والنفسي يقتضي ضرورة وجود إله خالق ومبدع، فطبيعة الإنسان شاهد على ذلك²⁷. والقرآن الكريم يقدم "الأنفس" أي الدنيا الداخلية للإنسان، و"الآفاق" أي العالم الخارجي دليلا على وجود الله وصفاته أولا، وعلى عالم الغيب. ونفسية الإنسان تكون دليل "الأنفس"، وفي الوقت نفسه فإنه قد اهتم بأدلة "الأنفس" اهتمامه بأدلة "الآفاق" في الآيتين (21-20/51؛ 41/53) اللتين يمكن أن نعهما بين "مراجع التفسير النفسي"، وبناء على ذلك فإن وجود الإنسان أهم الأدلة وأحسمها على وجود الله سبحانه وتعالى.

إن القرآن الكريم كما أنه وجه الانتباه إلى فهم الوحي الإلهي فقد أمر بالنظر في "الأنفس" في الوقت نفسه، وهكذا فإن القرآن يعلم الإنسان ويوقر له سبل الوصول إلى معرفة "الله" انطلاقا من المعطيات والمعلومات الكامنة في نفسه البشرية، علاوة على أنه يمكنه من التعمق فيما يتعلق بمسألة الألوهية بحثه على التفكير في "الأنفس" الإنسانية. وقد قصد الله سبحانه وتعالى بقوله: "... آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم..." (41/53) في القرآن الكريم، الأدلة العقلية والنفسية والنفوس الاجتماعية، التي فطر

²⁶ Murtaza Mutahhari "مرئضى مطهري"، (1992)، 167، Istanbul، Akademi Yayınları، Çev. Firat،
²⁷ مسعود بن عمر بن سعد الدين التفتازاني، شرح المقاصد، عالم الكتب، بيروت، (1998)، 23-21/IV، Muhammet Ali Duran،
 "Kur'an'da "Âyet" Kavramı"، (Yüksek Lisans Tezi)، Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü،
 İstanbul، (2004)، 124.

الإنسان عليها، والحقيقة أن ما توصل إليه علماء علم النفس أيضا هو الجوانب النفسية والعقلية المتعلقة بوجود الله، فالوحي يرشدهم إلى ما أشارت إليه تلك الأدلة التي في نفسية الإنسان²⁸.

يقدم القرآن الكون وكل الموجودات آياتٍ أي أدلة عامة للناس، ومن بينها العالم الذي أحاط به الإنسان، يعني أدلة "الأنفس" في داخله أي الأدلة الباطنية، وتلك الأدلة التي تُثبت وجود الله سبحانه وتعالى حقيقة تتخذ موضوعًا لها خصائص الإنسان الفسيولوجية والحيوية لا سيما النفسية وعناصرها، فالله عز وجل كما وضع القواعد المادية للعالم فإنه كذلك وضع القواعد النفسية / الروحية والحيوية والفسيولوجية المتعلقة بالإنسان، وتلك القواعد تكشف للإنسان وجود الله وصفاته²⁹. وإذا التفت الإنسان إلى نفسه أو تأمل في الكون فسيصل إلى معرفة ربه، وإن طبيعة الإنسان النفسية دليل كاف للوصول إلى وجود الله ووحدانيته والإيمان به³⁰.

ومع ذلك فإن أكثر الناس لم ينتبهوا إلى الخلق المعجز للنفس الإنسانية ولم يهتموا به، ويتساءل القرآن عن عدم اعتنائهم بذلك الموضوع (51/21)، ولم يكتف بذلك التساؤل بل إنه يحثهم على التفكير في النفس، كما يوضح لهم أن دليل الأنفس كما كان أول نزوله أمرًا جديدًا وصعبًا فإنه سيظل كذلك. ولذلك فإن الإنسان الذي يحاول أن يتعرف على قدراته النفسية والبدنية، والوصول إلى معنى حقيقة وجوده، مُضطربٌ إلى أن يفكر في الأنا / النفس، والسبب وجود الكون الخارجي، وذلك التفكير يؤدي به إلى حقيقة الإله الذي خلق نفسه وخلق الكون، فالإنسان مفتقر إلى معرفة الله كما أنه في حاجة ماسة إلى معرفة نفسه، وتلك الحالة تشهد على وجود الله سبحانه وتعالى نفسيا، وتلك الشهادة الصادرة عن نفس الإنسان توجه الإنسان إلى الله الذي خلق الكون ودبره. فالإنسان يطالع على أدلة وجود الله سبحانه وتعالى في ذاته البشرية³¹.

²⁸ أحمد توفيق شاولي، "الإنسان في القرآن الكريم: الجانب العقلي"، ندوة الخبراء التربويين، (11-16 يونيو 1400 هـ) مكة المكرمة، Yaşar Fersahoğlu, *Din Eğitim ve Öğretiminde Duyguların Transferi*, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 19, (2000), 111; Alparslan Açıkgöç, "Tefsir Usulünde Bütünlük Sorunu: Bir Eleştiriyeye Eleştiri", *İslamî Araştırmalar*, S: 5/1, (1991), 60-61.

²⁹ Hamza Kılıç, *Allah'ı Tanımamızın Yolu*, İnsan Yayınları, İstanbul, (2003), 177; Hüseyin Atay, *Kur'an'a Göre İslâm'ın Temel Kuralları*, M.E.B., İstanbul, (1994), 21-23; Bekir Topaloğlu, *Allah İnançlı*, İsam Yayınları, İstanbul, (2008), 27; Çağfer Karadaş, "İnsana Tanınan Üç İlâhî İmkân: Fitrat-İşaret-Hidayet", *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 18/2, (2009), 86.

³⁰ Abdullah Ali, *Kur'an Bilinci*, Düşün Yayıncılık, İstanbul, (2015), 41; Emannullah Polat, "Kutsalın Psikolojik Boyutu", *Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 3, (2014), 45.

³¹ Muhammed Aziz Lahbabi, *İslâm Şahsiyetçiliği*, Çev. İsmail Hakkı Akın, Yağmur Yayınları, İstanbul, (1972), 36; مالك بدرى، التفكير من المشاهدة إلى الشهود دراسة نفسية إسلامية، دار الوفاء، المنصورة، (1991)، ص: 62-58 Kâmiran Birand, "Tanrı Şuuru Hakkında", *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 4, (1953), 90-91; Eyüp Yaka, *Hak Katında İnsanın Konumu*, Işık Akademi Yayınları, İstanbul, (2007), 72.

إن القرآن الكريم (21-51/20) يقدم الإنسانَ أحدَ أبرز دلائل وجود الله سبحانه وتعالى وأوضحها وأحسبها، فالإنسان المتصف بصفات مثل الإحساس والروح والعقل والذكاء والإدراك والشعور، يمكن أن يكتشف تجليات وجود الله وصفاته سبحانه وتعالى في ذاته البشرية، ويمكنه ذلك أن يصل إلى معرفة وجود الله سبحانه وتعالى انطلاقاً من وجود نفسه هو³².

على الإنسان ابتداءً أن يصل إلى حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته في ذاته البشرية بما أعطاه الله من شعور وإدراك وذكاء وعقل وروح والحواس الخمسة، وكما أن الإنسان بطبيعة بنائه وكل خصائصه دليل كافٍ على وجود الله سبحانه وتعالى، فإنه بما يحدث في دنياه النفسية من الحوادث يعد دليلاً كذلك على وجوده سبحانه. وإن تفكر الإنسان في "الأنفس" باعتبارها أحد دلائل وجود الله سبحانه وتعالى، له منزلة أساسية ومهمة لإيمانه.

إن القرآن الكريم يلفت النظر إلى القدرات النفسية التي وضعت في بناء نفسية الإنسان كما وجه الانتباه إلى بنية بدن الإنسان، فالقرآن يتناول الإنسان بكل نواحيه ويقدم ماهية خلقه والهدف منه بمحتوياته الكلية. فإن هدف القرآن من تعريف الإنسان نفسه ليس مجرد الإشارة إلى اعتنائه بنفسه بل يزيد على ذلك إتاحة فرصة تحديد هدف خلقه أمام ذاته، وتمكينه من الوصول إلى أهداف روحية أعلى متعلقة بالقيم الداخلية له، فبذلك يمكن للإنسان أن يصل إلى معرفة الله³³.

إن القرآن قد عرّف الإنسان بأنه أحد المراكز التي يلزم تدقيقها وملاحظتها، وأخبر بأن بعض دلائل وجود الله سبحانه وتعالى كائنة في نفس الإنسان خاصة، ولذلك أوصى بدراسة ماهية بناء الإنسان من الناحية النفسية والفسولوجية، فإن هدف توجّه الإنسان إلى نفسه وكشفه إياها هو إمكانية الوصول لمعرفة ربه³⁴.

إن القرآن الكريم لم يدع الإنسان إلى التأمل في الظواهر الطبيعية ودراستها فقط، بل إنه وجّهه إلى التدبر في ذاته وأسرار تكوينها النفسي والحيوي وطبيعتها البشرية. وإنه بهذا يحضّه على استكشاف

³² Şerafettin Gölcük, *İslam Akaidi*, Esra Yayınları, Konya (1992), 62; Mehmet Şaşa, *Kur'an-ı Kerim'de İsbat-ı Vacib Delillerinin Akliliği Meselesi*, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, (2006), 123.

³³ Nurten Kımtar, *Benlik Saygısı ve Din: Üniversiteli Gençlerde Öz Saygı ve Din Üzerine Ampirik Bir Araştırma*, Kriter Yayınevi, İstanbul, (2012), 133-134.

³⁴ Yaşar Fersahoğlu, "Kur'an'a Göre İnsanın Zaafı ve Zayıf Yönleri", *Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi*, S: 6, (1999), 81-82.

المجالات النفسية والسيكولوجية والحيوية، وبذلك يتبين لنا هدف القرآن الأصلي وهو أن يتعرف الإنسان على قدرة ربه الخالق الكامنة وراء هذه المخلوقات³⁵.

إن الإنسان يلزمه أن يعرف نفسه أولاً ليتمكن من التعرف على الله، فالإنسان يعرف ربه بالقدر الذي يعرف له نفسه، حيث إنه عندما يتأمل الإنسان في بنائه الروحي تأملاً إيجابياً وعميقاً، فسيعرض له وجهاً لوجهٍ دليل "أنفس" المذكور في القرآن الكريم، وبذلك كله تتجلى نفسية الإنسان بكل خصائصها ونواحيها دليلاً على وجود الله سبحانه وتعالى، فالإنسان الذي يتعرف على نفسه بعناية الله وإرشاد وحيه يصل إلى معلومات وجود الله سبحانه وتعالى³⁶.

مما لا شك فيه أن القرآن ليس كتاباً تنظيرياً لعلم النفس أو غيره من العلوم النظرية الأخرى، فالقرآن باعتباره كتاب مرشد للناس يقدم أسرار روح الإنسان ليفهمها الناس فيستخدموها في طاعة الله، بالإضافة إلى أنه يبين قدرات تلك الروح ونقاط قصورها، فدراسة نفسية الإنسان توصل الباحثين فيها للإيمان بالله بسلاسة ويسر. وهكذا فإن عهد القرآن الكريم حين يدعو الإنسان إلى الإيمان والتأمل في المخلوقات والحوادث، نلاحظ أنه مراراً ما يربط ذلك كله بجوانب نفسية الإنسان؛ فتلك النفسية مليئة برسائل داعية إلى الإيمان بالله، وتلك الرسائل كائنة في فطرة الإنسان ووجدانه، وهكذا بينما تدعو الرسائل الكونية ورسائل الوحي الإلهي الإنسان إلى الإيمان، فإن الفطرة والوجدان تدعوانه من داخله كذلك، وهكذا فإن من أنكر دعوة الله فقد أدار ظهره لما تدعوه إليه دنياه الداخلية³⁷.

إن الله سبحانه وتعالى قد قدّم في القرآن الكريم كل دلائل وجوده ووحدانيته وقدرته التي لا نهاية لها؛ ليدعو الناس إلى الإيمان به، وإن بعض هذه الدلائل متعلقة بالعلوم الإنسانية مثل علم النفس وعلم التربية وعلم الاجتماع، فالقرآن يستخدم كثيراً من معطيات هذه العلوم لتقريب ما ذكره إلى أذهان الناس³⁸.

³⁵ Resul Ertuğrul, *Kur'an'a Göre İnsanın Psiko-Sosyal Açından Değerlendirilmesi*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (2004), 150.

³⁶ سعيد حوى، الإيمان بالله، (Çev. Faruk Yılmaz, Yenidoğan Yayın Dağıtım, İstanbul, tsz.), 83-87؛ Hayrani Altıntaş, "Din Psikolojisi ve Tasavvuf", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi, S: 4, (1980), 172.

³⁷ إلياس بايونس (Niçin İslam Sosyolojisi, Çev. İlim Güler, Akabe Yayınları, İstanbul, (1988), 99)؛ Hayati Aydın, *Kur'an'da Psikolojik İkna*, 23; Mustafa İslamoğlu, *Toplumu İnşa Eden Kur'an Kavramları*, Düşün Yayıncılık, İstanbul, (2016), 125.

³⁸ Çelik, Tefsîr Usûlü ve Tarihi, 90.

إن دليل "الأنفس" يأتي على رأس الأدلة التي أكد عليها القرآن في كثير من آياته ضمن الأدلة الاعتقادية العامة، وتلك الأدلة تظهر قدرة الله سبحانه وتعالى للبشر، وإن بعض الأدلة النفسية توجه الإنسان إلى الله الخالق وتجعله يرتبط بما وراء الطبيعة ويركز عليها³⁹. وهكذا فإن القرآن الكريم يستهدف أن يمكّن الإنسان من النظر إليه في أسلوبه العام باعتباره دليلاً اعتقادياً في المقام الأول بما قدمه من معطيات عن نفسية الإنسان، وإن تفسير الآيات المتعلقة بذلك الموضوع تفسيراً تفصيلياً بقدر الإمكان تقود الإنسان قيادة غير مباشرة إلى فهم دلائل الاعتقاد في مجال الأنفس.

ليس هناك فرق بين التأمل في ما أنزله الله من آيات الوحي في القرآن الكريم وفهمه (12-20/51؛ 41/53) وفي دلائل الأنفس والآفاق في الكون؛ فكلاهما سعيٌّ للوصول إلى الحكمة الإلهية، إن تواجد التحليل النفسي في القرآن مُتمثلاً في دلائل "أنفس" هو إشارة إلى اهتمام القرآن بطبيعة الإنسان، فالآيات اللافتة للأنظار إلى طبيعة الإنسان جنباً إلى جنب آيات "الآفاق" في القرآن ليس من الصواب أن نعتها فقط من قبيل تحقيق وجود الله بل إنها في الوقت نفسه دلائل وجوب أنه لا إله إلا هو وحده ولزوم الاستعانة به وشكره وحمده⁴⁰.

لقد سبق اعتبار أن "أنفس" هي الدنيا الداخلية للإنسان وعالمه الروحي، ولذلك يمكن أن نطلق دليل الأنفس على الدليل النفسي (psikolojik)، وذلك الدليل كامن (في أنفسهم) أي في أنفس الناس يحوي عالمهم الداخلي، وآيات "العالم الداخلي" التي تعني البناء النفسي الكلي لأفعال الفرد وإحساسه وتفكيره، تقوده في الوقت نفسه إلى خالقه، وذلك الدليل النفسي هو أول دليل يوصل الإنسان إلى الله ويربطه به سبحانه، ولذلك فإن أكثر الآيات القرآنية تتخذ العالم النفسي للإنسان موضوعاً لها وتتحدث عن علاقته بربه، وكما أن الإنسان حينما يقرأ القرآن يرى نفسه فإن الإنسان الذي يعرف نفسه سيعرف ربه ويصل إلى اليقين به، ودليل الأنفس هو الدليل النفسي في دنيا الإنسان الداخلية الذي يُعرّفه بربه⁴¹.

³⁹ محمد عبد العزيز توفيق، دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث، دار السلام، القاهرة، (1998)، ص: 19. محمد قطب، التوحيد، Çev. Nureddin Yıldız, Risale Yayınları, İstanbul, (1990), 87-88; Ali Arslan Aydın, *İslâm İnançları Felsefesi (İlm-i Kelâm)*, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 1964), 167-168.

⁴⁰ Fatih Orum, *Kur'an'ı Anlama Usûlü*, Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul, (2015), 374-376.

⁴¹ Veli Ulutürk, *Kur'an-ı Kerim Allah'ı Nasıl Tanıtıyor*, Işık Akademi Yayınları, İstanbul, (2007), 195-197; Bayraktar Bayraklı, "İslâm ve Batı Eğitim Felsefelerinde Varoluşçuluk", *Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi*, S: 3, (1996), 23; Metin Yurdağür, "Âfâki", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, İstanbul, (1988), 1/397.

لقد تناول القرآن في آياته حقائق في موضوعات كثيرة ومتنوعة، ومن ذلك ما ذكره عن نفسية المجتمع والعلاقات البشرية وغيرها من الموضوعات، فكل من يتعمق في التفكير في آياته يمكنه الوصول إلى أن يشاهد في نفسه وكل ما حوله دلائل النفسية وعلم النفس التي أخبر عنها الله سبحانه وتعالى. إن ضرورة معرفة الإنسان لنفسه متعلق بغاية وجوده مباشرة، وتلك الغاية هي الإيمان بالله، فالإيمان بالله يمكن بمعرفة الله عز وجل، وإن إحدى الدلائل التي تعرف الإنسان بربه هي نفسية الإنسان، فالإنسان غني بما هو مجهز به من الأحاسيس والمشاعر والقدرات النفسية والفسولوجية المتنوعة، فلديه عناصر لا نهاية لها مثل الوجدان والوعي والعقل والقلب والبدن، وإن هذا التجهيز المعجز هو أحد أهم أسرار خلق الله سبحانه وتعالى وحقائقها، فإنه يقع على عاتق الإنسان أن يتعلم هذه الأسرار فيعرف ربه، وهكذا فإن تفسير القرآن بالمنهج النفسي يرشد الإنسان إلى تحقيق هذا الهدف.

إن القرآن الكريم يحث الناس على البحث والتدقيق والتأمل في مجالات كثيرة من بينها علم النفس بما يحويه مما يقارب سبعمئة وخمسين آية في مجالات كالفيزياء والكيمياء والفلك والأحياء وعلم الإنسان الإثنوبولوجيا وعلم الصحة والطب. لأن ما بين النظام المعجز في عالم الوجود وبين خالق هذا النظام علاقة لا يمكن انفصامها، والقرآن يؤكد على تلك العلاقة باستمرار، والدراسات العلمية بمثابة الآلة التي تبين هذه العلاقة بوضوح وتظهرها بجلاء، وإن خلق الكائنات التي تتحرك باستمرار وانتظام لا بد وأن خالقها ذو قدسية وقوة وإرادة مطلقة، وقد أثبت ذلك بدلائل كثيرة ونتائج تجارب علمية عديدة، كما أن هذا النظام ليس من المعقول أن يكون جاء مصادفة، ولا بد أن تظل الدراسات العلمية جزءاً لا يتجزأ من الحياة الإسلامية ما دامت تلك الدراسات تسعى لحل أسرار الدنيا والكائنات والحياة؛ لأن تلك الدراسات توصل الإنسان إلى خالق الكون، ولذلك يجب البحث والدراسة في كل العلوم مثل علم الطبيعة وعلم النفس وعلم النفس الاجتماعي لتحقيق ما جاء به القرآن، والوصول للحقائق العلمية وتطبيقها في شتى نواحي الحياة.

4.2. دليل "الأنفس" في علم الكلام

إنه من المتعارف عليه أن في الكون أكثر من مئة مليار مجرة، وفي كل منها عدة مئات المليارات من النجوم تشبه نجم الشمس، ورغم كل ما في هذا الكون الخارجي من الخوارق والروائع فلا شيء أكثر

روعة وإعجازا وإثارة للفضول من نفس الإنسان الداخلية⁴²؛ حيث إن نفسية الإنسان التي تلفت الأنظار وتثير الدهشة تعد إحدى أهم الدلائل في علم الكلام على وجود الله سبحانه وتعالى، وإن توجيهات القرآن الكريم تلعب الدور الرئيسي في الوصول إلى تلك النتيجة.

إن القرآن الكريم يقدم كل الكون والموجودات في كثير من آيات نظمته الحكيم، وإن بعض تلك الآيات هي آيات "الأنفس" التي تكمن داخل الإنسان. وإن المتكلمين يعدون الآيات التي تشير إلى دليل الأنفس (21-20/50؛ 41/53) بين آيات واجب الثبوت، ومن المعلوم أنهم يقسمون طرق معرفة وجود الله إلى الطريق الفطري وطريق الاستدلال، ويعدون الآيات التي يتضح فيها دليل الأنفس ضمن الدلائل الاستدلالية لمعرفة الله⁴³.

إن الإنسان باعتبار بنائه البدني وبنائه النفسي كذلك يعد من أحد عناصر "دليل الغاية"؛ لأن الغاية تظهر في نفس الإنسان، ودليل النظام والحكمة أحد الدلائل التي استخدمها القرآن، وإن منظومة الخلق النفسي من مظاهر ذلك الدليل، وبناء على ذلك فإن هناك نظام نفسي يكون بناء روح الإنسان وخصائصها، ولتلك الروح البشرية مزايا عديدة مثل الإدراك والذاكرة والخيال والتعلم والنسيان والتفكير والاستحضار والحزن والحب، وكل واحدة من تلك المزايا نظام نفسي فطره الله في طبيعة الإنسان، وذلك البناء النفسي في طبيعة الإنسان أحد الأدلة المهمة على وجود الإله⁴⁴.

إن الآيات التي تتخذ دلائل الآفاق ودلائل الأنفس أي الدلائل المقصود منها نفس الإنسان موضوعا لها تحتل مساحة كبيرة في القرآن الكريم، ويوصى الإنسان بأن يركز تفكيره على تلك الآيات، وينصح القرآن الكريم بتلك الآيات باتباع أفكار "النظام" و"الغاية"، وهو بذلك ويلفت أنظار الناس إلى "الغاية" و"النظام" في كل الموجودات في الكون بما فيها الخصائص الحيوية والنفسية للإنسان، ويحاول بذلك إفهام الناس بوجود خالق واع وحكيم⁴⁵.

David G. Myers, C. Nathan Dewall, *Psikoloji*, Çev. Ayşegül Durak-Batgün, Palme Yayıncılık, Ankara, 42 (2017), 1.

Şerafeddin Gölcük, Süleyman Toprak, *Kelâm*, Tekin Kitabevi, Konya, (1996), 177; Emrullah Yüksel, 43 *Sistematik Kelâm*, İz Yayıncılık, İstanbul, (2005), 30-32; Yaşar Nuri Öztürk, *Kur'an'ın Temel Kavramları*, Yeni Boyut, İstanbul, (1999), 45-46.

Süleyman Uludağ, *Kelâm Dersleri*, İrfan Yayınevi, İstanbul, (1969), 104-109; Sadruddîn el-Kabâncî, *el-Kitâbu'l- 44 Akâidî: Allâh Beyne'l-İmân ve'l-İlhâd*, Dâru't-Teâruf, Beyrut, tsz.), 139; Şaşa, 100.

Mehmet S. Aydın, *Din Felsefesi*, Selçuk Yayınları, İstanbul, (1994), 63; Necip Taylan, *Düşünce Tarihinde Tanrı 45 Sorunu*, Şehir Yayınları, İstanbul, (2000), 78.

إن بعض المتخصصين في الدراسات الإسلامية (الإلهيات) قد فصل "الاستدلال النفسي" عن بقية الأدلة الأخرى في موضوع وجود الله عز وجل⁴⁶.

4.3. دليل الأنفس في الثقافة

إن فكرة طريقة معرفة الإنسان ربه سبحانه وتعالى في الثقافة الإسلامية قد عُبِّرَ عنها بـ: "من عرف نفسه فقد عرف ربه"⁴⁷ في قول وجيز⁴⁸. فإن معرفة الإنسان نفسه يعني معرفة حقيقته وروحه، وللإنسان القدرة على معرفة بنائه النفسي، فقد مُنِحَ الوسائل العلمية والقدرات النفسية لمعرفة هذه الحقيقة، وهكذا فمن عرف حقيقة نفسه وروحه فقد عرف ربه، وهناك طريق للوصول إلى الله بمعرفة نفس الإنسان، فإذا عرف الإنسان نفسه وجودًا مخلوقًا فسيعرف الله خالقه⁴⁹.

كما إن معرفة الإنسان نفسه الداخلية ضرورة فإن معرفته حقيقة قدرة الخالق المطلقة ضرورة كذلك. فبمعرفة الإنسان ديناه الداخلية يصل إلى معرفة ربه سبحانه وتعالى، فإذا نظر الإنسان إلى مرآة نفسه نظرة حقيقية فسيرى الله. وهكذا فإن كل من تعرف على "نفسه" فقد عرف خالقه قبل كل شيء، وتعبير آخر فإن الإنسان سيعرف الله بقدر معرفته نفسه، وفي هذه الحال فإن الإنسان أحد وسائل معرفة الله⁵⁰.

بالنظر إلى ما جاء في القرآن الكريم فإن من عرف ذات نفسه فإنه قد عرف ربه في الوقت نفسه، فهناك علاقة وثيقة بين علم الإنسان نفسه وعلمه الله؛ وعلاقة لا انفصام لها بين معرفة الإنسان نفسه

⁴⁶ Psikologlar, insanda onun maddî varlığının ötesinde, ona hâkim olan psikolojik bir yapının mevcut olduğunu ve ruhun yüce bir varlıkla ilişkili olduğunu açıklamışlardır. İnsanda var olan yüksek duygular ve aşkınlık düşüncesi, ancak Allah'ın varlığıyla ispat edilebilmektedir. (Bekir Topaloğlu, *İslâm Kelâmcılarına ve Filozoflarına Göre Allah'ın Varlığı (İsbât-i Vâcib)*, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, (1995), 174-175)

⁴⁷ إسماعيل بن محمد العجلوني، كشف الخفاء، بيروت، 1351هـ، رقم الحديث II/262,2532؛ شمس الحياة محمد بن عبد الرحمن السخاوي، المقاصد الحسنة، بيروت، 1968، 419، رقم الحديث 1149؛ محمد بن عبد الله بن جار الله اليميني، النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة، بيروت، (1993)، 264، رقم الحديث 2231

⁴⁸ هذا القول الوجيز قد ورد في مصنفات المصادر الأساسية للحديث الشريف على أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في مؤلفات التصوف والأحاديث الموضوعية وفي بعض المؤلفات العلمية المتعلقة بالأقوال الأدبية المشهورة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة عصور. وقد اعتبره بعض المحدثين حديثًا موضوعًا أو قولًا لغير النبي (Yusuf Açıkel, "Nefsini Bilen Rabb'ini Bilir" Hadis mi, Kelâm-ı Kibar mı?", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 5, (1998), (199)

⁴⁹ وليد عبد الله زريق، خواطر الإنسان بين منظرَي علم النفس والقرآن، دار الكتاب العربي، دمشق، (1996)، ص: 15، 48-49؛ Basri "Epistemoloji Psikologi Islam", Mıqot, vol: 37, no: 1, (2013), 152-153; Mesut Okumuş, *Kur'an'ın Çok boyutlu Okunuşu: İmâm Gazzâlî Örneği*, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, (2017), 255; Fatma Temir, *Güçlü Hitabette On Esas*, Yasin Yayınevi, İstanbul, (2014), 162.

⁵⁰ Najamuddin Najamuddin, Mardianah Mardianah, "Konsep Pendidikan Jiwa Dalam Al-Qur'an", Jurnal Al-Afkar, vol: 2, no: 2, (2013), 20; Mehmet Necmettin Bardakçı, "Tasavvufî Düşünceye Kaynak Olması Açısından Bazı Hadisler Üzerine Bir İnceleme", Arayışlar: İnsan Bilimleri Araştırmaları, S: 1/1, (1999), 57; Bayram), 7-8.

ومعرفته الله. فإن زعم معرفة الإنسان نفسه دون معرفة الله تصور ناقص، فالإنسان الذي لا يعرف نفسه وينسى أسرار أعماق روحه أو يتجاهلها فإنه ينسى الله ولا يعرفه⁵¹.

وهكذا فإن أحد أهداف القرآن الكريم هو تعريف الإنسان نفسه بدءاً من بنائه الفسيولوجي إلى كل خصائصه النفس الاجتماعية، فكل إنسان يعرف نفسه يتمكن من معرفة ربه، ومعرفة أسرار النفس الإنسانية وحكمها بهدي القرآن يُمكن الإنسان من معرفة الله سبحانه وتعالى⁵².

5. إمكانية تصور الإنسان الله مرتبط بمعرفة البناء النفسي للإنسان

إن الصفات التي وردت في القرآن الكريم مبيّنة لخصائص الإنسان قد استخدمت استخداماً مقدساً / فائق وسيلة لبيان صفات الله الثبوتية والسلبية، فالحواس التي يمتلكها الإنسان، والعواطف التي يحملها، والشخصيات التي يمتلكها، وأتماط سلوكه، تستخدم مفاهيم متشابهة في تصوّر صفات الله، كما أن الدوافع الفسيولوجية الخاصة بالبشر المخلوقين مدرجة في القرآن لبيان ما ليس لله سبحانه وتعالى، وإذا لم يعرف المرء عالمه النفسي الخاص، فإنه لم يصل إلى معرفة صفات الله. فالشخص الذي يعرف الحب يستطيع أن يتصور صفة الله سبحانه وتعالى "الودود"، كما يمكن للإنسان ذي إحساس الرحمة أن يفهم صفة الله "الرحيم"، وهكذا فإن الكلمات المستخدمة في القرآن لوصف الإنسان والكلمات المستخدمة لوصف الله سبحانه وتعالى هي نفسها في الظاهر.

6. إمكانية ارتباط الإنسان بالله

إن أحد أهداف القرآن، سواء من الناحية النفسية أو في المجالات الأخرى، هو توجيه الناس للارتباط بالله عز وجل؛ لأن كلا من المحتوى المادي والبشري في القرآن له علاقة بصفات الله بطريقة ما، وبعبارة أخرى فإن أسلوب الخطاب القرآني يربط بين صفات الإنسان وصفات الله، وهكذا فإنه انطلاقاً من نفسية الإنسان يمكن الارتباط بالعالم الإلهي.

يشير القرآن إلى الأحداث الحيوية والنفسية والاجتماعية التي تحدث في الكون، والمبادئ العامة والقوانين المتعلقة بها، ودون التعمق في التفاصيل والتنظيمات، فإن أحد الأهداف الرئيسية للقرآن لمعالجة

⁵¹ Celal Kırca, *Kur'an ve Sosyal Hayatımız*, Fecr Yayınları, Ankara, (2018), 21-22; Mutahhari), 112.

⁵² Osman Nuri Toptaş, *Mekteb-i Âlem: Kâinat, Kur'an ve İnsan*, Yüzakı Yayıncılık, İstanbul, (2016), 46-48;

Nurettin Turgay, "İslam'da Haset Kavramı", *Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi*, S: 5/12, (2004),

73-74; Paşa Odabaş, *Kur'an'daki Azap Ayetlerinin Vaaz ve İrsatta Kullanılmasının Din Eğitimi Açısından Tahlili*,

Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. (2006), 1.

هذه الموضوعات هو إثبات علاقة الإنسان بخالق كل هذه الأحداث والكائنات ومنظمتها، ومساعدة الإنسان في التوجه للوصول إلى الهداية⁵³.

7. تربية شخصية الإنسان وفقا للقيم الإلهية

علم النفس هو محور التغيُّر البشري وتنميته ونقطة حركته؛ لهذا السبب توجَّهت رسالة القرآن الكريم إلى نفسية الإنسان⁵⁴.

إن أحد أهداف القرآن هو تكوين الشخصية الإنسانية وتنميتها والحفاظة على استمرار مسيرتها، تلك الشخصية التي تطور بناؤها الفسيولوجي والنفسي الذي فُطر عليه الإنسان، وفقا لآثار البيئة الاجتماعية والقيم الإلهية⁵⁵.

7.1. أحد أسباب اتخاذ القرآن النفس البشرية موضوعا له هو "التربية الشخصية"

أحد أغراض القرآن من التصوير المتكرر لنفسية الإنسان هو إرشاد الناس لتكوين شخصية تتماشى مع القيم الإلهية. وقد أنزل القرآن لتربية الناس لإتمام بناء شخصيتهم، وليس هناك شيء أكثر طبيعية من ذكر بناء نفسية الإنسان في آيات "الكتاب" الذي هدفه تربية شخصية، وإن الباحث في القرآن الكريم يتجه إلى علم نفس القرآن ويُجري بحثا شاملة في هذا المجال لتربية "نفس" الإنسان أولا⁵⁶. يهدف القرآن إلى نضج الإنسان من ناحية الفكر وجعله متوسطا ومتوازنا في مواقفه وسلوكياته. وهو بذلك يهدف إلى جعل الإنسان سعيدًا ومتزنا سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، ومن غير المتصور أن يأتي الكتاب الإلهي الذي يهدف إلى كل ذلك خاليا من المحتوى النفسي، كما أنه من المستحيل لكتاب يتخذ من تربية الإنسان وتوجيه معتقداته وأفكاره وسلوكياته علاوة على بنائه النفسي، موضوعًا له، ألا يتحدث عن وجود ذلك البناء ويتجاهله.

Talip Özdeş, "İslâm" ve "Müslüman" Kavramları Açısından Din-Bilim ve Siyaset İlişkilerinin Anlamı", ⁵³

İslâmî Araştırmalar Dergisi, S: 11/1-2, (1998), 119

محمد خير علي ضايق النمرا، "دور الفضة القرآنية في بناء قيمة الإيجابية، سورة يوسف نموذجًا"، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، رقم 2/13، (2017)، ص: 415.

Celâl Kırca, *Kur'ân-ı Kerîm'de Fen Bilimleri*, Marifet Yayınları, İstanbul, (1989), 288. ⁵⁵

İbrahim Özdemir, "Fazlur Rahman'ın Düşüncesinde Ahlâk Kavramı", Uluslararası Fazlur Rahman ⁵⁶ Sempozyumu: Günümüzde Felsefe Din Algısı ve Ahlâk (5-6 Mayıs, (2016), Malatya, (2016), 65; عزيز، جماليات الإشارات النفسية في الخطاب القرآني، رسالة دكتوراه، جامعة الموصل، (دار الزمان، دمشق، (2010)، ص: 27؛ سمير شريف استنيتة، رياض القرآن: تفسير في النظم القرآني ونهجه النفسي والتربوي، الجزء الأول الفاتحة وسورة البقرة، جدار الكتاب العالمي، عمان، (2005)، ص: 8.

إن الغاية من إنزال القرآن بأكمله هو التعليم، وإن بناء المجتمع الإسلامي المثالي وتربية جميع جوانب شخصية الأفراد، هو الهدف الرئيسي لتنزيل القرآن الكريم، وهو يهدف إلى تحقيق هذا الهدف بطرق نفسية وروحية واجتماعية وثقافية⁵⁷.

7.2. ملاءمة الرؤية القرآنية للشخصية والبناء النفسي للإنسان

إن هناك آيات عديدة في القرآن تقدم الموضوعات المتعلقة بالإنسان، ويشمل جزء هام من هذه الآيات عناصر الشخصية وطابعها العام⁵⁸، يجذب القرآن المورّد الفعّال والنابض بحياة الناس الذين يرغبون في التعرف على نفسية الإنسان، والذين يرغبون في تعلّم تفسير بناء الشخصية البشرية⁵⁹.

يمكن للإنسان أن يجد كل احتياجات طبيعته في القرآن الكريم، ويستطيع أن يرى انعكاسات شخصيته وعالمه النفسي فيه، كما يمكنه الاستفادة من قلبه وعقله بقدر ما يفتحهما للقرآن⁶⁰.

7.3. تدوين التفسير التربوي لتربية شخصية الإنسان

قد كتبت تفسيرات تهدف إلى الاستفادة من القرآن لأغراض تربوية مباشرة، استناداً إلى المحتوى النفسي - التربوي للقرآن، منها:

التفسير التربوي للقرآن الكريم لأنور الباز، وتفسير القرآن الكريم في ضوء تفكير جديد لبيرقطار بيرقلي (Bayraktar Bayraklı)، وهما تفسيران يتناولان في منهجيهما وغرضيهما القرآن من وجهة النظر التربوية.

7.4. تقديم القرآن معلومات عن النفس البشرية لتربية شخصية الإنسان

إن أحد أهداف اتخاذ القرآن الخصائص النفسية للإنسان موضوعاً له هو تمكين الشخص من توجيه إمكانيات غرائزه، فغرض القرآن من ذكره العواطف البشرية والخصائص والشخصيات، والسلوكيات والدوافع وراءها، هو توجيهها وإرشادها لتكوين شخصية الإنسان⁶¹.

⁵⁷ أنور الباز، التفسير التربوي للقرآن الكريم، دار النشر بجامعة القاهرة، (2010)، I/b.

⁵⁸ Kadar M. Yusuf, "Tipologi Kepribadian Manusia Dalam Perspektif Al-Quran (Typology of Personality in The Quran)", Jurnal Hadhari, S: 4/2, (2012), 1.

⁵⁹ عبد العلي الجسماني، القرآن وعلم النفس، الدار العربية للعلوم، بيروت، (1997)، ص: 11.

⁶⁰ الباز، I/b.

⁶¹ Ömer Faruk Söylev, "Dinî Danışma ve Rehberliğin Teolojik Temellerine İslâmî Yaklaşım", Diyanet İlmî Dergi, S: 53/2, (2017), 81; Turgay, "İslam'da Haset Kavramı", 73-74.

مقصود القرآن هو تربية الإنسان بما يتماشى مع القيم الإلهية، والعمل على أن تكون له شخصية خاصة؛ لهذا فإن هناك حاجة للتعرف على شخصية الإنسان، فإن الوحي الإلهي الذي يهدف إلى إعادة بناء الشخصية البشرية بما يتماشى مع القيم الإلهية، من أجل تحقيق هذا الهدف يُعلم الإنسان عن عناصر تكوينه وفوائده ونقاط قصوره. فمن الصعب للغاية تربية الميول والاحتياجات والمشاعر للإنسان الغني بالأسرار دون النظر في أفكاره، لذلك فإنه عندما يؤخذ في الاعتبار تنوع الطبيعة البشرية، تتجلى صعوبة تربيته البشر بما يتماشى مع القيم الإلهية، وللتغلب على هذه الإشكالية يمكن الاستعانة بمناهج التربية المستنبطة من القرآن⁶².

إن القرآن يلفت الانتباه إلى الأبعاد الإيجابية والسلبية لنفسية / شخصية الإنسان، فمن حيث القيم يكشف القرآن عن نقاط الضعف والقصور وكذلك الصفات المميزة للإنسان، فهو يظهر له نقاط ضعف نفسيته ليتمكن من حماية دوافعه البشرية وميوله من الرغبات غير المنضبطة، وبناء شخصية إيجابية تتماشى مع القيم الإلهية؛ لأنه دون معرفة الإنسان وكشف نقاط ضعفه فإن الأمر يبقى ضرب عشواء⁶³.

7.5. الحاجة إلى التفسير النفسي لتربية الشخصية

إن القرآن الكريم يخاطب العالم النفسي والاجتماعي للإنسان، هادفاً بذلك إلى توجيه حياته المادية والروحية والشخصية والاجتماعية وتطوير شخصيته، فالعالم النفسي للإنسان عالمه الداخلي كما أن العالم الاجتماعي هو عالمه الخارجي، فالقرآن يعالج تساؤلات العالم الداخلي للفرد، مثل الطموح والغرسة، كما أنه ينظم علاقاته مع بيئته الاجتماعية؛ لذلك فإن التفسيرات النفسية والاجتماعية للقرآن أكثر لفتاً بالناس. وفي أيامنا هذه أصبح من الضروري تقديم تفسيرات نفسية واجتماعية للقرآن، واستخدام المعلومات المستقاة منه في تربية الإنسان⁶⁴.

⁶² Celâl Kırca, "Kur'an'a Göre Din Eğitiminin Genel Metodları", Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 5, (1988), 167-168; Orhan Atalay, Bilinç ve Put, Bilge Adam Yayınları, Van, (2007), 51

⁶³ M. Sait Şimşek, Yaratılış Olayı, Beyan Yayınları, İstanbul, (1998, 137; Ömer Çelik, Teşbih Temsil ve Tasvirler İşığında Kur'an'da İnsan, Işık Akademi Yayınları, İstanbul, (2010), 56-57

⁶⁴ Muhammed Hamidullah, *İslâm'a Giriş*, Beyan Yayınları, Çev. İbrahim Arif Koytak, Veysel Uysal, İstanbul, (2014), 45; Celal Kırca, "Eğitim ve Öğretim Metodları Açısından Kur'an'ın Getirdikleri ve Bunun Din Eğitimi Olan Etkisi", Yükseköğretimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu, (21-23 Ekim (1987), Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, Samsun, (1988), 293; İhsan Eliaçık, "İslâm'da Sosyal Adalet" Başlıklı Söyleşi, Berlin, 5 Nisan (2014, Hazırlayan: Rüştü Kam, ([http://rustukam.blogspot.com.tr/\(2014/04/kurana-bir-de-bu-gozle-bakin.html\)](http://rustukam.blogspot.com.tr/(2014/04/kurana-bir-de-bu-gozle-bakin.html))) web sitesinden 26.

12. (2015 tarihinde indirilmiştir).

7.6. احتواء القرآن الكريم على تعبيرات نفسية إلى جانب تعبيرات أخلاقية

إن القرآن الكريم ليس كتابًا يصور الكائنات والأحداث فحسب، بل إنه يهدف أيضا إلى إرشاد الناس؛ لذلك فإن ترتيب محتوى رسائله ليس فقط لتوجيه الإنسان، لكنه أيضا لتشكيل شخصيته، ولذلك، فإن للتأثير النفسي والتوجه الأخلاقي للتعبيرات القرآنية دورا أساسيا، واستنادا إلى هذا الواقع يجب مناقشة التعليقات والتقييمات المتعلقة بالتعبيرات النفسية والطبيعية والأخلاقية للقرآن معا، كما أنه يجب فهم هذه التعبيرات النفسية والطبيعية والأخلاقية فهما صحيحا وإعطاء كل منها وظيفة متناسبة ومتساوية ومتوازنة⁶⁵.

7.7. تناول القرآن نفسية الإنسان من أجل تحديد أبعاد نوع الشخصية المثالية

عندما يتحدث القرآن عن خصائص البشر، والرغبات والميول الإنسانية، ومعتقدات الناس وأفكارهم، وعواطفهم وسلوكياتهم، ومواقفهم تجاه الأنبياء، وعلاقاتهم وتواصلهم فيما بينهم، وغير ذلك، فإنه يهدف إلى كشف الميزات المرغوبة والمكروهة في الإنسان، وهكذا يقدم نموذجا لشخصية الإنسان المثالي، والناس الذين يؤكد عليهم القرآن، لهم سمات شخصيه مختلفة، فمنهم المؤمن والمنافق والكافر والمتقي والصالح والظالم والمشرك والفاسق. ومع الأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأنواع، فمن الممكن تحديد أبعاد النوع البشري المثالي الذي بينه القرآن، استنادا إلى الخصائص المطلوبة والمكروهة في البشر⁶⁶.

7.8. اهتمام القرآن بالنفس البشرية لتربية الشخصية

من الممكن تطوير فلسفة الأنا (الذات) وفقا لمعطيات القرآن⁶⁷؛ حيث إن القرآن يقدم المؤمن المثالي نموذجا إنسانيا متوازنا وشخصية في سلام مع ذاتها، ويهدف إلى الحفاظ على الفطرة السليمة للإنسان أو تطهيره من الصفات الفاسدة. وإن القرآن حين يعمل على تحقيق جميع هذه الأهداف يراعي البناء النفسي للإنسان، فالقرآن المنزل للناس يأخذ في الاعتبار خصائص الإنسان النفسية عند تربيته إياه وعندما نقله الحقائق الإلهية إليه، وهكذا فإن القرآن الكريم الذي يهتم به الإنسان، يراعي كل جانب من

Fazlur Rahman, *Ana Konularıyla Kur'an*, Çev. Alparslan Açıkgenç, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, (1996), 65-66-67.

Hüseyin Peker, "Kur'an'a Göre Dindarlığın Boyutları", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 66 S: 12/2, (2012), 41-49.

Gülüşan Göcen, Ayşegül Konar, "Din Psikolojisi Açısından İnsan Olma Sürecinde Kendini Gerçekleştirme ve Din", Toplum Bilimleri Dergisi, S: 8 /15 (2014), 378.

جوانب عواطفه وميوله. فالله سبحانه وتعالى حين يدعو الناس للإيمان وللعمل وفقاً للقيم الإلهية يستهدف العالم الداخلي للإنسان⁶⁸.

يمكن القول بأن القرآن كتاب للتعليم والتربية، والكائن الذي يحاول تربيته هو الإنسان، فالقرآن يتناول معتقدات الناس ومواقفهم وسلوكياتهم مع الله عز وجل. فهو يقسم الناس إلى مجموعات على أساس الإيمان والشخصية. فبينما يحدد القرآن الخصائص التي ينفرد بها الإنسان من ناحية، فإنه من ناحية أخرى يقدّم معلومات عن بعض السمات والميول والدوافع المشتركة الموجودة في فطرة كل إنسان. ويذكر القرآن العواطف المختلفة للإنسان وقدراته وخصائصه الشخصية، ويوضح أنه مجهز بقدرات بدنية وروحية. كما ينص على أن الإنسان كائن يمكنه حماية صفاته وتطوير قدراته المجهز بها، ثم يوصي بتربية الناس وفقاً لهذه المعطيات. فهدف القرآن هو تربية ميول الإنسان ودوافعه وتشكيل شخصيته؛ لتربية الناس في جميع الظروف الطبيعية والمادية في إطار المبادئ النفسية والمبادئ التربوية. وإن مراعاة القرآن البناء النفسي للإنسان دائماً في الأساليب التي اتبعتها والقواعد التي وضعها في التعليم والتربية، أهم سمة من سمات أسلوبه وهي جدية بالانتباه⁶⁹؛ ولهذا السبب يمكن تحقيق التنمية الأخلاقية للمسلمين عن طريق الدراسة النفسية والتربوية القائمة على القرآن والسنة⁷⁰.

إن القرآن يقدم معلومات عن شخصية الإنسان وطبيعته وعواطفه، لذلك فإنه عند تقديم القيم الإلهية إلى الإنسان وتربية الناس وفقاً لهذه القيم، يلزم أن تعتبر المعلومات عن الطبيعة البشرية التي يدرسها القرآن. فالقرآن لا يتجاهل أي دوافع أو ميول في الإنسان، ولكنه يريد إرشاد هذه الدوافع والميول، والسيطرة عليها وتربيتها وفقاً لمبادئ القيم الإلهية⁷¹، وهذا هو أحد الأهداف الأساسية لوجود معلومات حول نفسية الإنسان في القرآن.

⁶⁸ Seyyid Sancak, "Dini Tebliğ ve Öncelikler Bağlamında Kur'an-ı Kerim'de "Mü'min Kişi"nin Kavmine Yönelik Din Eğitimi Faaliyeti", dergİabant (AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi), S: 3/5, (2015), 94; Muhittin Akgül, 99 Soruda Kur'an-ı Kerim: Kur'an İklimine Seyahat, Işık Yayınları, İstanbul, (2013), 96-97; M. Halil Çiçek, Kur'an Nasıl Bir Kitaptır, Beyan Yayınları, İstanbul, (2007), 42, 61.

⁶⁹ Hüseyin Peker, Din Psikolojisi, Aksiseda Matbaası, Samsun, (2000), 25; Musa Kâzım Gülçür, Kur'an'da Karakter Eğitimi, Işık Yayınları, İzmir, (1994), VIII; Mehmet Şanver, "Dinî Tebliğ ve Eğitim Açısından Kur'an'da İnsan Psikolojisi ve Özellikleri", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 1, (2001), 137; Abdurrahman Dodurgalı, "Kur'an'a Göre Eğitimin Gücü", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, S: 3, (1996), 143; Musa Bilgiz, "Kuran'da İnsan ve Toplum", Diyanet İlmi Dergi, Kur'an'ın Nüzûlünün 1400. Yılı Anısına Kur'an Özel Sı, (2012), 687.

⁷⁰ Che Haslina Abdullah, "Pembinaan Tamadun Islam Seimbang Melalui Psikologi Islam", Jurnal Hadhari, S: 5/1, (2013), (199

⁷¹ Abdurrahman Ateş, Kur'an'a Göre Dinde Zorlama ve Şiddet Sorunu, Beyan Yayınları, İstanbul, (2002), 20; Abdurrahman Kasapoğlu, Kur'an'da Ahlâk Psikolojisi, Yalınz Kurt Yayınları, İstanbul, (1997), 135-136.

إن القرآن يقدم معلومات كثيرة وواسعة عن البناء النفسي للإنسان، وليس هناك شيء أكثر طبيعية من إعطائه للموضوعات النفسية أهمية أكبر من العلوم الأخرى؛ لأن الهدف الأول والأهم للقرآن هو تربية روح الإنسان ومنحه بناء شخصية معينة. وإنه من الطبيعي تماما أن يكون مثل هذا المحتوى في الكتاب الإلهي الذي يناشد النفس البشرية ويهدف إلى تشكيلها. وإنه ليس من الممكن ترك الجانب النفسي للإنسان في الكتاب الإلهي الأخير وعدم تقديم الله الذي خلق الإنسان وأرسل الكتب الإلهية ليهديه معلومات عن ذلك. وإن تقديم القرآن المعلومات في هذا المجال هو من التناسب الكامل لهدف إرسال القرآن الكريم، وعندما ننظر إلى القرآن من وجهة النظر هذه، فإننا سنجد هناك العديد من الآيات التي تتحدث مباشرة عن النفس البشرية بالإضافة إلى الآيات غير المباشرة، فالقرآن يحدد مبادئ التربية على هذه الأسس النفسية والاجتماعية التي يبينها⁷².

إن القرآن هو كتاب التربية والقيم التي تصف البناء الروحي للإنسان أفضل وصف، وهدفه من ذلك هو توجيه الشخصية البشرية بما يتماشى مع قيم خاصة، ومن أجل تحقيق هذه التربية وهذا التوجيه فإنه يكشف عن بعض أسرار الروح البشرية، فيوصي الإنسان أن يتخذ الطريق الصحيح في البحث عن أسرار نفسه والتعرف عليها.

إن القرآن يبحث الإنسان على استكشاف روحه وتعلم الأسرار والحقائق النفسية لها، وبهذا فإنه عندما يعرف الإنسان حقيقة طبيعته، فيمكنه بناء النظام الفكري الذي يتوافق مع الحقائق الروحية له، ولا يقيم معها صراعا أبدا. وبهذا يمكن الوصول إلى تربية الإنسان بأدق طريقة خلقها الله سبحانه وتعالى.

7.9. اهتمام القرآن بالاختلافات الفردية عند تربية الإنسان

إن القرآن يراعي الاختلافات النفسية، والمصالح والميول المختلفة، ومستويات المعرفة والتفكير المتنوعة، من أجل توجيه الناس في الاتجاه الصحيح وهدايتهم إلى الرسالة التي يدعوهم إليها، وهو يلجأ إلى مناهج نفسية وأساليب تربوية مختلفة، من أجل استمرار عملية التربية المستهدفة بفعالية⁷³.

⁷² محمد قطب، دراسة في النفس الإنسانية، دار الشروق، بيروت، (1987، ص: 5-12؛ Celal Kırca, *İlimler ve Yorumlar Açısından Kur'an'a Yönelişler*, Tuğra Neşriyat, İstanbul, (1993), 266; Ökkaş Üzümcü, Ahmet Abay, "Mümin ve Münafık Açısından Emr-i bi'l-Ma'ruf ve Nehy-i ani'l-Münker عن المنكر", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 16/31, (2018), 22. ⁷³ Sancak), 94; Çiçek, *Kur'an Nasıl Bir Kitaptır*, 42, 61.

7.10. تربية الله للشخصية من خلال القرآن الكريم

إن القرآن، بادئ ذي بدء، الذي يهدف إلى نضج العالم الداخلي للإنسان، يستهدف إكسابه مواقف وسلوكيات إيجابية، وأثناء بدئه عملية التربية يجهز عالمه العاطفي والذهني للتربّي، ثم يطور الله عز وجل فطرة الإنسان النقية وقدراته وفقاً للقيم الإلهية، وفي الواقع إنه الله سبحانه وتعالى الذي يفعل كل هذا، فهو سبحانه أفضل من يعرف طبيعة الإنسان ويربّه وفقاً لذلك⁷⁴، فالله سبحانه وتعالى يحقّق تلك التربية من خلال القرآن الكريم. ومن وجهه النظر هذه فإن علم النفس القرآني هو نوع من علم النفس التربوي.

يؤسس القرآن الكريم التربية الشخصية في ثلاثة أطر أساسية، وهي أخلاق الله وأخلاق الفرد وأخلاق الناس الآخرين⁷⁵، وتلعب العلاقة بين المؤمن وبين الله سبحانه وتعالى المبنية على الأخلاق، دوراً مهماً في تشكيل الشخصيات التي يوصي بها القرآن.

ولا شك أنه لا يمكن إنكار مكانة المعطيات التي هي نتاج المعرفة والخبرة البشرية، في مجال التربية الإنسانية، غير أن هناك حاجة إلى مصدر آخر للمعلومات لتوجيه مصدر تراكم تلك المعرفة والخبرة، وهذا المصدر حقيقياً واقعةً خارج الإنسان، أي الخالق الذي يعرف طبيعته وبناءه النفسي بطريقة أفضل بكثير مما يمكن للإنسان أن يفهم نفسه، فالخالق هو الذي يعرف الخصائص الأساسية للشخصية البشرية أفضل، كما أن الله يعرف أفضل ما يحفز الإنسان وكيف يكون ذلك، والله الموصوف بأنه "رب" أي المربي وهو المعلم الأعلى الذي يعرف النفس البشرية أفضل. وليس هناك شك في أن طريقة التربية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في كتابه هي الطريقة الأنسب لروح الإنسان الذي خلقه مُرسِل هذا الكتاب، لذلك فإنه من الضروري تفسير الوحي الذي يشير إلى النفس البشرية في القرآن، من أجل الكشف عن الانسجام التام بين طريقة الكتاب الإلهي المرسل من الله، وروح الإنسان الذي يتعامل مع هذه الطريقة⁷⁶.

⁷⁴ İsmail Karaçam, *En Büyük Mucize: Kur'an-ı Kerim'in İlmî ve Edebî Sırları*, Yeni Şafak Kültür Armağanı, İstanbul, (2005), 553; Ahmet Abay, *Kur'an'da Kişilik Eğitiminin İlkeleri*, Düşün Yayıncılık, İstanbul, (2012), 23-24.

⁷⁵ Dewi Purnama Sari, "Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran", *Islamic Counseling*, vol: 1, no: 1, (2017), 24. ⁷⁶ Bayraktar Bayraklı, *İslâm'da Eğitim*, M.Ü.İ.F.V. Yayınları, İstanbul, (1989), 103-104; Ahmet Koç, "Din Eğitimi Açısından Kur'an-ı Kerim'de "Tebşîr" Kavramı", *Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi*, S: 4, (1997), 163; عبد الله محمد خوج، التعليم والتربية في الإسلام، Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat، Çev. Semra Çinemre, *Fakültesi Dergisi*, (2011, S: 30), 279-280 . s. 5-12، دراسات في النفس الإنسانية، محمد قطب،

7.11. إتاحة القرآن للفرد فرصة التعرف على "نفسه" في تربية الشخصية

يتناول القرآن الإنسان كلاً بخصائصه الحيوية والنفسية، واحتياجاته البدنية والروحية، وعقله وقلبه، ومميزاته ونقاط قصوره، وهكذا يسعى القرآن إلى أن يتمكن الإنسان من تعلم قدراته وميوله ومواقفه ونقاط قوته وضعفه، والقرآن في سعيه تحقيق كل هذا ليست غايته أن يجعل الإنسان عالماً أو فيلسوفاً، بل إن هدفه هو العمل على أن يتطور كل فرد نفسه بقدر قدراته وإمكاناته انطلاقاً من إنسانيته، كما أن الهدف من تربية القرآن الناس هو رفعهم إلى مستوى مثاليٍّ حسب قدراتهم وإمكاناتهم؛ لإظهار الطريق المناسب لتحقيق بشرية الإنسان بصورة متوازنة مع البيئة المحيطة به، وهناك حاجة إلى تربية الإنسان عقلياً وعاطفياً وسلوكياً لتطويره مادياً وعقلياً، ولكي يحقق الإنسان التطوير المثالي، يجب تربيته من تلك النقاط الثلاث، وتلك هي أهداف القرآن⁷⁷.

إنه من الممكن رؤية نقاط القوة والضعف في خلق الإنسان عند دراسة آيات القرآن، وهذا يساعد الإنسان على التعرف على نفسه الداخلية وفهمها بشكل أفضل في المقام الأول، إضافة إلى اكتسابه البصيرة والوعي بنفسه، فكلٌّ من يفهم القرآن من الناحية النفسية لديه الفرصة لإرشاد نفسه في هذا المجال⁷⁸.

إن القرآن الكريم يُحمّل الإنسان مسؤولية أمام بنائه البدني وكذلك أمام عالمه الداخلي، وقد اشتمل تعبيرات مثل النفس والروح والقلب والوعي، متعلقة بتربية العالم الداخلي للإنسان، وهناك حاجة ملحة لمعرفة البناء النفسي للإنسان جيداً لإقامة تلك المسؤولية المتعلقة بعالمه الداخلي، وكما وضّح القرآن (53/41)، فقد قدّم عديداً من الإمكانيات للإنسان للتعرف على نفسه⁷⁹، يمكن للإنسان أن يتعرف على نفسيته الخاصة به باستخدام هذه الإمكانيات.

7.12. تكوين الشخصية بالتفاعل مع القرآن الكريم

إن التأمل في القرآن الكريم ليس فقط شفاء للمسلمين من القلق الروحي والتوترات، بل أيضاً وسيلة للتطور النفسي والروحي⁸⁰.

⁷⁷ Yaşar Fersahoğlu, Kur'an'da Zihin Eğitimi, Marifet Yayınları, İstanbul, (1996), 19-20, 635; Ahmet Koç,

⁷⁸ Kur'an'da İnsan ve Hz. Muhammed, Rağbet Yayınları, İstanbul, (2005), 71-72

⁷⁸ Mustafa Yalçın, Kur'an ve Ruh Sağlığı, Tebeşir Yayınları, Konya, (2012), ix

⁷⁹ Ali Turgut, Kur'an-ı Kerim'e Göre Ahlâk Esasları, Şamil Yayınevi, İstanbul, (1980), 78-79

⁸⁰ Robert Smither, Alireza Khorsandi, "The Implicit Personality Theory of Islam, Psychology of Religion .

and Spirituality, vol: 1, no: 2, (2009), 88

إن القرآن الذي يحتوي على العديد من المفاهيم والتصورات حول خصائص الإنسان الروحية والدينية، ويعبر عن المواقف والسلوكيات النفسية الإنسانية بطريقة موجزة، هو رمز إيمان ومصدر مهم للمعلومات للفرد المسلم الذي يتفاعل معه. ومن خلال التفاعل مع الكتاب الإلهي، تتشكل المعرفة الدينية والعواطف والأفكار والرؤى للفرد المسلم وتتشكل مواقفه وسلوكياته الدينية⁸¹.

7.13. واقعية الميول الانسانية البشرية وتربيتها

في الوقت الذي يؤكد القرآن مرارًا على الضعف النفسي للإنسان، فإنه يقدم برنامجا تربويا لتطوير شخصيته. وإن التأكيد على الصفات السلبية والميول المذكورة في القرآن، مثل الضعف والنسيان والجحود، والتسرع، والبخل، والجدل في غير محله، والطموحات الفارغة، والسفاهة، هو جزء من اختبار الإنسان. فيقيم القرآن هذه الميول في البناء النفسي تقييما مرتبطا بإرادة الإنسان، ويمكنه أن يسيطر عليها ويصلحها⁸².

إن القرآن يعالج الإنسان الذي يسعى لاكتساب شخصية معينة، فيصلح عجلته بالتأني، وجحوده بالشكر، وبخله بالكرم، وكبره بالتواضع، وما إلى ذلك، ويعمل على كمالها⁸³.

وعند النظر إلى الآيات القرآنية، من الممكن تحديد الخصائص النفسية التي قد تختلف عادة وفقا للظروف البشرية المختلفة، وعند معالجة النفس البشرية، فالقرآن يشير إلى أن للإنسان عالما داخليا حيا مليئا بأحلامه وعواطفه وميوله. كما أنه يلفت الانتباه إلى الإنسان صاحب مثل هذا البناء المنظم وتصرفاته في وجه التأثيرات، سواء النابعة من داخله أم من العالم الخارجي. ويؤكد على ضرورة الإبقاء على الإجراءات التأديبية في حدود لا تضر بالفرد والمجتمع، أمام السلوكيات التي يظهرها البشر في مختلف الحالات، وإمكانية تحقيق ذلك بتربية جيدة⁸⁴؛ فلذلك يلزم على أولئك الذين يحاولون فهم القرآن وتفسيره بشكل صحيح أن يراعوا هذا الواقع.

⁸¹ Yusuf Macit, "Psiko-Sosyal Açıdan Karun Kıssası", Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, S: 13/3, (2013), 34.

⁸² İlhami Güler, *Vicdan Böyle Buyurdu*, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, (2015), 328; Mehmet Okuyan, "Kadına Yönelik Şiddete Kur'an'ın Bakışı", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 23, (2007), 99.

⁸³ Yusuf Tazegün, "Kur'an'da Sosyal İnsanın Özellikleri", Misbah, S: 1/2, (2012), 75.

⁸⁴ Mehmet Tütüncü, "Kur'an ve Hadislerde İnsan Psikolojisi", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 3, (1986), 189, 193; Turgay Gündüz, *Kur'an'da Korku Motifi*, Düşünce Kitabevi Yayınları, İstanbul, (2004), 85.

7.14. العناصر والوظائف التي تُشكّل بناء الشخصية

يتخذ القرآن مبدأ التأكيد على سمات الشخصية الإيجابية التي قد يحتاجها الفرد دائماً؛ لأنه يحلل الإيجابيات والسلبيات الناتجة عن الإنسان وقدراته الأخلاقية باعتباره ذي شخصية لها مميزات مثل العقل والإرادة والوجدان، وميول مثل الغضب والشهوة، و يستهدف بهذا إلى توجيه هذه القدرات والاتجاهات وتربيتها بمقياس القيم الإلهية⁸⁵.

7.15. الحاجة إلى دراسة القرآن الكريم لشخصية سليمة

إن هناك حاجة لدراسة المفاهيم النفسية في القرآن والأحاديث النبوية لكي نفهم تصور الإسلام للبشر بدقة، ولتحديد العوامل التي تشكل بناء الشخصية السليمة عقلياً وبدنياً، وكذلك لبيان أسباب التدهور والانحراف في بناء تلك الشخصية، إضافة إلى الكشف عن أسباب الأمراض النفسية، ولتصحيح المواقف والسلوكيات، إلى جانب إيجاد طرق صحيحة لعلاج هذه الأمراض النفسية، علاوة على الكشف عن أسباب السعادة والتعاسة البشرية، ولتحقيق الذات، ولحماية النفس من القلق وانعدام الأمن. فالمعلومات التي يتم الحصول عليها في هذا المجال ضرورية للتعرف على البناء النفسي للإنسان ولأداء هذا البناء ووظائفه بطريقة جيدة⁸⁶. وعندما ننظر إلى الواقع النفسي للبشر وحاجتهم إلى السكينة النفسية، فإن المعلومات والنتائج الواردة في القرآن في هذا المجال تربي من يتخذون كتاب الله مرشداً لهم تربيةً نفسية، وتساعدهم على الحفاظ على سلامتهم الداخلية⁸⁷.

7.16. المثال على التربية الشخصية للقرآن

سنعطي صفة "البخل" مثلاً على تشكيل القرآن للشخصية الإنسانية وفقاً للقيم الإلهية، فإن البخل تبعاً لتلك القيم الإلهية طابع سلبي، ومع ذلك فإن الطبيعة البشرية تميل إلى طابع البخل وتطويره. وقد جاء القرآن بعدد من المبادئ والممارسات لمنع بخل الإنسان المسلم من التمكن فيه، فهو أحد الصفات التي ينبغي أن لا تكون في شخصيته.

إن الإنسان كائن يتأثر بالظروف المحيطة به، فإذا كان هناك أي ظروف حوله من شأنها أن تسمح له بالتمتع بما فإنها تؤدي به إلى أن يميل ليكون أنانياً وذا شخصية مستغنية عن الغير، وإذا كانت الظروف التي تؤثر على الإنسان تسبب له الألم، فإنه ستقوده إلى إظهار مشاعر الخوف والحزن والشكوى

⁸⁵ Muhsin Demirci, *Kur'an'da Toplumsal Düzen*, Ensar Neşriyat, İstanbul, (2005), 414.

⁸⁶ محمد عثمان نجاتي، الحديث النبوي وعلم النفس، دار الشروق، بيروت، (1993)، 7-11.

⁸⁷ Kerim Buladı, *Kur'an Kendisini Nasıl Tanıtır?*, Kayihan Yayınları, İstanbul, (2010), 105.

والمعاناة. ويبين القرآن أن ذنك السلوكين يشكلان سمّةً للطبيعة البشرية. كما أنه يشير إلى أن البخل ينبع من هذا التأثير في الطبيعة البشرية. كما أن القرآن يذكر كيفية علاج كل من الميل البخل والتخلص من كليهما، ففي القرآن:

قال الله تعالى: " كَلَّا إِنَّهَا لَأَطَىٰ * نَزَّاعَةٌ لِّلشَّوَىٰ * تَدْعُو مَنَ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ * وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ * إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * إِلَّا الْمُصَلِّينَ *⁸⁸". وفي هذه الآيات قد صور الوحي الطابع العام للإنسان، ومرجع المفهوم الرئيسي لهذا التصوير هو هلع. وهذه الكلمة تصف حقيقة أن الإنسان كائن متسرع وغير صابر ومضطرب وسريع الملل ودائم الشكوى وذو كلال لا يعجبه شيء وحريص. فإنه يفيد بأن الإنسان مجهز بعدم الرضا الداخلي الذي يؤدي إلى كل من النجاح المثمر وكذلك إلى الاستياء المزمّن والإحباط. ومع ذلك فقد شرح الله سبحانه وتعالى نفسه بالضبط ما كان يقصده بكلمة "هلع" في الآيات التالية؛ فالإنسان عندما يصيبه الخير والمال والثروة والصحة والمنصب يكون بخيلاً وحسوداً ولا يساعد الآخرين، ولا يكون من الشاكرين ويصبح شخصية أنانية مكتفية ذاتياً، ولا يريد أن يعطي أي شيء لأي شخص بسبب طموحه المفرط وحرصه الشديد، و يمتنع عن فعل الخير في سبيل الله، ويجاوب جمع وتخزين كل ما يمتلكه. وهكذا عندما يصيبه سوء المرض والمشقة والفقر والمصيبة، فإنه يصبح مشتكياً وحزيناً ومتضجراً ومتسولاً للحصول على المساعدة، وشاكياً من سوء حظه وهائجاً وخائفاً وحائراً⁸⁹.

إن الصفة المشار إليها في القرآن بالتعبير هلع، هي الصفة التي تمهد الطريق لظهور خلق البخل في الإنسان. وبناء على ذلك فإن كون الإنسان متسرعاً وغير صبور وغير مستقر ومتذمراً وشديد الحرص وغير راض وغير مطمئن، هو من الأسباب النفسية التي تُسهّل الطريق لظهور البخل فيه.

عندما يتحدث القرآن عن ضعف الإنسان الأخلاقي، فإنه يستثني أولئك الذين يؤمنون وهم على الطريق الصحيح. وقد ذمّ أصحاب الأمزجة والطبائع السلبية، ونفهم من أن بعض نقاط ضعف

⁸⁸ المعارج، 22-15/70

⁸⁹ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، النكت والعيون، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ، 95-94/IV؛ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار المعرفة، بيروت، (1997، 449/IV؛ إسماعيل حقي البرسوي، تفسير روح البيان، مكتبة أثر، إسطنبول، 1389 هـ، X/162؛ أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، دار الكتب العلمية، بيروت، (1998، 199/X؛ وهبه الزحيلي، التفسير المنير، دار الفكر، بيروت، (1991، 121/XXIX؛ محمد أسد، رسالة القرآن، Işaret، Ahmet Ertürk، Çev. Cahit Koytak، İstanbul، (1997)، 1187-1188؛

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır، Hak Dini Kur'an Dili، Eser Neşriyat، İstanbul، tsz.، VIII/5357؛ Süleyman Ateş، Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri، Yeni Ufuklar Neşriyat، İstanbul، (1991، X/62.

الإنسان وأفعاله يمكن تغييرها طبيعة. إذا وُجِّهَتْ صفة "هلوع" في الإنسان توجيهها صحيحا، يمكن للإنسان أن يتجه نحو التنمية الروحية بوعي، ويتخلص من البخل وغيره من الصفات المشابهة، وإذا قبل الإنسان الطريق الصحيح الذي أراه الله إياه، وبذل جهدا لتربية نفسه، فيمكنه علاج نقاط ضعفه، كما أن الثقة والإيمان بالله وعبادته، يمكن أن تُكسِب الإنسان شخصية إيجابية، وإذا لم يهتم الإنسان بذلك، فإن تلك الصفات السلبية تستقر في نفسه وتتطور، وكذلك فإن الكفر وعدم التعلق بالله قد يمهد فرصة لتكوين شخصيات بشرية غير متوازنة⁹⁰.

ويبين القرآن أن المؤمنين الذين يصلون تمكنوا من الابتعاد عن الشخصية التي يعبر عنها بأنها "هلوع" وصفة البخل التي تنتج عنها، فالمؤمنون القادرون على أداء صلواتهم وفقا لذلك يمكن حمايتهم من الصفات السلبية بفضل رعاية الله وتوجيهه وتيسيره وتوفيقه، كما يمكنهم من خلال صلواتهم استبدال العادات السلبية بأضدادها⁹¹.

إن الإيمان هو أن يقبل المسلم كل القيم في القرآن قبولاً تاماً، وأما الصلاة فتعني أن هذا القبول يتعزز باستمرار ويُحَفَظ على مستوى الوعي. وبناء على ذلك فإن المؤمن الحقيقي يسعى لاكتساب الصفات الإيجابية في القرآن مثل الكرم، فهو يتصف بالوعي وبذل الجهد للخير للآخرين ويشاركهم القيم التي استأنمها الله عليها من المعرفة. وهكذا فإن العبادة / الصلاة التي هي واحدة من مظاهر الإيمان، تمنع المؤمن من تطوير الصفات السلبية مثل البخل.

في الآيات القرآنية المتعلقة بخلق البخل لا يؤكد الله على أنه مجرد سمة شخصية سلبية فحسب، بل إنه يقدم منهاجاً جاداً للمعالجة / التربية، وطريقه العلاج التي يقترحها القرآن هي البدء في إنفاق الشخص للآخرين مما يمتلك من أموال، والمداومة على ذلك من أجل تعزيز هذا الخلق الحسن وتلك العادة. وفي تلك الآيات (22-15/70)، يذم القرآن الذين لا يساعدون الفقراء، ويذكر أن المؤمنين لا يخلون على أحد، بل يساعدون ذوي الحاجة، وهكذا يشير بطريق غير مباشر إلى أن تربية الناس من خلق البخل يكون بتعويدهم على مساعدتهم المحتاجين وتربيتهم على الإنفاق.

⁹⁰ أسد، ص: 1188؛ أبو الأعلى المودودي، تفهيم القرآن، إنسان Yayınları، Çev. Muhammed Han Kayani ve diğerleri، İstanbul, (1989, VI/421; Süleyman Ateş, X/62.

⁹¹ ابن كثير، IV/449؛ البرسوي، X/164؛ المراغي، X/(200)؛ Yazır, VIII/5357-5358.

8. الاستفادة من القرآن الكريم من حيث سلامة الروح بوعي وكفاءة

إن في القرآن موضوعاً آخر من موضوعات علم النفس، هو التشخيصات والتوجيهات في مجال العلاج النفسي / الصحة الروحية. فيمكننا أن نرى أنّ القرآن يركز على القضايا المتعلقة بالسلامة الروحية. كما يمكن القول أن المعلومات المتعلقة بالصحة الروحية تحتل مكاناً مهماً في القرآن، وأن هذه المعلومات تلعب دوراً خطيراً في مناهج علاج الروح؛ ولهذا السبب يُعدّ القرآن مصدراً للحلّ ودليلاً لمعالجة المشكلات البشرية⁹². وإن علم النفس القرآني/ دراسات التفسير النفسي لديه الوسائل والإمكانات للكشف عن ذلك المحتوى القرآني المهم والاستفادة من طبيعته الشافية في الحياة اليومية.

ويقدم القرآن في إطار التعاليم الإلهية معلومات العلاج النفسي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية، فهو يعطي نصائح ومنهجاً علاجياً حول كيفية معالجة المشاكل النفسية المختلفة بفعالية. ويشير القرآن إلى جوهر مشاكل الصحة النفسية والحالات المرضية وعلاجها، على الرغم من عدم احتوائه تعريفاً للصحة النفسية، علاوة على أنه يقدم طرقاً متنوعة للشفاء. والحقيقة أن العلاج النفسي الإسلامي هو الاسترشاد بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الأمراض المرتبطة بالاضطرابات الروحية (النفسية) والذهنية والشخصية⁹³.

8.1. ميزة "شفاء" القرآن حقيقة تنطبق على الصحة النفسية

إن إحدى خصائص القرآن هو أنه "شفاء" لأولئك الذين عمرت قلوبهم به وللمؤمنين. فالقرآن هو "الشفاء" للقلوب والأخلاق لجميع أنواع الأمراض الاجتماعية والنفسية، والقرآن علاج للقلوب التي تصبح غير مبالية بمن حولها لانغماسها في الميول والشهوات، وتتصرف في تناقض مع القيم الإلهية، وبالتالي تقلق وتفقد صفاءها الروحي وتمرض نفسياً، وقبل كل شيء فإن القرآن يصف السلوكيات التي لها عواقب ضارة وسيئة على الصحة النفسية للإنسان وسلامته شخصيته، ويُجَنَّب الناس آثار ما يقومون به مما يحطم آمالهم ويسبب تعاستهم ويؤلمهم. كما أنه ينشط وعي الفرد وعواطفه برسائل مشجعة وملهمة وموجهة نحو تطوير المواقف والسلوكيات الحسنة والمفيدة للبشر⁹⁴.

⁹² عبد السلام حمدان، اللوح، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، آفاق للطبع والنشر والتوزيع، غزة / فلسطين، 238، 236، (2002)، Isnanita Noviya Andriyani, "Psikologi dan Kepribadian Pendidik dalam Al-Qur'an", Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, volume: 6, nomor: 1, (2017), 168.

⁹³ Amiruddin Amiruddin, "Psychopathology and Psychotherapy In Islam", Miqot, vol: 39, no: 2, (2015), 341, 343, 353-354.

⁹⁴ محمد مهدي العاصفي، في رحاب القرآن (I) وحي القرآن، الرابطة الثقافية والعلاقات الإسلامية، طهران، (1997)، ص: 78؛ Kerim Aydin, Mehmet Şanver, "İsrâ Süresi'ne Eğitsel Bir Bakış", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,

إن القرآن الكريم هو شفاء للأمراض الروحية والنفسية. وحقيقة كون القرآن "الشفاء" للناس يعني أنه مصدر مرجعي للشفاء. فهو يبين أنه وسيلة لمعالجة داخل الإنسان ويقدم الأساليب لذلك⁹⁵.

إن كون القرآن "شفاء" للمؤمنين هو أحد خصائص القرآن، وتشير هذه الميزة إلى جانب الشخصية المريضة التي قطعت العلاقات التي تربطها بالإله، وتهدف كذلك إلى تحرير الأفراد الذين تشغل قلوبهم باهتمامات ووجهات لا معنى لها. فالقرآن هكذا هو شفاء للمؤمنين لجميع أنواع الأمراض النفسية / الروحية والاضطرابات والقلق الداخلي. كما أنه مصدر السلام والسكينة والراحة للناس، وهو كذلك ملجأ للمؤمنين الذين وقعوا في الشك والاكنتاب والاضطرابات، وهم يحاولون مواجهة رغباتهم وتوجهاتهم التي لا نهاية لها، وشفاء القرآن هو لمعالجة الأمراض التي تضعف إرادة الإنسان، وجميع أنواع الاضطرابات والأزمات وكل الضغوط النفسية⁹⁶.

إن القرآن يطلق على نفسه بوضوح، من حيث السلامة الروحية، أنه "شفاء"، فتعاليمه، ونمط الحياة الروحي الذي يقدمه، ورؤيته للواقع النفسي، والطريقة التي يتعامل بها مع تكوين الشخصية، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسعادة الإنسان، أي سلامته الروحية⁹⁷.

حقيقة أن القرآن هو "الشفاء" لا تعني أنه علاج للاضطرابات النفسية المباشرة والمشاكل النفسية فقط، ولكن بالأحرى تعني أنه حل وعلاج للأفكار والمعتقدات والمواقف والسلوكيات، عبر ما يقدمه من رسائل تنظيمية وإصلاحية لبناء الشخصية، كما أنه يتيح فرصة للمحافظة على سلامة روحه بما وضع من أحكام القيم، فالأحكام التي يتضمنها تقدم للناس اعتقاداً راسخاً يمكن أن يكون وسيلة للمقاومة الروحية في مواجهه الأحداث السلبية التي قد يتعرض لها، وهكذا في مواجهة جميع أنواع الأحداث السلبية والإيجابية التي يتعرض لها العقل البشري، يعمل القرآن علاجاً روحياً يهدئ الأعصاب

S: 23/2, (2014), 42-43; Recep Demir, "İsim ve Sıfatları Çerçevesinde Kur'an" Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, S: 2/1, (2013), 271, 279.

Durmuş Ali Karamanlı, *Tarihsellik ve Evrensellik Bağlamında Kur'an Hitabının Tabiatı*, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (2008), 62; Nazirman, "Dakwah Terapeutik (Sebuah Pengantar)", *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Konseling Islam: Al-Irsyad*, vol: 1, no: 11, (2015), 91-92.

96 بدر بن ناصر، التأثير بالقرآن والعمل به، Abdullah Yıldız, (2012), 226; Çev. İshak Doğan, Hüner Yayınevi, Konya, (2012), 226; Şemsettin Özdemir, *Kur'an'ın Anlamaya Giriş: Kur'an'ı Anlamak Farzdır*, Pınar Yayınları, İstanbul, (2016), 53; Abdulcelil Candan, *Kur'an'ı Nasıl Anlamalı*, Düşün Yayıncılık, İstanbul, (2012), 83-84; Özlem Kömürücü, *Kur'an-ı Kerim'in İsimlerinin Din Eğitimi Açısından İncelenmesi*, (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, (2010), 82-83.

97 Nur Ahmad, "Kerangka Dasar Membangun Kesehatan Spiritual Melalui Pendekatan Psikologi Islam", *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol: 6, no: 2, (2015), 280.

ويعطي السلام الداخلي والسكينة الروحية للإنسان، ووفقاً لذلك فإن أولئك الذين يتبعون قيم القرآن ويشكلون شخصياتهم تبعاً لمعطياتها، يتحررون من جميع أنواع الأمراض العقلية والنفسية والأخلاقية⁹⁸.

كما ورد في العديد من الآيات القرآنية، فإن إحدى غايات إرسال القرآن للبشر هي علاج الأمراض النفسية / الروحية. ومن المفهوم أيضاً أن كلمة / صفة "الشفاء" (10 / 57-58؛ 44/41؛ 17 / 81-82)، التي يمكن تفسيرها على أنها شفاء / علاج بوجه عام في القرآن، تعمل على تحسين سمات الشخصية السلبية مثل الحقد والكراهية والحسد، كما أن هناك المفسرين الذين يعممون كلمة الشفاء المذكورة في الآيات ذات الصلة، فيقولون إن القرآن سيعالج الأمراض النفسية، وهم بذلك يقرّون بأن شفاء القرآن روحي، لكنهم يقبلون أيضاً أنه يمكن أن يشفي من الأمراض النفسية⁹⁹.

لا شك أن القرآن علاج للأمراض الروحية في العالم الداخلي للإنسان، فهو علاج للأمراض والفراغ الروحي والاضطرابات التي تثيرها في القلب رغبات النفس غير المحدودة وشكوكها ووساوسها؛ لأن المبادئ والتوجهات فيه تبقى الإنسان بعيداً عن الشبهات / عدم اليقين، التي تفسد إدراكه للكائنات والموجودات، كما تبعده عن ميوله المفرطة إلى المتع التي تفقد شخصيته توازنها، وهو كذلك يشفي الأمراض التي تتعارض مع خصائص فطرته الطبيعية وتضعف إرادته، حيث إنه يعمل على الموازنة بين رغبات الإنسان وميوله التي لا حدود لها، ويقدم الحلول والعلاجات اللازمة للأمراض الروحية والنفسية. وعلى الإنسان أن يطور أفكاره ومعتقداته ومواقفه وسلوكياته وفقاً لرسائل القرآن؛ ليصل إلى السكينة الداخلية الذي يحتاج إليه. إن قراءة القرآن وتطبيق قيمه في الحياة وسيلة لجلب الشفاء للمؤمن، كما أن النصائح الدينية المستمدة من القرآن، لها أهم تأثير في ضمان السلام الداخلي للإنسان¹⁰⁰.

⁹⁸ Suat Yıldırım, *Anahatlarıyla Kur'an-ı Kerim ve Kur'an İlimlerine Giriş*, Ensar Neşriyat, İstanbul, (2009), 209; Muhammet Karağaç, *Tefsir Literatüründe Kur'an ve Sağlık*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (2008), 7; Cüneyt Eren, *Kur'an'ı Kerim'in Eşsiz İcâzı*, Cantaş Ensar Neşriyat, İstanbul, (Yayınları, İstanbul, tsz.), 56; Murat Sülün, *Kur'an Kılavuzu: Mutlak Gerçeğin Sesi*, (2011), 207.

⁹⁹ صالح إبراهيم البليهي، الهدى والبيان في أسماء القرآن (عنوانها الأصلي: *Kur'an İsimleri Antolojisi* değerlendirmenize ihtiyaç var Çev. Muzaffer Marangozoğlu, Pınar Yayınları, İstanbul, (2006), 244-246;

Zeynep Nermin Aksakal, *Kur'an'ın Mahiyetine Dair Tartışmaların Günümüzdeki İzdüşümleri ve Kur'an'ın Anlaşılmasındaki Etkileri*, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, (2011), 89; Bilal Umaç, *Kur'an'da Şifa, Sekine ve Tuma'nine Kavramları*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, (2007), 25; Karağaç, 7; Ayrıca bkz., Mehmet Soysaldı, *Kalbin Manevi Hastalıkları*, Bizim Büro Basımevi, Ankara, (2006).

¹⁰⁰ فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، خصائص القرآن الكريم، مكتبة العبيكان، الرياض، (1997)، ص: 110-113؛ بدر بن ناصر البدر، التأثير القرآني والعمل به أسبابه ومظاهره، مدار الوطن للنشر، الرياض، (2007)، ص: 164؛ ابن تيمية، التقوى، Çev. Muzaffer Yıldız, Pınar Yayınları, İstanbul, (1986), 136-137; Enver Arpa, *İbn Teymiyye'nin Kur'an Anlayışı*, Fecr

يعدّ القرآن مصدراً للشفاء من الأمراض الروحية في الثقافة الإسلامية، وهذه الفكرة / المعتقد هو حقيقة لا يمكن تجاهلها في استشارة منهج العلاج النفسي الذي يعتمد المراجع الدينية، لا سيما القصص في القرآن التي هي أدوات علاج نفسي مهمة في سياق العلاج السلوكي المعرفي¹⁰¹.

إن محمد بن عبد الرحمن المرسي (ت: 1257/655)، يفسر قول الله تعالى: "مُحْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ" (69/16) بأنّ بعض الأمراض البدنية مصدرها نفسيّ وعقلي، وتُشْفَى الأبدان بشفاء العقل والنفس والصدور وراحتها¹⁰².

ومع ذلك، فإنه لا يكفي أن ننظر إلى القرآن على أن كتاب شفاء فقط، بغض النظر عن المحتوى العام والشامل للوحي ورسائل القرآن¹⁰³. فإن احتواء القرآن على رسائل الشفاء للناس هو جانب واحد فقط من جوانبه. وإن حصر رسالته في هذا الاتجاه فقط، أو حتى تحويله إلى أداة عملية بحتة في هذا الصدد، سيكون تقليلاً من منزلة الكتاب الإلهي وعلاقتنا معه.

8.2. أسئلة الصحة الروحية الناجمة عن العصر الحديث ومبادئ الصحة الروحية للقرآن الكريم

لقد زاد الارتباط بالجوانب المادية على حساب الجانب الروحي في عصرنا الحديث هذا، وكانت تكلفة ذلك باهظة للغاية. ولقد عانى الناس من أمراض العصر الحديث مثل الإجهاد والاكتئاب والتوتر والضغط وغيرها من الأمراض المماثلة. وعلى الرغم من كل الجهود التي يبذلونها لعلاج هذه الأمراض، فإنها لم تحقق النتائج المتوقعة بطبيعة الحال؛ لأنهم في المعالجة قد أهملوا الجوانب الروحية من القرآن مثل الإيمان بالله، والعلاقة الطيبة مع الله، والشفاء، والذكر والصلاة. ومع ذلك مع تعزيز هذه الجوانب الروحية، يمكن حمايته / شفاؤه من العديد من الاضطرابات النفسية، كما يمكننا أن نثبت أنّ المسلم الذي لديه إيمان حقيقي ويتداوى بالوحي القرآني غالباً ما يكون لديه قلب مطمئن ويكون متحرراً من الأمراض النفسية¹⁰⁴.

Yayınları, Ankara, (2010), 71; Zülfikar Durmuş, *Kur'an'a Göre Kur'an*, Rağbet Yayınları, İstanbul, (2012), 102; Ali Kara, *Ayet ve Hadisler Işığında Stresin Manevi Reçetesi*, Ensar Neşriyat, İstanbul, (2013), 9. Turgay Şirin, *Dini Danışma ve Rehberlik: İhsan Modeli Manevi Danışmanlık*, Mim Akademi Yayınları, İstanbul, (2014), 116, 239. Mustafa Kurukız, *Bilimsel Tefsir Anlayışı ve Gazalî*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize, (2011), 24. Ahmed Kılıçkaya, *Kur'ân-ı Kerîm'i Tefsir Yöntemi*, Nuhbe Yayınları, Ankara, (2016), 120. M. Said Sarımurat, *Kur'ân-ı* 10-9؛ ص: (2005)، الرياض، دار الحضارة، الرضا، حصة بنت رشيد بن عبد الله مزيد، العلاج بالقرآن، دار الحضارة، الرياض، (2005)، ص: 10-9؛ M. Said Sarımurat, *Kur'ân-ı* 10-9؛ ص: (2005)، الرياض، دار الحضارة، الرضا، حصة بنت رشيد بن عبد الله مزيد، العلاج بالقرآن، دار الحضارة، الرياض، (2005)، ص: 10-9؛ Kerim Açısından Şifa-Tedavi, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, (2008), 63-64

وبالإضافة إلى الإمكانيات التي يوفرها علم النفس / الطب النفسي في مجال الصحة الروحية في الإسلام، فإنه قد عُدَّ علم نفس القرآن والحديث مصادر مرجعية في حل المشاكل النفسية. لا سيما أن للقرآن دورا مهما في معالجة الأمراض النفسية التي يتعرض لها الناس في عصرنا الحالي، حيث إنه علاج للأمراض الناجمة عن اضطرابات الشخصية التي تؤثر على الفرد عاطفياً وروحياً وسلوكياً، مثل إدمان المتعة، والعزلة، والشرك. فإن القرآن يقدم حلولاً كثيرة لمعالجة المشاكل والصعوبات النفسية المحبطة للغاية والمرهقة الناجمة عن الحياة المعاصرة¹⁰⁵.

إن القرآن ليس فقط مصدراً إلهياً يلعب دوراً أساسياً في تشكيل شخصيات المؤمنين فيما يتعلق بالإيمان والسلوك، ولكنه أيضاً له وظيفة مهمة في المجال النفسي كحماية صحتهم النفسية¹⁰⁶. وبذلك يمكن للإنسان أن يقدم القرآن مصدراً للشفاء في التعامل مع عديد من المشاكل النفسية الناجمة عن أحداث الحياة اليومية، أو في مواجهة الاضطرابات والأمراض ونقاط الضعف النفسية المصاحبة له مع ولادته أو الناجمة عن الظروف المعيشية السلبية. فمن وجهة نظر المؤمنين اليوم فإن القرآن لديه مبادئ عامة تُسلِّط الضوء على العديد من المشاكل الروحية الناجمة عن العصر الحديث. وإن الذين يطورون نمط الحياة التي تتمحور حول القرآن الكريم، ويقيمون الكائنات والأحداث تماشياً مع المبادئ والقيم الإلهية، تكون لديهم الفرصة بما لديهم من جهاز مناعة قوي أن يواجهوا المشاكل الروحية ويتغلبوا عليها. فالذين يتخذون القرآن كتاباً للقيم الإلهية ويجعلون إرشاداته نمطاً لحياتهم ومعتقداتهم، يمكنهم أن يحفظوا أنفسهم من الأمراض الثقافية والأخلاقية والنفسية والذهنية وغيرها، ويتعافون بمشيئة الله رب العالمين. فإن نمط الحياة الذي قدمه القرآن يتيح لهم فرصة لصحة البدن والروح والمداومة عليها¹⁰⁷.

¹⁰⁵ صلاح عبد الفتاح الخالدي، مفاتيح للتعامل مع القرآن، (2009)، 41، Çev. Abdurrahim Şen, Buruc Yayınları, İstanbul, (2009), 41; Zaharuddin, "Telaah Kritis terhadap Pemikiran Psikologi Islam di Indonesia", Intizar, vol: 19, no: 1, (2013), 173; Çiçek, *Kur'an Nasıl Bir Kitaptır*, 208.

¹⁰⁶ التأثير الإيجابي للآيات القرآنية على الصحة النفسية يتجلى في جميع أنواع العلاقات والاتصالات التي نؤسسها مع القرآن. وسواء أكان القرآن للتلاوة فقط أم كان متخذاً منهجاً للحياة تماشياً مع رسائله الاعتقادية، فإنه في كلتا الحالتين له آثار فعالة وإصلاحية على نفسية المسلم. وهو مصدر للشفاء الروحي أمام حالات مثل الوهم والقلق والحزن الشديد. كما أنه يُسكن القلب ويهدئه من خلال التواصل مع الله، مما يساعد المرء على أن يشعر بالأمان والحماية، والاستسلام والرضا لقضاء الله تعالى الذي قَدَّمه له وقَدَّرَه لحياته. ووفقاً لمحتوى الوحي القرآني، فإن القرآن أحياناً يجعل المؤمن حزيناً، وأحياناً يجعله سعيداً. كما أنه يحافظ على توازن العقل البشري ويحميه من جميع أنواع احتمالات المقارنة وعدم اليقين. وعلى الرغم من كل إمكانيات الحياة المادية، فإن اتباع الطريق الذي قَدَّمه الله سبحانه وتعالى في القرآن، هو أسرع طريق لتطويع طريقة الحياة، والنجاة من الاضطرابات الروحية والملل والقلق والتحرر من معاناة الحياة المعاصرة.

ولهذا السبب فإنه عندما يبدأ المؤمن بالتعرض لمشاكل الصحة الروحية، يعود إلى المراجع الدينية وخاصة الآيات القرآنية لمواجهة تلك المشاكل بمساعدة دينه. فالتعاليم الدينية تعطي المؤمن الفرصة لفهم المشاكل التي واجهها.

بلقاسم محمد الغالي، ملامح الإعجاز النفسي في القرآن الكريم، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، رقم 1/4، (2007)، ص: 15-

Ali Ayten, "Dindarlık Ruhsal" 17

¹⁰⁷ المودودي، تفهيم القرآن، III/133، Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri, Mustafa Köylü, "Kur'an ve Ruh Sağlığı", Editörler: Nurullah Altaş, Mustafa Köylü, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, (2012), 60-85; Ejder Okumuş, *Kur'an'da Kur'an*, ARK Kitapları, İstanbul, (2006), 167; Karaağaç, 7-9.

إذا تشكلت القدرات الشخصية وفقاً لرغبات اللاوعي غير المحدودة، وليس وفقاً للمقاييس الإلهية التي يقدمها الوحي، فإنه لا بد من حدوث مظاهر المرض النفسي والسلوكي¹⁰⁸.

8.3. معالجة القرآن للروح باعتباره العلاج الوقائي/ الصحة الوقائية للروح

قد أعطى القرآن الكريم أهمية لسلامة الروح وصحتها، بشكل مباشر وغير مباشر بما قدمه من المعلومات. والقرآن له أثر فعال كالطبيب في مواجهة الاضطرابات الذهنية وعلاجها، فإنه قد وردت في القرآن طرق أكثر فعالية للصحة النفسية ومعالجتها. فقد استهدف القرآن ضمان الاطمئنان والتوازن في الحياة لمعالجة جميع أنواع الأمراض والإجهاد وعدم التوازن والانحرافات، ففي القرآن معلومات تشير إلى العلاج النفسي من خلال الموازنة بين جميع جوانب الحياة البشرية، فالتوازن في المواقف والسلوكيات هو شرط أساسي لتكوين شخصية صحية من وجهة نظر القرآن الكريم، وتلك التوجيهات القرآنية تقي الإنسان من العديد من المشاكل النفسية¹⁰⁹.

وتشمل الطريقة التي يعرضها القرآن والأحاديث للصحة النفسية مبادئ تعزيز البعد المعنوي والسيطرة على الدوافع النفسية وتطوير أساليب التعلم للصحة الذهنية. القرآن الذي له تأثير فعال للغاية على النفس البشرية، هو العلاج / المعالجة لمشاكل النفس وأمراضها، وهو أقوى مصدر لتشكيل الشخصية والعلاج الذهني. وإن العلاج النفسي الذي مصدره القرآن والحديث فعال في معالجة الاضطرابات النفسية وفي مراحل بعض المشاكل النفسية وفي زيادة الرفاهية النفسية للفرد¹¹⁰.

القرآن يرشد المؤمن من خلال العقيدة الدينية والوعي الديني، لمواجهة المواقف السلبية والسلوكيات والإدمان التي لها تأثير مدمر على الشخصية ويحمي الصحة الذهنية للفرد بما له من منهجية فريدة¹¹¹.

108 Bedri Katipoğlu, "İnsandaki Zihinsel Yetenekler ve Bazı Zihinsel Bozuklukların Oluşmasında ve Tedavisinde Dinî Değerlerin Önemi", *Diyanet İlmî Dergi*, S: 48/4, (2012), 116.

109 يسري إبراهيم الرفاعي أبو حسن، الذكاء العاطفي في القرآن الكريم، دراسة موضوعية، (رسالة ماجستير) قسم الدراسات الإسلامية، أكاديمية العلوم الإسلامية، جامعة مالايا، كوالالمبور، (2013)، ص: 183؛ عبد الرحمن العيسوي، الإسلام والعلاج النفسي الحديث، دار النهضة العربية، بيروت، دون تاريخ، ص: 61، 175-178؛ عبد الفتاح عبد الغني الحمسي، محمد عبد العزيز الجريسي، "الدلالة العلاجية النفسية في القرآن الكريم وممارسة علماء الغرب لها"، مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات، رقم: 8، (2018)، ص: 60، 74؛ Murat Sülün, *41 Temsil İle Kur'ân Gerçeği: Kur'ân-ı Kerim'e Giriş*, Çamlıca Yayınları, İstanbul, (2017), 139.

110 Muhammad Diponegoro Ahmad, *Psikologi Islam*, UAD Press, Yogyakarta, (2002), 57; Ikhwan Fuad, "Menjaga Kesehatan Mental Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", *Journal An-nafs: Kajian dan Penelitian Psikologi*, vol: 1, no: 1, (2016), 31, 40, 48-49.

111 Khairunnas Rajab, "Psikologi Agama: Sebuah Model Psikoterapi Islam dalam Mewujudkan Kesehatan Mental", *Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI Batusangkar*, (28-29 November (2015), *Prosiding*, vol: 1, no: 1, (2017), 7.

إن إحدى المشاكل التي سعى الأنبياء لحلها من خلال الوحي هي الاضطرابات الروحية / الداخلية والمعضلات التي عانى منها الناس. والقرآن من خلال ما جاء به من قيم الإيمان يستهدف الوقاية من الأمراض الناجمة عن الضعف النفسي البشري والاكتئاب¹¹².

إنه من الممكن تطوير طريقة العلاج النفسي من خلال تطبيق القرآن وتعاليم السنة، فالعقيدة والأخلاق والنظام السلوكي الذي يشكل محتوى القرآن له قيمة معنوية يمكن استخدامها منهجًا للعلاج النفسي. فمصطلح العلاج النفسي للقرآن يعني توفير السعادة للناس، وتقديم المرجع لتوجيه المؤمنين والهدف للحياة، واقترح أساليب متوازنة ومستدامة لتوفير نموذج للشخصية والعقلية¹¹³.

إن القرآن يكافح انحرافات من يعجزون عن توفير راحتهم النفسية، والذين يرون الحياة عبارة عن التمتع بالانحرافات، ومن ثم يفقدون عقلانيتهم، إضافة إلى من يشعرون باستمرار بعدم التشبع وفقدان الراحة النفسية بسبب اضطراب توازنهم النفسي، فيرون أحيانا في الانتحار مخرجاً لأنفسهم، وكذلك انحرافات الذين ينزلون عن المجتمع. ثم يحذرهم القرآن من العواقب السلبية لذلك كله¹¹⁴.

ويوجه القرآن مزيداً من الاهتمام إلى العوامل الروحية باعتبارها سبباً من أسباب المرض، لأنه يعطي أولوية للأسباب الروحية للأمراض، ويبين أثر الحزن والاكتئاب في المشاكل التي تندرج تحت مجال الطب النفسي، على سبيل المثال حالة القلق والتوتر وأعراضها، والتغيرات التي أحدثتها الشيخوخة في نفسية الإنسان، والعواقب المدمرة لإدمان الكحول، ويكشف عن فعالية الإحساس بالسعادة علاجاً نفسياً، ودورها في معالجة تلك الأمراض الروحية¹¹⁵.

إن الهدف الأساسي للقرآن فيما يتعلق بالصحة النفسية هو لفت الانتباه إلى أسباب الأمراض الروحية ووضع مبادئ تمنع الناس مما يؤدي إليها. وكذلك إظهار حلول لأولئك الذين قد تدهورت صحتهم النفسية على الرغم من كل ما اتخذوا من التدابير الوقائية¹¹⁶.

112 Orhan Atalay, *Bilinç ve Put*, Bilge Adamlar, Van, (2007), 46.

113 Khairunnas Rajab, "Islam dan Psikoterapi Moden", *Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam/Journal of Aqidah & Islamic Thought*, S: 7/1, (2006), 147; Lukman Null Hakim, "Psikoterapi Alquran Sebagai Sebuah Konsep dan Model", *Intizar*, vol:19, no: 1, (2013), 79.

114 مدد شديد، منهج القرآن، 95، (1989)، *Çev. Ahmet Yüksel, Risale Yayınları, İstanbul*.

115 Mahmut Denizkuşları, *Kur'ân-ı Kerîm ve Hadislerde Tıp*, Hüner Yayınevi, Konya, (2008), 48.

116 Muhammed Altun, *İslâmî Bir Değer Empati*, Ark Kitapları, İstanbul, (2017), 46.

ومن المهم للغاية أن يفهم الإنسان الكون الذي يعيش فيه، وأن يطور إدراكه وتصوراتته تطورا، ويشير القرآن إلى أدق المفاهيم والقدرات التي ينبغي أن يتمتع بها الناس في هذا المجال، كما يقدم أنواعا من المفاهيم التي تؤثر إيجابيا على الصحة النفسية للفرد، وتساعدهم على معرفة أنفسهم والتعامل مع مشاكل الحياة¹¹⁷.

وقد جاء علماء الإسلام بأساليب مختلفة لحل مشكلات الإنسان البدنية والروحية بما استلهموه من القرآن الكريم¹¹⁸. ولا شك أن القرآن أرسل إلى الناس مصدرا للشفاء في مواجهة الأمراض الروحية التي يتعرضون لها، ولديه القدرة والطاقة لعلاجهم في يومنا هذا وكذلك في المستقبل، تماما كما عالج هذه الأمراض في الماضي؛ لأن القرآن قد أنزل لتغيير أفكار الناس وتوجهاتهم وسلوكياتهم، ولهدايتهم إلى الصراط المستقيم، وإصلاح انحرافاتهم التي وقعوا فيها، والقضاء على المشاكل الروحية، وتوجيههم إلى الوظائف التي هدفها الخير والإصلاح، وتقديم أفكار ومظاهر أخلاقية مبتكرة مما هو موجود داخل فطرة الإنسان ومدى حياته، وتزيين الإنسان بأمثلة سامية للحياة.

وبفضل المنهج العلاجي النفسي للقرآن، فإن الشخص الذي لديه مشاكل نفسية، نابعة من ذاته، ومن أشخاص آخرين، ومن الحياة ومن المشاكل التي تسبب له القلق والإجهاد، ومن المفاهيم الخاطئة وعدم اليقين والإجهاد، يمكنه أن يتعلم كيفية التعامل مع الأسباب التي تمنعه من مكافحة مشاكله بطريقة تخفف منها وتقضي عليها، وهكذا يركز المريض على تغيير أفكاره الخاطئة وتصحيحها، بدلا من التوتر الناجم عن عدم قدرته على حل المشاكل، وعدم نظرتة الواقعية لذاته ولمشاكله وللناس.

إن الإسلام يتضمن منهجا علاجيا نفسيا يبحث على الوقائية للصحة الروحية. ويشمل ذلك العلاج النفسي الإسلامي معالجة الاضطرابات الذهنية والروحية والأخلاقية وحتى البدنية، وشفاءها بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية، وقد بُني منهج العلاج النفسي في الإسلام على القرآن والأساليب التقليدية للعلاج في الإسلام، ومن الممكن تطوير طريقة العلاج الروحي الإسلامي الخاصة به من خلال التركيز

Faruk Vural, "Kur'ân Bakış Açısıyla Dünya Hayatı Algısının Ruh Sağlığına Etkileri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, S: 8/38, (2015), 1057.

Orhan Gürsu, "İslam Düşünürü Belhî'nin (849-934) Ruh Sağlığına Yönelik Görüşlerinin Modern Psikoloji Üzerinde Değerlendirilmesi", D.E.Ü.İ.F. Dergisi Din Psikolojisi Özel Ssı, (2016), 271.

على توجيهات القرآن، فالقرآن هو كتاب الشفاء الذي يصف العديد من الأمراض وعلاجاتها، والخطوة الأولى التي اتخذها القرآن لعلاج الناس هي إبعادهم عن الأمراض العقلية والأخلاقية والاجتماعية¹¹⁹.

وتأتي حماية الصحة النفسية للإنسان على رأس المبادئ القرآنية لحماية صحة الإنسان. فالقرآن يهدف في المقام الأول إلى حماية الصحة النفسية من خلال الأحكام التقييمية التي أنشأها. فهو يحمي المؤمنين الذين يلتزمون بالقيم التي جاء بها من المشاكل النفسية، ويقدم حلولاً حقيقية للاضطرابات النفسية. وقد اتضحت القواعد القرآنية للمحافظة على الصحة بمرور الزمن منذ نزوله¹²⁰. وإن أول الطرق التي يمكن تطبيقها في حل مشاكل الصحة النفسية، هي تعلم القيم التي يحددها القرآن والسنة، وتبنيها وتنفيذها¹²¹.

إن في القرآن تعاليم عميقة الجذور تهدف إلى حماية الصحة في إطار القيم التي يحددها الدين، كما أنه قد وردت فيه الأوامر والمحظورات المتعلقة بالطب الوقائي بشأن حماية الصحة الروحية والبدنية للإنسان. فقواعد الإسلام وتوجيهاته التي تركز على القرآن والسنة، ومعتقداته التي تتماشى مع طرق تفكيره، والمواقف والسلوكيات التي اقترحها، لها قيمة لا جدال فيها في حماية الصحة الروحية للمؤمن. فالمبادئ العامة التي أرساها القرآن جاءت لضمان الصحة البدنية والروحية للإنسان. كما أن الدراسات المقارنة مع البحوث النفسية المعاصرة تدعم هذه الفكرة. على سبيل المثال، إن الارتباط مع العالم الميتافيزيقي له دور مهم في علاج القلق ومنع ظهوره. والقرآن يدعو الناس إلى الإيمان الذي هو قوة لا حصر لها، وللعبادة التي تمنح الإنسان كل الخيرات، وإلى خدمة الإنسانية التي هي مصدر للسعادة والمتعة غير المحدودة. فالمؤمن بالآخرة والقدر تزداد لديه المرتكزات الروحية، فالشخص الذي يكتسب قوة معنوية يمكنه التعامل بسهولة أكثر مع الحياة القلقة. كما يمكنه الاستمرار في توفير السعادة الداخلية لنفسه دون

James M. Nelson, *Psychology, Religion, and Spirituality*, Springer Science + Business Media, USA, (2009), 366-367; Tahereh Seghatoleslam, Hussain Habil, Ahmad Hatim, Rusdi Rashud, Abolfazl Ardakan, Farid Esmaili Motlaq, "Achieving a Spiritual Therapy Standard for Drug Dependency in Malaysia, from an Islamic Perspective: Brief Review Article", *Iran J Public Health*, vol: 44, no: 1, (2015), 24-25; Ros Mayasari, "Islam dan Psikoterapi", *Al-Munzir*, vol: 6, no: 2, (2013), 245.

عزة بنت عابدين محمد الشهري، مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم وتطبيقاتها المعاصرة، رسالة دكتوراه، المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم، جامعة أم القرى، كلية التربية، (2015، ص: 78)؛ Karl Opitz, *Kur'an'da Tababet*, Çev. Feridun Nafiz Uzluç, (2015، ص: 78)؛ Muhammed Çelik, *Kur'an Kur'an'ı Nasıl Tanıtıyor*, Şûle Yayınları, İstanbul, (1998), 235-236.

Khairunnas Rajab, "Psikologi Iman Sebagai Penguatan Nilai Teologis dalam Kesehatan Mental Islam", *Sosio-Religia*, vol: 9, no: 3, (2010), 921.

أن يفقد صفاءه الروحي في مواجهة متاعب الحياة. وهكذا يتناول القرآن التدابير الوقائية وطرق تنقيتها تناولاً شاملاً لكل جوانبها¹²².

إن القرآن الكريم الذي من بين غاياته توفير مكان لحماية الناس من الأمراض النفسية، قد أرسى مبادئ وقواعد تستند إلى أسس سليمة في هذا المجال. وبادئ ذي بدء، إن القرآن الذي يقترح إجراءات للوقاية من الأمراض العقلية البشرية، قد أشار عند تعرضه للمرض إلى طرق العلاج وأساليبه. وقد غرست الآيات التي تنتشر خلال القرآن كله، اللبنات الأساسية للتضامن الروحي مثل السكينة والتوكل والقناعة والعزيمة والصبر والإرادة القوية¹²³.

بفضل بناء الشخصية الذي أسسه القرآن، قد سيطر على العواطف الكامنة في شخصية الإنسان، والتي يمكن أن تكون أساساً للكثير من الأمراض النفسية - الاجتماعية مثل عدم الاطمئنان والشك والخوف. فكثيراً ما يذكر في القرآن أن بناء شخصية المشترك لا سيما "المنافق" يتضمن اضطرابات شخصية، وأن أفضل علاج لهذا الاضطراب هو الإيمان. فمن الممكن العثور على تحليل العديد من السمات الشخصية السلبية مثل الهوس، وسمات الكمال الشخصية، وسممة الشخصية النرجسية، والبخل، وما إلى ذلك وطرق التعافي منها في القرآن. ووفقاً للرؤية القرآنية فإن أصل الشر هو الشيطان، فالشر ليس في فطرة الناس، والأخطاء التي يقعون فيها يمكن تصحيحها عن طريق التوبة، وبذلك سد طريق المشكلات النفسية التي تعزل الإنسان عن الحياة مثل الاكتئاب.

وقد ذكر القرآن في عدة مواضع التوترات الروحية ومظاهرها. كما أشارت الآيات القرآنية إلى أهمية صحة الروح، وكشفت طرقاً مبدئية لحمايتها. وقد استهدفت بذلك ضمان صحة الروح للفرد والمجتمع، حيث وضعت مبادئ لحماية الصحة النفسية البشرية. كما أن القرآن استهدف منع ظهور الأمراض النفسية، بما وضع من القواعد التي تخفف من متاعب الناس، والرؤى التي تريحهم، وهكذا لعب القرآن دوراً مهماً في موازنة حياتهم الروحية وتنظيمها. وإن المؤمنين بوجود الإله المتعالي الذي يراقبهم

James M. Nelson, *Psychology, Religion, and Spirituality*, Springer Science + Business Media, USA, (2009), 366-367; Asaf Ataseven, "İslam'a Göre Ruh ve Beden Sağlığı", Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi, 18: İslam'da Aile ve Çocuk Terbiyesi Sempozyumu (Tebliğ ve Müzakereler) I, İlmî Neşriyat, İstanbul, (tsz.), 274; Üsâme Zهير İsmâil Kûlî, *el-İlâcu'n-Nefsiyyi Beyne't-Tibbi ve'l-İmân*, Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, (2006), 298-299; أحمد السباعي، شيخ إدريس عبد الرحيم، القلق، وكيف نتخلص منه-75، (1998)، Çev. Murat Arisal, Uysal Kitabevi, Konya, (1998), 75; Ahmet Coşkun, *Sohbetler ve Hatıralar 2*, Ensar Neşriyat, İstanbul, (2008), 217; Muhammed Çelik, نفسية إسلامية. 42-43. (2010), 38; Kur'an'ın Kendini Tanıtması", Diyanet İlmî Dergi, S: 46/3, (2010), 38;

Esat Burul, *Kur'an ve Sünnete Göre Ruh Sağlığı*, Kayseri, (1990), 66-67. ¹²³

ويحفظهم، والذين يدركون غاية خلقهم، والذين يعرفون سبب وجودهم في العالم، والذين يعلمون إلى أين ستصل نهاية هذه الحياة، والذين يعيشون حياتهم دون الوقوع في الزعزعة والاكتئاب، قد استطاعوا إقامة حياتهم بهدي القرآن¹²⁴. وفي واقع الأمر فإن الجمع بين معلومات الوحي والتساؤلات المنطقية في الثقافة الإسلامية، كان المصدر الرئيسي لتأسيس الصحة النفسية¹²⁵.

8.4. مثال من القرآن على حماية الصحة النفسية

إذا أعطينا مثالا من القرآن على الحفاظ على الصحة النفسية، فإن الله سبحانه وتعالى يصف الحالة الإيمانية التي يعيشها المؤمن بأنها "حياة طيبة" (97/16)، بينما يعبر عن الحالة النفسية للمنكرين بأنها "معيشة ضنكا". ففي حين أن المؤمنين يعيشون في حالة من الرضا وسلام القلب والسلام الداخلي الذي يوفره الإيمان، فإن المنكرين محكوم عليهم بالعيش في ضيق ومشقة روحية. حيث إن قطع العلاقات مع الله "وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي" ورؤية الحياة التي تقتصر فقط على إمكانيات العالم المادي وملذاته، يسبب للمنكر أن يعيش مكتئبا في حياة ضيقة ومضطربة:

" وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى "126.

إن تعبير "معيشة ضنكا" المذكور في الآية لا يعني الفقر ماديا. فالشخص الذي نتحدث عنه الآية يفتقر إلى راحة الضمير والنفس، حتى وإن كانت لديه الإمكانيات والقدرة والثروة المالية الكبيرة. فأى شخص يعيش حياته بعيدا عن الله، مؤلّيا وجهه عن "الذكر" أي القرآن والدين الإسلامي، وتوجيهاته ووفائه بمتطلباته، يعيش حياة ضيقة ومضطربة ومظلمة / غير مستقرة في الدنيا، ويعاني من ندم دائم ويُحْرَم من السلام والسعادة الحقيقية. حتى لو كان يستطيع أن يأكل ويشرب ويلبس ما يريد، ويجلس أينما يريد، فإن قلبه في حالة "ضيق وحرَج" أي شظف وشدة واضطراب وهيجان وتَشَكُّك. وهكذا يعيش حياته ضيقة ومضطربة يسودها الجشع، وعدم الرضا وعدم القناعة والأناية والطمع والقلق والاضطراب. وحتى لو أعطي مالا وإمكانية ولو زادت بمرور الزمن فإنه يرى كل ذلك قليلا ويرغب في

¹²⁴ محمد رضا صليريفر، سيد مهدي موسوي أصل، محمد صادق شجاعى، محمد دولت هاه، *Ruhsal Hijyen*, Çev. Kenan Çamurcu, محمد دولت هاه، el-Mustafâ Yayınları, (2014), 84-85; Celâl Kırca, *Kur'an ve İnsan*, Marifet Yayınları, İstanbul, (1996), 231; Celal Kırca, "Kur'an'da Ruh Sağlığı", *Diyanet İlmî Dergi*, S: 43/2, (2007), 159, 163; Muhammed Vehbi Dereli, *Kur'an Muhtevası ve Yorumu*, Fecr Yayınları, Ankara, (2011), 14.

¹²⁵ Sabnum Dharamsi, Abdullah Maynard, "İslâm Temelli Müdahaleler", *Müslümanlar İçin Psikolojik Danışma*, Editörler: Sameera Ahmed, Mona M. Amer, Çev. Vahap Yorgun, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, (2015), 138.

¹²⁶ سورة طه، 124/20

الزيادة أكثر، ولو تعرّض للحرمان فلا يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى، وفي كلتا الحالتين يعيش في تعاسة ومعاناة. فهو من ناحية يُهلك عمره في محاولة زيادة ممتلكاته، ومن ناحية أخرى يعيش في قلق خوفاً على ضياع ما قد جمع. وذلك حال ضيق وعافر معنوياً وحياة ليس لها معنى أو هدف¹²⁷.

إن الإنسان الذي يستسلم للدين الحق يعيش في سلام وقناعة وثقة دون قلق وملل واضطراب، وتصبح الحياة "حياة طيبة" بفضل ثقته بالله. وإن ضد تعبير "معيشة ضنكا" هو "حياة طيبة"¹²⁸، فإن القلب لا يطمئن ولا يستقر إلا بذكر الله؛ فمن خلال الاعتماد على مصدر صحيح مثل القرآن، يكون في أمن وراحة. والسلام الداخلي الذي يوفره الإيمان يمنح حياة الإنسان عمقا وسعة وبركة¹²⁹.

وقد فسر البعض أن "معيشة ضنكا" هي العذاب في جهنم في الآلة، أو عذاب القبر وضيقة¹³⁰، ولكن عندما ننظر إلى سياق الآيات، والتفسيرات العامة للمفسرين، نفهم أن المقصود من التعبير المذكور هو ضيق في الحياة الدنيا.

8.5. التفسير النفسي والحاجة إلى تدقيق رسائل الصحة النفسية في القرآن

هناك حاجة إلى إعادة النظر في اقتراحات القرآن وتوصياته المتعلقة بالصحة من وجهة نظر العلاج النفسي تبعا للتطورات العلمية، من أجل مساعدة الفرد المتدين في الحفاظ على صحته النفسية، وضمان أن يعيش حياة صحية وسعيدة. ويمكن الاستجابة لهذه الحاجة عن طريق تقييم معطيات الصحة النفسية في القرآن والأحاديث النبوية بدعم من المعطيات العلمية¹³¹. ولهذا السبب، أدرجت نفسية القرآن والحديث مع معلومات أخرى، في الدراسات المتعلقة بالصحة النفسية في الإسلام¹³².

ومن أجل دراسة الصحة النفسية البشرية، فمن الضروري أيضا اللجوء إلى الوحي الذي يعرف الطبيعة البشرية معرفة أفضل، إلى جانب العلم والخبرة البشرية. كما يجب مراجعة المعرفة الإنسانية في مجال

¹²⁷ فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (1997، VIII/110-111؛ محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدر، المكتبة العصرية، بيروت، (1995، III/486-487؛ عبد الله بن أحمد النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار النفائس، بيروت، (1996، III/105؛ المراغي، VI/134؛ المودودي، III/56؛ محمد محمود حجازي، التفسير الواضح، دار الجيل، بيروت، (1991، II/511؛ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير كلام الرحمن في تفسير كم المنان، مؤسسة الرسالة، بيروت، (1996، ص: 465-464؛ سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، (1997، VI/2355؛ أسد، ص: 642؛ محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ، II/250؛ الزحيلي، XI/298؛ Fecr، Süleyman Ateş, V/455؛ M. Zeki Duman, *Beyânu'l-Hak*, Fecr، Yayinevi, Ankara, (2006, I/388.

¹²⁸ النحل، 97/16

¹²⁹ الرازي، VIII/111؛ الشوكاني، III/486-487؛ النسفي، III/105؛ سيد قطب، VI/2355؛ Duman, I/388

¹³⁰ الرازي، VIII/111؛ الماوردي، III/431؛ السعدي، ص: 465؛ الصابوني، II/250

¹³¹ Kerim Yavuz, *Günümüzde İnançm Psikolojisi*, Boğaziçi Yayınları, Ankara, (2013.

¹³² M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Psikologi Dalam Studi Islam", Journal An-nafs, vol: 2, no: 1, (2017), 7.

الصحة النفسية في ضوء الوحي. لذلك يجب إقامة العلاقة والربط بين القرآن الذي يوجه العواطف البشرية والأفكار والمواقف والسلوكيات، ويجلب للإنسان السعادة، وبين الطب النفسي الذي يدرس الأمراض النفسية التي تصيب البشر، ويعمل على علاجها وطرق الوقاية منها، ونعمل على استمرارية ذلك التواصل¹³³.

إن الله سبحانه وتعالى قد رسم للإنسان في القرآن طرق علاج أمراض القلب. لذلك فمن الضروري اتباع الناس مسار القرآن ومبادئه التي وضعها، للتخلص من الاضطرابات الروحية، للإحساس بالاطمئنان النفسي وللشعور بالسعادة ولتطوير شعور الثقة بنفسها¹³⁴. وإن إحدى وظائف التفسير النفسي هي تحديد المبادئ العامة وعرضها، والاستفادة من القرآن استفادة أكثر وعياً وكفاءة فيما يتعلق بالصحة النفسية، وخاصة الرسائل الإلهية التي تشير مباشرة إلى الصحة النفسية في القرآن.

9. فهم حكمة القيم الإلهية وبيان انسجامها مع الحقائق النفسية

9.1. وظيفة التفسير في فهم الحكمة النفسية في القيم الإلهية

يمكن لأي نص ديني أن يؤثر على حياة الفرد والمجتمع، ويمكنه أن يؤدي دوره المنوط به بقدر ما يستطيع من تلبية الاحتياجات النفسية والاجتماعية والمعرفية والسلوكية والثقافية للفرد والمجتمع. يجب على الإنسان أن يكون له دور وجودي مع النص الديني، وهذا الدور الوجودي المقصود منه هو استفاد كل الظروف الحيوية - النفسية - الاجتماعية التي يعيش فيها ذلك الإنسان¹³⁵. وإن هناك تداخل مثالي، وانسجام مثالي بين رسائل القرآن - المحتوى والغرض - وبين الاحتياجات النفسية والاجتماعية والمعرفية والعاطفية والسلوكية وتوقعات الناس الذين هم محاور الوحي الإلهي.

فالقرآن يحتوي على قيم تتعلق بالإيمان والأعمال، والمبادئ الإلهية التي يجب أن يتبعها الناس في حياتهم الفردية والاجتماعية. وفي وضعه هذه الأحكام قد راعى الله سبحانه وتعالى الخصائص النفسية والاجتماعية للناس، وبعبارة أخرى إن القواعد التي وضعها الله عز وجل لها حكم فردية واجتماعية، ولكي نفهم هذه القواعد يجب الفهم الصحيح للقرآن. وهكذا فإن استيعاب التفاصيل النفسية للقواعد القرآنية

133 Fevzi Samuk, "Kur'an ve Psikiyatri", Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: Kur'an ve Tefsir Araştırmaları - II, İstanbul, (2001), 277, 290.

134 محمد عثمان نجاتي، علم النفس في التراث الإسلامي، مقدمة لذلك التأليف، تحقيق: محمد عثمان نجاتي، عبد الحليم محمود السيد، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، (1996)، 1/18.

135 Zeki Özcan, *Teolojik Hermenötik*, Alfa Yayınları, İstanbul, (2000), 60-61; Mahmut Ay, "Kur'an Metninin Yorumlanmasındaki Farklılaşmanın Politik Tabiatı Üzerine", *İslam ve Yorum: Temel Tartışmalar ve Sorunlar*, Malatya İlahiyat Vakfı Yayını, Ankara, (2017), 1/460.

إلى جانب التعرف على البناء النفسي للفرد والمجتمع، يتيح لنا فرصة إدراك التناسق بين تلك المبادئ والقيم الإلهية مع الحقائق النفسية.

إن الله سبحانه وتعالى هو "الحكيم"، أي ذو الحكمة. فالقرآن أي "الحكمة النازلة" منزل من عنده. وإنه من الحقيقة وجود حكم عميقة في أوامر الإسلام ونواهيہ وتوصياته. والدين الإسلامي مبني على القرآن الذي هو الكلام الإلهي، وباختصار فإن جميع الأوامر والنواهي والتوصيات التي جاء بها هذا المصدر، تستند إلى الاحتياجات النفسية للبشر وبنائهم النفسي، وقد أشير بها إلى طرق تحقيق هذا الهدف¹³⁶.

إن التفسير النفسي للقرآن في الموضوعات التي يتعامل معها، وفي الجهاد من أجل الإيمان الذي جاء به، سيكشف عن حدود نفسية الإنسان¹³⁷.

لا يمكن الكشف عن القرآن وأسرار/ حكمة الأوامر والنواهي الدينية، دون التعرف على نفسية روح الإنسان الذي هو محور الرسالة الإلهية، كما أنه لا يمكن فهم الأهداف الاجتماعية - النفسية التي يهدف إلى تحقيقها في حياة الفرد والمجتمع فهما كافيا. والحقيقة أن القرآن يراعي نفسية الإنسان في القواعد التي وضعها لتوفير سعادة الفرد والمجتمع وانضباطه. وبصفة عامة فإن علم النفس يمكنه أن يساعد المسلمين على فهم النصوص الدينية، وشرحهم تلك النصوص للناس بما يتناسب مع العصر ومتطلباته¹³⁸.

إن قارئ القرآن يصل إلى حكم بشأن الآية التي يقرأها، مثل "واجب" أو "حرام". وللهم الصحي للقرآن لا يجب أن يتوقف الحكم المستنبط من الوحي على هذه المعطيات فقط. بل ينبغي التوقف على الرسالة التي قدمها الله سبحانه وتعالى في الآية وأسبابها وحكماتها وحقائقها، بالأخلاق وعلم النفس. وإن المعاني البشرية والأخلاقية والاجتماعية والنفسية للرسالة في الآية، وباختصار كل المعاني التي تتعلق بالحياة في كل جوانبها، مهمة للمفسر جنبا إلى جنب الحكم الذي تفيدته الآية¹³⁹. ويتيح منهج التفسير

136 İ. Turgut Ulusoy, *Din Psikolojisi*, Hisar Cilt ve Yayınevi, İstanbul, 1970), 47; Süleyman Uludağ, *İslâm'da Emir ve Yasakların Hikmeti*, T.D.V. Yayınları, Ankara, (2007), 18.

137 أحمد الشرباصي، قصة التفسير، المكتبة الثقافية، القاهرة، 1962، ص: 169.

138 يوسف القرضاوي، ثقافة المسلم الأساسية (eserinin orijinal adını bulamadık metinde geçtiği şekilde tercüme ettik) Çev. Mehmet Ali Seraceddin, Risale Yayınları, İstanbul, (2007), 116; Hüseyin Certel, *Din Psikolojisi*, Andaç Yayınları, Ankara, (2003), 34; Mehmet Emin Ay, *Din Eğitiminde Mükâfat ve Ceza*, Nil Yayınları, İzmir, (1994), 57.

139 Gıyasettin Arslan, "Tefsir Usûlü'nün Fıkıh Usûlü'nden Arındırılması", *Tarihten Günümüze Kur'an İlimleri ve Tefsir Usûlü*, Ankara, (2009), 138.

النفسي الفرصة لإلقاء نظرة على الرسائل الإلهية من حيث الحكمة النفسية والكشف عن حكمة وضع هذه الأحكام.

9.2. مثال على فهم الحكمة النفسية في القيم الإلهية

سنعطي مثالا من موضوع الطلاق على القيم المذكورة في القرآن الكريم لنبين الموافقة بين القيم الإلهية والحقائق النفسية. وقد تناول القرآن بالتفصيل مسألة الطلاق، ووضع مبادئ معينة في هذا المجال، وقبل كل شيء وضع قواعد يجب مراعاتها لكي يتجاوز المطلقون من الجنسين هذه المرحلة العصبية بأقل ضرر نفسي ممكن، كما أن القرآن الذي حدّد عملية الطلاق بثلاث مراحل، أوصى أولا بتهيئة الظروف والبيئات التي من شأنها أن تُثني الزوجين عن الطلاق، واعتبر مدة الطلاق علاجا نفسيا وعودة إلى الزواج، ويتبين من ذلك تطابق المعايير/ القيم التي حددها القرآن في هذا المجال مع منهج علم النفس الحديث.

علم النفس الحديث/ العلاج النفسي يوصي في المقام الأول بعملية "العلاج النفسي، أي الابتعاد العلاجي" للزوجين اللذين يفكران في الطلاق. وإن "حياة الافتراق" هي الحالة التي يعيش فيها الزوجان كل على حدة حتى وإن استمرا في الزواج. وفي الحالات التي تكون فيها الذكريات المؤلمة بين الزوجين، حيث يتضرر كل طرف منهما، ويصبح مع ذلك السلام والمصالحة مستحيلين، يمكن تجربة العيش مُفترقين. وهذا الافتراق الذي لا يعني الطلاق النهائي، قد يؤدي في بعض الأحيان إلى توافق في الآراء، وهكذا في بعض الحالات قد يوفر الافتراق المطول للزوجين حلا مؤقتا لحماية العلاقة الزوجية¹⁴⁰. ولذلك إذا كان بإمكان الزوجين أن ينتقد أحدهما الآخر بموضوعية وإيجابية أكثر، فإن عملية الافتراق قد تسمح للطرفين بمعالجة الموضوع بعقلانية أكثر. ونتيجة لذلك فقد تُمكن حياة الافتراق الأزواج من إعادة النظر في أنفسهم، وفي تلك العملية، يمكن للزوجين أن يفهما أخطأهما وأن يقررا إعادة توحيد الأسرة¹⁴¹.

إن افتراق الزوجين اللذين لا يمكنهما التفاهم يعطيها الفرصة لإعادة النظر في قرارتهما، حيث يتيح لهم الفرصة للنظر في مضار تسرعهم في اتخاذ قرار الطلاق، وخلال تلك الفترة فإنه من المناسب أن

¹⁴⁰ عندما لا تكون العلاقات بين الزوجين على ما يرام، فإنه يمكن التخطيط للافتراق من أجل التحسن. ويهدف هذا النوع من الافتراق إلى بناء العلاقة بين الزوجين على أساس صحي. وهكذا فإن إحدى الطرق التي يمكن استخدامها لتصحيح العلاقات المكسورة بين الزوجين هي تعليق العلاقات لفترة من الوقت. وبهذا يمكن للزوجين اللذين يستطيعان أن ينظرا إلى علاقتهما من الخارج لفترة من الوقت رؤية علاقتهم من زوايا مختلفة، ومع انتهاء فترة التفكير القصيرة الأجل، يمكن للزوجين أن يراجعا مسألة الطلاق بطريقة صحية؛ (وللتوسع في هذا الموضوع انظر: Bruce Fisher, *Sona Eren İlişkinin Ardından Yeniden Toparlanmak*, Çev. Semra Eren, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, (1998), 309; Yusuf Karaçay, *Çocukluktan Evliliğe Ruh Sağlığı*, Zafer Yayınları, İstanbul, (2002), 114)

¹⁴¹ İbrahim Ethem Özgüven, *Evlilik ve Aile Terapisi*, PDREM Yayınları, Ankara, (2000), 263; Mürüvvet Bilen, *Sağlıklı İnsan İlişkileri*, Armoni, Ankara, (tsz.), 283.

يتأني الطرفان في علاقتهما مع بعضهما البعض، وإن أمكن لا يجتمعان في مكان واحد على الإطلاق. فاشتياق كل طرف لآخر هو طريق مهم للمحبين. والمقصود من هذا الافتراق القصير أنه يحفز مشاعر الحب عندما يعاني الأزواج من غياب بعضهم البعض¹⁴². وقد ذكر خبراء معالجة مشكلات الأسرة أن حالات الافتراق العلاجي قد أسفرت عن نتائج إيجابية، وقد اقترحوا أن افتراق المتزوجين بعضهم عن بعض مرة واحدة كل سنتين أو ثلاث سنوات، أو مرة واحدة كل بضعة أشهر، وقالوا أن هذا الطريق هو أحد أسرار استمرار الزواج الطويل الأجل¹⁴³.

إن الافتراق العلاجي الذي يحدده خبراء معالجة مشكلات الأسرة، يبدو جليا في القرآن من خلال مراحل الطلاق الثلاثة. ومن المقبول عقليا أن الطلاق الرجعي (المرحلي) الذي ينص عليه القرآن والاقترح الذي يوصي به الخبراء يهدف إلى تحقيق أهداف مماثلة. ووفقا لما جاء به القرآن فإن عدة الطلاق التي تُلزم كلاً من الزوجين هي سبب أساسي في تفضيلهما التخلي عن الطلاق، ولعل إحدى النتيجة تظهر خلال عدة الطلاق الرجعي التي يوصي بها القرآن، وقبل انتهاء العدة، إما أن يعود الزوجان إلى بعضهما البعض أو أن ينفصلا انفصالا بائنا (نهائيا) في نهاية العدة. فالقرآن يعتبر فترة الافتراق من بداية مدة الطلاق إلى لحظة الطلاق البائن عملية علاجية. إن عدة الطلاق المذكورة في القرآن قد اعتبرها خبراء معالجة مشكلات الأسرة علاجا يمكن تطبيقه عند الحاجة لحل المشاكل الزوجية.

" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا"¹⁴⁴. وتؤكد عبارة: " لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا" المذكورة في الآية السابقة، على الأسباب التي تدعو إلى عدة الطلاق، وأحد هذه الأسباب هو تحديد ما إذا كانت المرأة حاملا أم لا، والسبب الآخر هو أنه يحقق إمكانية أن يفكر الزوج والزوجة في العودة إلى بعضهما البعض خلال فترة الافتراق. فعلى سبيل المثال قد يلجأ الزوجان إلى الطلاق بغضب ودون تمهل، ومن ثم يندمان على ما قاما به، فيقرران أن الانفصال الناتج عن ذلك ليس صحيحا. وخلال مدة ثلاثة أشهر يمكن للزوجين القضاء على الغضب وأسبابه وبقيائه. وأثناء هذا الوقت، "يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا"،

Acar Batlaş, Zuhâl Batlaş, *Stres ve Başa Çıkma Yolları*, Remzi Kitabevi, İstanbul, (1998), 116; Nevzat Tarhan, ¹⁴² *Mutluluk Psikolojisi*, Timaş Yayınları, Ankara, (2004), 90.

Aydın Abalı ve diğerleri, "Boşanmaya Ramak Kala Evliliği Kurtaracak Formüller", Genç Beyin, S: 8, (2002), ¹⁴³ 7.

أي حل وسط بين الزوج والزوجة، وفرصة لتسوية المواقف. وبدلاً من الكراهية والعداء والخصومة في القلوب، يمكن حصول الاهتمام والمودة والشفقة، بحيث يعود الزوجان إلى بعضهما البعض، ويمكن استعادة الحياة الزوجية. ويمكن إزالة أسباب طلاق الزوجين فتعود الحياة الزوجية إلى سابق عهدها من الاستقرار. وهكذا فإن تعبير "لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا" تشير إلى إمكان مداومة الحياة الزوجية وعودة الاتفاق بين الزوجين¹⁴⁵.

ويمكن للأزواج المطلقين والذين ينتظرون أثناء العدة أن يندموا على أفعالهم وأن يدركوا أنهم لا يستطيعون العيش بعيداً عن بعضهم البعض وأنهم يحبون بعضهم بعضاً إذا كانوا يعيشون منفصلين في نفس المنزل أو في منازل أخرى لفترة من الوقت؛ لأن الإنسان يدرك بشكل أفضل قيمة النعمة إذا حُرِمَ منها لفترة¹⁴⁶.

وبعد الطلاق الأول والثاني، تتاح للزوج فرصة العودة إلى زوجته. وإذا كانت المراحل الثلاث للطلاق قد حدثت مرة واحدة، فإن تعبير "لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا" لن يكون له معنى¹⁴⁷. يجري الطلاق السني (الموافق للسنة) مُفَصَّلًا على ثلاث مراحل. ففي (البقرة، 229/2) يأتي الأمر باتباع الطلاق المرحلي، وهكذا تتاح الفرصة لمراجعة المشاكل بدقة وبعقلانية على مدى فترة زمنية واسعة¹⁴⁸.

إن القرآن قد أمر بأن يكون الطلاق على ثلاث مراحل وأن تراعى الاستفادة من هذه المرحلية لأغراض علاجية. فتجربة الأزواج المطلقين الافتراق المؤقت (الطلاق الرجعي) تتيح لهم فرصة للتخلي عن فكرة الطلاق. وقد لوحظ في أيامنا هذه أن الافتراق يهدف العلاج له أثر فعال في حل المشاكل الزوجية. وهكذا تحولت عدة الطلاق إلى نوع من أنواع العلاج. وقد أشار القرآن في طريقة الطلاق المرحلي المتكون من ثلاث مراحل، إلى أن الطلاق الرجعي يحسن العلاقات الزوجية المضطربة. وهذا المثال الذي ورد في القرآن يمكن استخدامه أيضاً في الحياة اليومية لعلاج العلاقات الزوجية المتدهورة. وفي واقع الأمر يوصي خبراء معالجة مشكلات الأسرة بمثل هذه الطريقة.

¹⁴⁵ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، (1993، XVIII/104؛ محمد جمال الدين القاسمي، تفسير القاسمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (1994، VII/118؛ المراغي، X/116؛ السعدي، ص: 806؛ أسد، ص: 1160؛ Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'anı Kerim'in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri, Bilmen Yayınevi, İstanbul, (1985, VIII/3754; Süleyman Ateş, IX/483-484.

¹⁴⁶ Süleyman Ateş, I/398.

¹⁴⁷ الشوكاني، V/299.

¹⁴⁸ Süleyman Ateş, I/404-405.

10. الاستفادة القصوى من القصص القرآنية

ترتبط القصص بالظواهر الاجتماعية - النفسية. وإن في قصص القرآن الكريم يلاحظ أن يعطي أهمية كبرى للجانب النفسي الإنسان مبدئيًا. فهي تصور في العدد من المواضع نقاط الضعف النفسية للإنسان، مثل الخوف والقلق والفرح. وفي تلك القصص تُكشَف أسرار نفسية الإنسان وعناصر شخصيته وتُغرس في أعماقها، بكلمات موجزة وتعبير أدبي¹⁴⁹.

وتحت هذا العنوان فإنه سيأتي الحديث عن المحتوى الذي حملته القصص القرآنية وأسلوبها وأهدافها، وقراءة القصص من الناحية النفسية وتربية الشخصية من خلال القصص القرآنية التي تطبق بفعالية، وخصائص العلاج النفسي المتعلق بصحة نفسية القصص. وسيرد ذكر عمليات التأثير الروحي والسلوكي التي تقوم بها القصص على المخاطبين من خلال نقل التجارب السابقة للإنسانية. وكذلك سنتوقف على القيمة التي تعبر عنها القصص للمخاطبين الأوائل بالوحي.

10.1. النظرة إلى القصص القرآنية من ناحية النفسية

إننا لفي حاجة إلى دراسة القصص القرآنية دراسة تطبيقية تسلط الضوء على الحياة الفردية والاجتماعية، فإن هناك ضرورة ماسة إلى تحليل القصص القرآنية بمراجعة المؤلفات في مجال علم الاجتماع وعلم الاجتماع الديني وخاصة علم النفس وعلم النفس الديني وعلم النفس الاجتماعي وعلوم السلوكيات، وذلك لأن هناك جانباً نفسياً اجتماعياً في القصص المذكورة في القرآن، وكذلك يمكن استنباط مبادئ عامة للأغراض التربوية والنفسية من هذه القصص¹⁵⁰.

وكما هو معروف فإن القصص القرآنية غالباً ما تفسر من قبل المفسرين تبعاً للتفاصيل التاريخية. ورغم أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر القصص في أغلب أجزاء الكتاب الإلهي، وخصص جزءاً كبيراً منه لتلك القصص، فإن تأثير تلك القصص في حياة الإنسان لم يلتفت إليه. ولذلك فإن قراءة القصص وفقاً

¹⁴⁹ أحمد يوسف، ياسر عبد الرحمن، فاطمة أيوبي، "الزمن في القصة القرآنية: الزمن النفسي" "السيكولوجي" "نموذجاً"، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، رقم 2/39، (2017)، ص: 218، Osman Eyüpoğlu, "Günümüze Bakan Yönleriyle Peygamber Kıssaları (Sosyolojik ve Pedagojik Açından)", Samsun'da Kur'an Günleri XI. Kur'an Sempozyumu Kur'an ve Risalet, (25-26 Ekim (2008, Samsun), Fecr Yayınları, Ankara, (2009), 110. Bayraktar Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Tefsiri Adlı Eserden Seçmeler, Bayraklı Yayınları, ¹⁵⁰ İstanbul, (2007), 18; Mustafa Kara, Bireysel ve Toplumsal Açından Kur'an Kıssaları, (Basılmamış, Doktora Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, (2011), 4; Kırca, İlimler ve Yorumlar .Açısından Kur'an'a Yönelişler), 237

لمتطلبات العصر وتطوراته وتقييم الآيات في المجالات النفسية والاجتماعية والعلمية وغيرها ستمكنا من الاستفادة من هذه القصص إلى أقصى حد¹⁵¹.

إن الغرض من هذه القصص التي تشغل مساحة كبيرة داخل القرآن، هو تقديم الرسائل الإلهية التي يراد نقلها إلى المخاطبين بطريقة أكثر فعالية وإقناعاً، وبينما يتحقق هذا الهدف من خلال الأسلوب القصصي، فقد قُدِّم في القرآن بأسلوب سردي أكثر فعالية وحيوية إلى جانب مراعاته الأبعاد النفسية والاجتماعية الموجودة في الطبيعة البشرية وفطرة الإنسان¹⁵².

في الحقيقة إن القصص القرآنية هي تشخيص لمنظومة القواعد والمبادئ المجردة. وإن خلاصة العلوم الموجودة في تلك القصص مثل علم النفس وعلم الاجتماع، والتي ستكون أساساً للتفسيرات والتأويلات العلمية فيها مصدر الحقائق. ولهذا السبب فقد استفاد بعض المفسرين مثل الماللي محمد حمدي يظير عند تأويله للقصص القرآنية من العلوم مثل علم الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ، إلى جانب العلوم الإسلامية الأساسية¹⁵³.

10.2. تربية الشخصية والطبيعة من خلال القصص

تمنح القصص القرآنية الإنسان فرصة للتأمل العميق؛ وبالتالي يصبح ذلك الإنسان متأقلماً مع حقائق الكون المعقدة¹⁵⁴، ولقصص القرآن قوة تشجيعية تقود الوعي البشري لتطوير الإيمان والسلوك بما يتماشى مع القيم الإلهية¹⁵⁵.

¹⁵¹ Emine Koç, Kur'an Bağlamında Meryem Kıssasına Sosyo-Psikolojik Bakış, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, (2009), 6

¹⁵² Macit Yılmaz, "İslâm Ahlâk Eğitiminde Kur'an Kıssaları", (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, (2001), 44; Mustafa Baktır, "Kur'an'da Tanıtılan Model Şahsiyet Hz. İbrahim (a.s.)", I. Hz. İbrahim Sempozyumu Bildirileri, (17-18 Ekim (1987), Şanlıurfa, Şurkav Yayınları, (2007), 59; Esra Hacımuftuoğlu, Kur'an-ı Kerim'in İrşad Üslubu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, (2013), 152

Bahaeddin Sağlam, Kur'ân Kıssaları, Tebliğ Yayınları, (1985), 17; Şerife Özdemir, Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kıssaları Tahlili, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, (2007), 51, 96

¹⁵⁴ أكبر صالح، دور القصة والحكايات القرآنية في التعليم والتربية الإسلامية، Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, S: 4/8, (2017), 186

¹⁵⁵ Ira Puspita Jati, "Kisah-Kisah Dalam Al-Quran Dalam Perspektif Pendidikan", Jurnal Didaktika Islamika, volume: 8, nomor: 2, (2016), 76, 89

إن قصص القرآن الكريم بأسلوبها التربوي الفعال للناس، ولا سيما في تمكينه من استيعاب القيم هي طريقة مؤثرة. ولقد قدّم القرآن مقتطفات من أحداث ماضي البشرية من أجل تربية مخاطبيه وإرشادهم إلى نقطة الإيمان والعمل، وتوجيه ميوههم النفسية بما يتماشى مع القيم الإلهية¹⁵⁶.

إن القصص التي تشغل مساحة مهمة في القرآن من حيث الحجم، تقدم للناس في إطار تربية الشخصية الدوافع والتوجهات المختلفة، والقيم والمعايير التي وضعت للسيطرة عليها، وردود الأفعال التي اتخذها الإنسان في مواجهة هذه القيم الإلهية¹⁵⁷.

يمكن أن نجد في القصص القرآني الرسائل التي تحتوي على عناصر نفسية تساعد على تحقيق الأهداف العامة للقرآن، فالعناصر النفسية مثل العدالة والصدق وإغراء الشيطان/النزغ والجشع وحب المال، مندرجة في القصص في إطار هذه الرسائل، فالقرآن الذي لا يهمل الجانب النفسي للإنسان، يحتوي في قصصه عناصر نفسية إلى جانب أغراض أساسية أخرى. وبهذا فإنه يكشف عن هدفه المتمثل في خلق مجتمع مناسب من وجهه النظر الاجتماعية - النفسية. وتوجيه الأفراد إلى المشاعر الإيجابية وإلى المعتقدات والقيم الأساسية للإسلام، وعلى سبيل المثال فإنه يثير الأحاسيس الإيجابية مثل الحب والاحترام وعمل الخير¹⁵⁸.

انطلاقاً من القصص التي يوردها القرآن الكريم نجد أنه يهدف إلى تحقيق المبادئ العامة النفسية والاجتماعية التي تتفق مع حياة الأفراد والمجتمعات، وهكذا يعطي مخاطبيه فكرة عن القوانين التي تحكم هذه المجالات، وعلى سبيل المثال ما ورد في القرآن الكريم في السورة الثانية عشرة التي تتناول قصة يوسف عليه السلام، من معطيات مهمة جداً وفعالة حول علم النفس البشري ومعتقداته وسلوكياته وتربيته¹⁵⁹.

إن القصص القرآنية هي أساس كلٍّ من التربية النفسية والفلسفية على حد سواء. وقد نوقشت عدة موضوعات حول تلك القصص وأهدافها من ناحية عناصرها التربوية وما تتضمن من التوجيهات

¹⁵⁶ Novita Siswayanti, "Dimensi Edukatif Pada Kisah-Kisah Al-Qur'an", Suhuf, vol: 3, no: 1, (2010), 81; Saeed Atiyyah Ali Mutâvi, "Vahiy ve Kur'ân-ı Kerim'de Mûcizevî Kıssalar", Vahyin Nüzûlünün 1400. Yılında Hz. Muhammed (s.a.v.) -Milletlerarası Toplantı- (15-17 Ekim (2010), İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, İstanbul, (2011), 427

¹⁵⁷ Abdurrahman Kasapoğlu, Kur'an'da Kişilik Psikolojisi, İzci Yayınları, İstanbul, (1997), 69

¹⁵⁸ Ömer Faruk Yavuz, "Kur'an'ın Temel Amaçlarının İfade Edilmesinde Bir Anlatım Tekniği Olarak "Kıssa"nın Rolü", Milet ve Nihal: İnanç Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, S: 6/1, (2009), 126-128; Mehmet Okuyan, Kıssalar Ne Söyler-I Yararlılık ve Hz. Âdem, Düşün Yayıncılık, (2017), 30; Fadime Kavak, Kur'an'da Edebî Tasvir, Emin Yayınları, Bursa, (2015), 251

¹⁵⁹ Bilal Temiz, "Yusuf Suresi'nin Ahsene'l-Kasas Özelliği", The Journal of Academic Social Science Studies, S: 31, (2015), 67; Ömer Çelik, Tefsîr Usûlü ve Tarihi, 87.

النفسية والاجتماعية والأخلاقية. وكما أن المنهج القرآني عامة يتوافق مع الأسلوب التربوي التعليمي وبنفسية الإنسان، فإن منهج القصص القرآنية كذلك تبدو منسجمة معه. ففي القصص القرآنية تتضح طبيعة الإنسان بكل حقائقها، حيث قدمت لنا عمليا متى يتعامل بعواطفه أو بعقله. وهكذا أتاح القرآن الفرصة للنبي صلى الله عليه وسلم وجميع الدعاة الذين جاءوا بعده لتحديد أساليبهم الدعوية من خلال القصص على غرار طريقته في نقله رسائله إلى الناس وتعليمهم هذه الحقائق¹⁶⁰.

لا شك أنه يمكن أن نستخرج من القصص الواردة في القرآن مبادئ عامة في مجالات مثل علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التربية. وبذلك يكون لدينا فرصة للحكم على أنماط السلوك الإيجابي التي يراد تطبيقها في الحياة الفردية والاجتماعية إذا أخذنا في الاعتبار الأسباب الاجتماعية والنفسية التي يعبر عنها القرآن، وفعاليتها في الكشف عن السلوك البشري. فالقصص القرآنية توجه الناس من خلال تقديم أنواع من الشخصيات الإيجابية والذي يكون أغلبهم من الأنبياء. فهذه القصص تصف ميول الإنسان ومزاجه وسمات شخصيته. كما أن تلك القصص تصف مشاعر الناس ذوي الشخصيات الإيجابية وأفكارهم وسلوكياتهم وسماتهم الأخلاقية وفقا لقياسات القيمة الإلهية. وهي كذلك وسيلة التعبير عن السمات الأخلاقية مثل الصدق والصبر والعفة والشكر. علاوة على أن القصص تكشف عن سمات الشخصية السلبية، وتوضح بناءهم النفسي. فهي على سبيل المثال تقدم الشخصيات التي تكون رمزا للشكر ويمكن العثور عليها في كل عصر. فالمشاعر التي يقدمها القرآن في أي شخص من الأشخاص وفي أي فترة من التاريخ، هي في الواقع مشاعر يمكن العثور عليها دائما في أي إنسان. وبهذا تكون القصص سبيلا إلى تعلم مثل هذه المشاعر. عند التوجه إلى القرآن في هذا الموضوع، يمكن التعرف على الإنسان عن قرب وأكثر دقة¹⁶¹.

¹⁶⁰ İdris Şengül, *Kur'an Kıssaları Üzerine*, Işık Yayınları, İzmir, (1994), 329; Murat Kayacan, *Kur'an'ın Hz.* , Çev. Emrullah , *Peygamber'i Eğitmesi*, Pınar Yayınları, İstanbul, (2013), 99; İşler, Sor Yayıncılık, Ankara, (1993), 105; Ayşe Uzun, *Muhammed Âbid el-Câbirî'nin Tefsiri ve Yorum Yöntemi*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, (2013), 113-114.

¹⁶¹ M. Sait Şimşek, *Kur'an Kıssalarına Giriş, Yöneliş Yayınları*, İstanbul, (1993), 82-83; Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Tefsiri, I/63; Mustafa Kara), 248; Ahmet Münir, *Psikoloji ve Sosyolojik Tahlillerle Peygamber Kıssaları ve Davet Metodları*, Dua Yayıncılık, İstanbul, (2015), 9; İhsan Şenocak, *Kur'an-ı Kerim Müdâfaası*, Hüküm Kitap, İstanbul, (2016), 73-74; Murat Kayacan, *Kur'an'da Hz. Nuh'un Toplumsal İslah Çabaları*, Ekin Yayınları, İstanbul, (2015), 17; Abdurrahman Çetin, *Kur'an İlimleri ve Kur'an-ı Kerim Tarihi*, Dergâh Yayınları, İstanbul, (2012), 267.

إن القرآن لا يكتفي بتقديمه معلومات عن الأنفس / العالم النفسي للإنسان وفطرته، ولكنه إضافة إلى ذلك لا يتوقف عند هذا القدر في معلوماته عن الإنسان. وكذلك يصف القرآن رحلة الإنسان الذي لديه هذه الخصائص عبر التاريخ من خلال القصص. فالقرآن يصور كيف أصبح الإنسان الذي وصف بهذا البناء / مستويات شخصيته وفي الوقت نفسه وصف بخصائصه الظاهرية عبر التاريخ، صاحبًا لتلك الشخصية. وفي حين أن المخاطبين بالقرآن يتعلمون منه فطرة الإنسان وبناءه النفسي، فإنهم يجدون أيضًا المظاهر الاجتماعية لهذا العالم النفسي في الأبعاد النفسية للأنواع البشرية التي يقدمها القرآن في قصصه خلال التاريخ¹⁶².

ونظرا لطبيعة القرآن النفسية والتعليمية فقد أولى أهمية كبيرة للتعليم بالقصص القرآني، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن القصص وسيلة فعالة للتعليم وقد استخدمها وسيلة نفسية لنقل الرسالات السماوية إلى الناس.

كانت عديد من القصص الواردة في القرآن الكريم باعتباره كتابا تعليميا، بمثابة "دروس التربية الإسلامية" خاصة في السنوات الأولى من الإسلام. وقد استخدم النبي القصص القرآنية وسيلة نفسية في شرح عقيدة التوحيد وفي إقناع مخالفه¹⁶³.

إن واحدة من الحجج التعليمية الرئيسة للقرآن هي أنه يقدم نماذج يمكن للناس التوافق معها¹⁶⁴. ويهدف القرآن من خلال القصص القرآنية إلى تربية الأفراد على السمات المختلفة مثل الصبر والعفة. ولتدقيق حقيقة القرآن يمكن دراسة نماذج شخصيات قصة يوسف عليه السلام، وفيها يقيم القرآن فرقا واضحا بين الشخصيات الإيجابية والسلبية. ويبين أنه من الضروري الاتصاف بالصفات الإيجابية وتجنب السلبيات. وهكذا فإن مثل هذه الصور القرآنية، أي أنواع الصفات الإيجابية والسلبية على حد سواء، هي انعكاس للحياة الحقيقية، وينطبق الشيء نفسه على القصص الأخرى، وعلى سبيل المثال، تحتوي

162 Abdurrahman Arslan, Yeni Bir Anlam Arayışı: Yorumlanmış Bir Dünyada Müslümanca Düşünmenin İmkânı, Bilge-Adamlar Yayınları, İstanbul, (2013), 416.

163 Abdullah Özbek, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed, Esra Yayınları, İstanbul, (1995), 188-189; Yakup Alan, "Değerler Eğitimi Açısından Kur'an Kıssaları'nın Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılması", Sosyal Bilimler Dergisi, S: 4/8, (2014), 66-67; Hasan Cirit, Halkın İslâm Anlayışının Kaynakları: Vaaz ve Kıssacılık, Çamlıca Yayınları, İstanbul, (2002), 85-87; Yusuf Batır, "Kur'an Kıssalarının Bazı Eğitsel Özellikleri", İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 7/1, (2016), 82.

164 باي بن زيد، أثر القصص القرآني في تعليمية الإنسان، التعليمية، رقم 6/2، (2014)، ص: 109.

قصة موسى على معلومات هامة ورسائل حول بناء شخصيات من المجتمعات التي عاشت في ذلك الوقت¹⁶⁵.

سنتناول تحليل صفة الحسد / الغيرة، مثلاً من شخصيات القصص القرآنية. وقد أصبح مثل ابني آدم (قاييل وهابيل) رمزا عالميا للحسد بين الإخوة. وقد استخدم القرآن هذا الرمز العالمي سواء عند تربيته مخاطبيه الأوائل أو عند دعوته المخاطبين في المستقبل. ولم يقدم القرآن هذا الخلق على أنه مجرد حسد أخوي، لكنه عزا القضية إلى عقيدة التوحيد:

" وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ "166.

إن تعبير "ابني آدم" المذكور في الآية ورد له تفسيران، أحدهما: "ابني آدم" يعني أبناء آدم، وثانيهما "ابني آدم" شخصان من بني إسرائيل. وبإيجاز فإن اللمحات التي وردت في الآية من أن القاتل لا يعرف كيف يدفن الميت، وأنه تعلم ذلك من النظر إلى الغراب تؤيد القول بأن "ابني آدم" المذكورة في الآية تعني أبناء آدم، ويقال إن اسمي ابني آدم هذين هما هابيل وقاييل¹⁶⁷.

إن تعبير "وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ" الوارد في الآية يُفسَّر على أن الخطاب قد يكون موجهاً إلى قوم النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل الكتاب أو اليهود، كما أنه ليس من الخطأ أيضاً أن نقول إن كل من يسمع الآية ويستمع إليها مخاطب بالرسالة الواردة في الآية¹⁶⁸. ويُستهدف تحذير المخاطبين من الغيرة بالأسلوب القصصي عامة، ولا سيما بالتوجيهات والرسائل المندرجة في القصة.

وقد وردت الآيات التي تتحدث عن قصة ابني آدم بين الآيات التي تذكر اليهود؛ لذلك فإنه من الممكن أن نقول إن القصة متعلقة باليهود.

إن الله سبحانه وتعالى في هذا السياق يحذر اليهود من العواقب السيئة للظلم والحسد (الغيرة). ولقد كفر اليهود بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعادوا ما جاء به بسبب غيرتهم فقط. وقد ذكَّر الله هنا بما حدث بين ابني آدم لتفهيم عواقب الغيرة، ولأنه أراد أن يبعدهم عنها. وقال لليهود إن الغيرة

¹⁶⁵ منتصر مير، "قصة يوسف في القرآن: الخطط والموضوعات والشخصيات" Çev. Ali Akay, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 7/2, (2005), 192; Şükrü Aydın, "Kur'an'a Göre Yahudiliğin Mısır Dönemi ve Bu Dönemdeki Bölge Halklarının Karakter Yapıları", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S: 9/47, (2016), 1045; Fethi Ahmet Polat, Tefsir Araştırmalarında Yöntem Sorunları, Aybil Yayınları, Konya, (2011, I/191.

¹⁶⁶ المائدة، 27/5.

¹⁶⁷ الرازي، IV/338، محمد بن محمد بن مختار الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر، بيروت، (1995)، I/371-

372

¹⁶⁸ الرازي، IV/337؛ القاسمي، III/97. Süleyman Ateş, II/509.

كانت سيئة بما فيه الكفاية لجعل شقيق يقتل شقيقه، وأن قابيل قتل هابيل بسبب الغيرة، ثم ندم أخيراً وعرف أنه خسر¹⁶⁹.

ويبدأ القرآن في تفسير الغيرة بين الأخوين قابيل وهابيل، بما حدث من تطورات مع تقديمهما القربان لله عز وجل: "... إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ"¹⁷⁰.

وتبعاً للمفهوم ظاهرياً من القرآن الكريم فإنه لا يوجد أي سبب لتقديم القربان لله، يبين سياق الآية أن أحد الأخوين قد اتخذ موقفاً عدائياً ضد الآخر وشرع في خطته لأنه كان غيوراً من قبول قربان الآخر¹⁷¹. فقد غضب قابيل من عدم قبول قربانه وبدأ شعور الحسد يملأ نفسه من جديد، وقال لأخيه بسبب تأثره من الغيرة: هل سيعتقد الناس أنك أفضل مني في الأرض؟¹⁷² ومن هذه التفسيرات يكمن أساس غيرة قابيل في موضوعات مثل الميل إلى المنافسة وتضارب المصالح والأنانية والشغف في التقدم على الآخرين.

وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿27﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿28﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿29﴾" ¹⁷³.

وحيثما أدرك قابيل أن أخاه متفوق عليه عند الله، بدأ يحسده. وتحت تأثير هذا الشعور تجرأ على التعبير عن غضبه وعدائه لأخيه بقوله "سأقتلك"¹⁷⁴. في حين حاول هابيل إيقاف سلوك أخيه العدواني دون استفزازه. ولم يتعامل مع موقف قابيل عدوانياً مثله بل واجهه بهدوء. وقال: "لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ ...". واستمر هابيل في مواصلة موقفه الإيجابي بنصحه قابيل، وحذره من العواقب السيئة لما حاول القيام به.

¹⁶⁹ الرازي، IV/337؛ القاسمي، III/97؛ Süleyman Ateş, II/509.

¹⁷⁰ المائدة، 27/5

¹⁷¹ ابن كثير، II/45

¹⁷² القرطبي، VI/88؛ البرسوي، II/379

¹⁷³ المائدة، 29-27/5

¹⁷⁴ Bilmen, II/756

وقد حاول هاييل بكل الوسائل لردع أخيه عن موقفه الغيور والعدواني، وحاول تليين قلبه وحاول تحفيز مشاعر الأخوة داخله لكنه فشل في الحصول على النتائج التي كان يسعى إليها¹⁷⁵.

إن تفضيل الحق على الباطل وقبول هداية الدين ينقي الطبيعة البشرية من الخبائث. وإن هاييل بقبوله إرشاد الدين قد أظهر أنه ذو شخصية تميل إلى الخير، لكن (قابيل) قد أظهر شخصية معاكسة، ومع تأثره بهذه الشخصية السلبية حاول قابيل التغلب على أخيه، وعندما لم يتمكن من الحصول على ما أراد، حسده¹⁷⁶.

وأوضح هاييل بسلوكه ذلك أنه يتقي الله ويحذر مخالفة القيم الإلهية، وسعى سعياً غير مباشر أن يتجنب أخوه الغيرة والعدوان، بأن ذكره بعقاب الغيرة والعداوة في الآخرة. ولكن قابيل لأنه تجاهل القيم الإلهية ولم يهتم بشأن الآخرة، لم يتعد عن الغيرة والعدوان الذي نتج عنها. ولو أن قابيل قد قبل القيم الإلهية وتمسك بها، لكان من الأسهل عليه أن يتخلص من الغيرة والعدوان الذي نتج عنها.

إن الغيرة التي شعر بها قابيل تحولت إلى رد فعل عدواني عنيف. كما أن تلك الغيرة التي أصبحت العاطفة الأكثر هيمنة على حياة قابيل دفعته إلى قتل أخيه، فصار لديه ميل إلى الحسد والعدوان على أخيه، لكنه وجد نفسه في صراع نفسي أيضاً. وقد تسببت القيم وروابط الأخوة من ناحية، ودافع الغيرة والعدوان من ناحية أخرى، إلى دخول قابيل في ذلك الصراع، لكنه تجاوزه بسهولة:

" فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ ... " ¹⁷⁷. فإن قتل شخص ما ظلماً، لا سيما الأخ، أمر صعب جداً. كما أن العقل وقيم الشخصية لا يقبلان فعل هذا الأمر. ولكن النفس الأمانة (الذات السفلى) تحرك هذا الدافع العدواني، فتساعد في فعل القتل وتعطل جميع العقبات أمامه¹⁷⁸.

إن نفس قابيل¹⁷⁹ جعلت قتل أخيه أمر مُرضياً له فاستفزته، وأهمته بأن يقوم بهذا الفعل بسهولة دون أي تردد¹⁸⁰.

¹⁷⁵ Şimşek, Kur'an Kıssalarına Giriş), 212.

¹⁷⁶ محمد أحمد خلف الله، الفن القصصي في القرآن الكريم، (2002)، Ankara Okulu Yayınları, Ankara, Çev. Şaban Karataş,

221.

¹⁷⁷ المائدة، 30/5

¹⁷⁸ البرسري، II/380

¹⁷⁹ إن التعبير باللفظ نفس هنا يقصد به النفس الأمانة التي هي عنيدة ومُصرّة، وهناك من يعطي النفس معنى الطماعة والمُصرّة، (أبو محمد عبد الحق ابن غالب ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، (1993، II/180؛ أسد، ص: 193)

¹⁸⁰ ابن كثير، II/47؛ Yazır, III/1655

إن الحسد يمكن أن يقمع أحيانا مشاعر الحب الناشئة عن الأخوة ومشاعر الرحمة الناشئة عن القرابة. كما أن الحسد يمكن أن يصبح مهيمنا على الإنسان بحيث أنه قد يُفقد التحكم في نفسه حتى يؤدي به إلى أن يقتل أقرب الأشخاص منه وأحبهم إليه¹⁸¹.

إن الحسد والكرهية التي شعر بها قابيل أنتجت شعورا بالإحباط والحرمان في العالم الداخلي له، ولقد طارده اضطرابات الفشل في تحقيق هدفه، فهو لم يحصل على ما أراد وكان من الخاسرين:

وكما جاء في الآية: "فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ"¹⁸². فلم يحصل على أي شيء من قتل أخيه، وبقي بعيداً عن كل أنواع القيم الدينية معنويا، وفي الدنيا صار جانياً في وجدان كل البشر¹⁸³.

"فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ"¹⁸⁴. إن هذا الندم يفيد بزيادة الخسارة التي تكبدها قابيل، وأن الحياة أصبحت لا تُحتمل. وأن ندم قابيل ليس ندمًا من تائب، بل على العكس من ذلك إنه ندمٌ من الحزن على عدم تحقيق هدف شخص لديه غيرة وكرهية¹⁸⁵.

إن في قصة ابني آدم هذه، إشارة إلى العوامل الروحية التي تؤدي إلى الغيرة وهي الميل إلى المنافسة وتضارب المصالح والشغف بالتفوق على الآخرين. فالغيرة يمكن أن تهيم في بعض الأحيان على الإنسان بحيث أنه قد يُفقد التحكم في نفسه حتى يؤدي به إلى أن يقتل أقرب الأشخاص منه، وكان قابيل الواقع تحت أسر الغيرة مجاوزا للحد بما فيه الكفاية لقتل أخيه. والغيور لن يحصل أبدا على ما يريد، فإنه يخسر دائما ويعيش في شعور بالحرمان. ويقدم القرآن قابيلا نموذجا على هذه الحالة.

ولقد ذكرت غيرة الإخوة في القرآن في موضعين، وفي كليهما اتخذ المنهج القصصي. ويهدف بأسلوب القصة التي يؤخذ منها العبرة إلى الناس في موضوع الغيرة بين الإخوة. ويقدم القرآن خلال قصة ابني آدم نصائح حول الطرق التربوية المتبعة في موضوع الغيرة بين الأشقاء عبر الرسائل والاتجاهات الموضوعية فيها. إن معاملة هابيل لقابيل بهدوء ودون استفزاز إحدى طرق السيطرة على ميول الغيرة.

10.3. توفير الدعم النفسي / العلاج النفسي

10.3.1. القصص أداة للعلاج النفسي

181 القرطبي، VI/93؛ خلف الله، ص: (201)

182 المائدة، 30/5

183 القاسمي، III/99؛ Yazır, III/1655

184 المائدة، 31/5

185 ابن كثير، II/48

يعرض محمد خلف الله أهدافَ القصص تحت أربعة عناوين. وتؤكد الأهداف الثلاثة الأولى على الوظيفة النفسية للقصص: تخفيف الضغط النفسي على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، بالإضافة إلى ذلك، توجيه المشاعر الإيجابية القوية نحو المعتقدات والمبادئ الإسلامية، وبذل النفس والمال في سبيل الخير والحق. ونتيجة لهذين الهدفين فإنه يقيم مشاعر الأمن والأمان والسعادة في قلوب المؤمنين، ومشاعر الخوف والقلق والاضطرابات النفسية في قلوب غير المؤمنين، وهكذا تصبح القصص مصدر تسلية وفرح وراحة نفسية للمؤمنين، بينما تصبح وسيلة للإنذار والترهيب لغير المؤمنين¹⁸⁶.

إن أحد آثار التربية بالمنهج القصصي واحدة في نفس الإنسان هو منع وقوعه في اليأس. فالقصص تقلل من التوتر والقلق الذي يصيب الإنسان بسبب الحالات السلبية. ويمكن للأشخاص الذين لديهم معرفة بالقصص التي تؤثر عليهم وتتفق مع تطلعاتهم وتتقبلها عقولهم، أن يتعاملوا دائماً مع الأحداث دون توتر وأن يبنوا جسوراً من الماضي إلى الحاضر وتتطلع من الحاضر إلى المستقبل¹⁸⁷.

إن للقصص القرآني سحرها الخاص، وجوها الذي يقوي الروح الإنسانية ويدعمها. فالقصص قبل كل شيء هي عوامل نفسية يشير إليها القرآن من أجل إلهام المؤمنين المشاعر الإيجابية مثل الأمن. إن المنهج التربوي الذي يسعى إليه القرآن من خلال القصص القرآني، لها قدرة تأثير بالغة في نفسية الإنسان. فعلى سبيل المثال يوجه هذا المنهج الأفراد في الحالات التي يترددون فيها، ويحفظهم من الوقوع في اليأس والإحباط. وواحدة من أهم الآثار النفسية العلاجية للقصص على البشر هي أنها تمنع اليأس، وتخفف من التوترات النفسية الناتجة عن الأحداث التي تصيب الإنسان، وتتيح للناس التعامل مع الأحداث دون توتر¹⁸⁸.

¹⁸⁶ فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، دراسات في علوم القرآن الكريم، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، أثناء النشر، الرياض، (2005)، ص: 609؛ Mustafa Karagöz, "Dilin İşlevleri Açısından Kur'an'ın Üslûbu", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 9, (2007), 186-187; Osman Eyüpoğlu, Hüseyin Çelik, Murat Yıldız, "Bireysel Dini Tecrübe ve İşlevselcilik Açısından Kur'an Kıssaları", Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, S: 6/4, (2017), 277, 282.

¹⁸⁷ Veysel Yalın, *Kur'an-ı Kerim'de İnsanın Özellikleri ve Eğitim Yoluyla Şekillendirilmesi*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, (2005), 42.

¹⁸⁸ Ahmet Çelik, "Birey ve Toplumun İslahı Açısından Kur'an Kıssaları", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 22, (2004), 61; Mustafa Bayar, "Din Kültürü ve Ahlâk Öğretiminde Kur'an Kıssalarının Önemi: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersindeki Eyüp Kıssası Üzerine Nitel Bir Araştırma", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S: 7/34, (2014), 741; Şanver, *Kur'an'da Tebliğ ve Eğitim Psikolojisi*, 191; Jati), 76, 89.

إن في القرآن حلولاً عمليةً من شأنها أن تخفف من مشاكل الناس وتمدهم بالصبر والتَّسْلِي. فإن الله سبحانه وتعالى في دعوته للإيمان والدين، يمنح مخاطبيه قوة لا حدود لها وأملاً لا يتزعزع، من خلال القصص التي يقدم فيها سننه التي لا تتغير / القواعد الاجتماعية على مدى التاريخ¹⁸⁹.

إن التأثير العلاجي للقرآن هو أحد طرقه لتوفير الشفاء الروحي. فالعلاج النفسي من خلال القصص يتوافق مع أحد جوانب الشفاء القرآني. والشخص الذي يحتاج إلى استشارة نفسية يمكنه أن يقيم علاقة بين محتويات القصص القرآني وروحه. وبهذه الطريقة يتمكن من إيجاد حلول لمشاكله. وباستخدام هذا المنهج يعلم أنه ليس وحيداً فيما يتعرض له من المشاكل، وأن الجميع تحصل لهم نفس المواقف بطريقة ما¹⁹⁰.

10.3.2. وظيفة العلاج النفسي للقصص القرآنية عند نزوله

لقد قدم القرآن الكريم في آياته المواقف والسلوكيات لمجتمعات الأنبياء السابقين قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وإن هذه المواقف والسلوكيات تتشابه مع مواقف مشركي مكة تجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا عرض القرآن أمثلة على حقب تاريخية من أقوال مشركي مكة وسلوكياتهم مثل عنادهم وتكبرهم. وكان الغرض من إيراد تلك الآيات التي تُروى فيها القصص المحتوية على هذه الأمثلة تسليية النبي صلى الله عليه وسلم. والقصد من ذلك هو توضيح أن الأنبياء السابقين كانوا قد عايشوا نفس السلوكيات والمواقف، وسمعوا الكلمات التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خفف الله عز وجل عن الناس بتقديمه المعلومات عن خصائص الأمم السابقة من خلال قصصهم، وبإشارته إلى جوانب مماثلة من حياة الأنبياء الذين أرسلوا من قبل، وبتبشيريه بتغلب الحق على الباطل في النهاية. كما أنه بتذكيره سبحانه وتعالى بعواقب الكافرين بالله قد زاد من عزيمة المسلمين. ولقد قدّم القرآن الكريم موسى عليه السلام بأنه الشخصية التاريخية التي أدت واجبها في إنقاذ بني إسرائيل من ظلم فرعون، وتحريرهم بعد ذلك، وتمكينهم من التغلب على نفسية الخوف وتعليمهم الثقة بأنفسهم والشجاعة¹⁹¹.

¹⁸⁹ Muhammed Aydın, "Çocuk Eğitiminde Kur'an Kıssalarının Önemi", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S: 14, (2007), 76; Murat Kayacan, *Kur'an'da Peygamberlere Karşı Tavırlar ve Sonuçları*, Ekin Yayınları, İstanbul, (2017), 37.

¹⁹⁰ Şahin Efil, *Din-Sağlık İlişkisinin İmkânı Sorunu: Din Felsefesine Mütevazı Bir Katkı*, Emin Yayınları, Bursa, (2016), 256-258; Çağla Çelimli, Şeyma Tozlu-Güldal, "Manevi Yönelimli Danışmanlık ile Psikoterapi Yöntem ve Teknikleri: Doğu ve Batı'dan Örnekler", *Manevi Yönelimli Psikoterapi ve Psikolojik Danışma*, Editörler: Halil Ekşi, Çınar Kaya, Kaknüs Yayınları, İstanbul, (2016), 116

¹⁹¹ عزت دروزه، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم صور مقتبسة من القرآن الكريم، *Kur'an'a Göre*, Hz. Muhammed'in Hayatı, Çev. Mehmet Yolcu, Ekin Yayınları, İstanbul, (1998, II/331-332; Remzi Kaya, "Kur'an-ı Kerim Kıssaları ve Düşündürdükleri", *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 11/2,

ولا شك أن القضايا والرسائل المقدمة في القرآن الكريم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما مر به النبي محمد والمخاطبين الأوائل بالوحي خلال الدعوة الإسلامية. وقد قُدم الدعم المعنوي الفوري من خلال القصص لمواجهة صعوبات تلك المرحلة ومعاناتها¹⁹².

لقد ظهرت أهمية تقديم الدعم النفسي للمخاطبين بالنظر إلى مقاصد القصص القرآني في الدراسات المتعلقة بالقرآن. ومن الحقيقة أن للقصص القرآنية آثاراً علاجية توجد السكينة والدعم للروح وتسليتها وتكسيبها الدافعية. فإن الدور الذي تسعى القصص القرآنية لتحقيقه أثناء مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين المشكلات والصعوبات التي يتعرضون لها خلال الدعوة الإلهية، هو تهدئة قلب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وتسليتهم وإكسابهم القوة الروحية والاطمئنان وسكينة الروح، ورفع معنوياتهم، وإزالة اكتئابهم الروح وتخفيف الضيق والقلق والحزن والإجهاد، ومنع التشاؤم؛ ولأن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين آمنوا به كان عليهم أن يواجهوا صعوبات كثيرة في عملية البلاغ، فقد كانت هناك حالات شديدة الصعوبة من وقت لآخر. ولما كانت القصص القرآنية مصدر تسليية في مواجهة الآلام التي كان النبي يراها من قومه، حيث يزيد من صبره / مثابرته وثباته، وجلده ومتانته؛ لذلك فقد قُدم الدعم النفسي له وللمؤمنين من خلال القصص. وإن المؤمنين يكتسبون القدرة على التحمل والقوة المعنوية في مواجهة المشكلات بإيمانهم بنصر الله وانتصارهم عاجلاً أو آجلاً، من خلال ما أخذوا من العبرة من القصص القرآنية التي تحدثت عن الأنبياء والأمم الذين كانوا يعيشون قبلهم. وهذا ينطبق على المؤمنين اليوم وفي جميع الأعصار¹⁹³. وفي المصادر الكلاسيكية للتفسير قد اعتد المفسرون العلاقة بين القصص وفكرة التسليية ثم فسرت الآيات ذات الصلة وفقاً لتلك الرؤية¹⁹⁴.

(2002), 37; Mehmet Yolcu, "Kur'ân'da Geçen Peygamber Adları ve Anlamları", e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, S: 5, (2011), 33-34.

Mahmut Ay, Kur'an Kıssalarını Sîret Bağlamında Okumak -Hz. Musa Kıssası Örneği-, Ensar Neşriyat, İstanbul, (2017), 17.

193 خلال الفترة الصعبة من الدعوة، ذُكرت بعض الحقائق التاريخية من أجل تخفيف الحزن واليأس عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان منزعاً جداً من الأحداث التي مرت. وفي واقع الأمر كانت السكينة التي تشكلت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة تغذية راجعة في هذه الدعوة. من الممكن أن يطابق ما حدث في مدة نزول الوحي كل المسلمين من جميع الأعمار. وإن العلاج النفسي الذي يقدمه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم باتصاله عن طريق القصص القرآنية هو وسيلة قابلة للتطبيق على المسلمين من جميع الأعمار.

(Bayraktar Bayraklı, Din ve İletişim, Bayraklı Yayınları, İstanbul, (2009), 44-45)

194 ولي الله أحمد بن عبد الرحمن الدهلوي، الفوز الكبير في أصول التفسير، دار البشائر الإسلامية، بيروت، (1987)، ص: 44؛ مصطفى ديب البغا، ومحي الدين ديب مستو، الواضح في علوم القرآن، دار الكلم الطيب، دمشق، (1998)، ص: 185؛ نعيم رزق الدردساوي، اساليب القرآن الكريم في الرد على الحملات الإعلامية، دار الفرقان، عمان، (1999)، ص: 192؛ محمد سعيد رمضان البوطي، من روائع القرآن، مكتبة الفارابي، دمشق، 1970، ص: 179؛ محمد عزة دروزة، القرآن يجيب، Çev. Abdullah Baykal, Yöneliş Yayınları, İstanbul, (1988), 208; Yusuf Batar, "Kur'an Kıssalarının Amaçlarıyla İlgili Kavramların Eğitim Öğretim Açısından Tahlili", İslâmî İlimler Dergisi, S: 9/1, (2014, s. 161; Halil Aldemir, Kur'an'da Hz. Peygamber'e Yönelik Teselliler, Kitâbî Yayınevi, İstanbul, (2010), 103-108; Nazife Akgül, Kur'an Kıssalarının Teolojik Yorumu, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Elazığ, (2005), 98;

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من شدة ظلم الكفار ومواقفهم السلبية، فسألاه الله سبحانه وتعالى ودعم نفسيته بأمثلة من حياة الأمم السابقة. وخاصة أن قصص الأنبياء تحتل مكانة مهمة في السور التي نزلت خلال فترة مكة المكرمة، في مواجهة جميع أنواع الاعتداءات النفسية والفكرية واللفظية والفعلية والاضطهادات التي واجهها النبي خلال هذه الفترة، ومن كان معه من الصادقين؛ لتعزية المؤمنين الذين يتعرضون للظلم، وتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بغرس الشعور بالثقة بأن الحق سينتصر وسيزول الباطل¹⁹⁵.

عندما ننظر إلى هذا الدعم العلاجي النفسي للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين نظرة عصرية، فإن القصص تظل دائما وسائل دعم نفسية مهمة للحكام / القادة المسلمين في كل زمان ومكان. وانطلاقاً من تحليل الحقائق التاريخية، فإنها مصدر دعم معنوي يؤدي إلى التوفيق واطمئنان قلوبهم.

إنها حقيقة أن القصص هي وسيلة للسلام والثقة للمؤمنين. وكذلك تنطبق نفس الوظيفة النفسية على المشركين بطريقة عكسية. فإنها تسبب الخوف والقلق والمعاناة النفسية في قلوب المشركين¹⁹⁶. حتى إن الأشخاص الأصحاء نفسياً يمكن أن تظهر لهم حالات يحتاجون فيها إلى الدعم النفسي. وإن الدعم النفسي المقدم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين منذ بداية نزول الوحي هو أهم مؤشر على ذلك. ولا سيما أن الدعم القرآني للنفس من خلال القصص يكشف أن الإنسان في حاجة إلى ذلك

Mehmed Paksu, Hayatımızdaki Kur'an, Nesil Yayınları, İstanbul, (2003), 194; Hasan Kurt, "Kur'an ve Tarih Bağlamında Anlam Arayışı", İslâmî İlimler Dergisi I. Kur'an Sempozyumu (14-15 Ekim (2006), İslâmî İlimler Dergisi Yayınları, (2007), 64; Muhsin Demirci, Tefsir Usûlü, M.Ü.İ.F.V. Yayınları, İstanbul, (2014), 211; Şevki Saka, Kur'an'ı Kerim'in Davet Metodu, Seha Neşriyat, İstanbul, (tsz.), 128; Hasan Çevikoğlu, Kur'an-ı Kerim'de Edebî Üslûp, (Basılmamış Doktora Tezi), Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa, (1999), 123; Abdülbaki Güneş, Kur'an Kıssaları ve Medeniyetlerin İnşası, Gündönümü Yayınları, İstanbul, (2005), 41-43; İsmail Çalışkan, Tefsir Usûlü, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, (2017), 133-134; Muhiddin Okumuşlar, "Din Eğitiminde Etkin Bir Yöntem Olarak Hikâye", Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 21, (2006), 242; M. Said Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, Esra Yayınları, İstanbul, (1997), 439; Suat Yıldırım, "Kur'an-ı Kerimde Kıssalar", Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, S: 3/1-2, (1979), 45; Nurullah Denizer, "İşârî Tefsirlerdeki Kıssa ve Mesel Yorumlarında İ'tibâr / Analoji Yöntemi: İsmail Hakkı Bursevî Örneği", Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 6/11, (2017), 93; عبد الوهاب حمودة، القرآن وعلم النفس، المكتبة الثقافية، القاهرة، 1962، ص: 103؛ منتظر مجباس حوان الشكري، "أساليب التعليم ووسائله في القرآن الكريم"، مجلة جامعة بابل / للعلوم الإنسانية، رقم، 2/23، (2015)، ص: 890؛ Hacmüftüoğlu), 157; Mehmet Paçacı, Kur'an'a Giriş, İSAM Yayınları, İstanbul, (2013), 103; Mustafa Kara, "Kur'an Kıssalarının Anlaşılması", Günümüz Tefsir Problemleri, Editörler: Ali Karataş, Yunus Emre Gördük, Bilimsel Araştırma Yayınları, Ankara, (2018), 223; Abay), 209

¹⁹⁵ موسى إبراهيم الإبراهيم، بحوث منهجية في علوم القرن الكريم، دار عمار، عمان، (1996)، ص: 187؛ محمد قطب، دراسات قرآنية، Çev. Akif Nuri, Fikir Yayınları, İstanbul, (1981), 162-165; Erdoğan Pazarbaşı, "Kur'an'daki الأبيات المكية، Ekev Akademi Dergisi, S: 6/13, (2002), 120

¹⁹⁶ Okuyan, Kıssalar Ne Söyler-I Yaradılış ve Hz. Âdem), 30

دائماً؛ لذلك يجب النظر إلى الدعم النفسي على أنه نعمة يمكن أن يستدعيها الأشخاص الأصحاء (في وقت الحاجة) وأولئك الذين يعانون من مشاكل السلامة النفسية دون تردد.

10.3.3. دليل من القرآن الكريم إلى الوظيفة النفسية العلاجية للقصاص

إن أهم ما يهدف إليه ذكر القصاص في القرآن - من وجهة نظر القرآن - هو تخفيف الضغط النفسي على النبي صلى الله عليه وسلم ومن يؤمنون به؛ فقد تركت سخرية المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في مكة المكرمة وضغطهم النفسي عليهم، وسوء معاملتهم للنبي والرسالات الإلهية آثاراً عميقة في نفوس النبي ومن معه من المؤمنين. ولم يقتصر ضغط المشركين النفسي عليهم على مجرد الإجهاد فقط، بل تجاوزه إلى القلق الشديد. وإن أحد الحلول التي يقترحها القرآن من أجل التغلب على حالة القلق الناتجة عن ذلك هو العلاج بالقصاص:

" وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنبِئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ" ¹⁹⁷.

إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر النبي محمداً صلى الله عليه وسلم عن أحداث الأنبياء مع أقوامهم، وأن أنبياء الله قد تحملوا كفر الناس بهم واضطهادهم إياهم، كما أن الله تعالى قد أورد في القرآن القصص التي تتحدث عن انتصار الأنبياء ومن اتبعهم. فإن أحد مقاصد ذكر القصص في القرآن هو " ما نثبت به فؤادك" تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يزيد صبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أدى وظيفة النبوة ودعا الناس إلى دين الله عز وجل، وأن يعينه على تحمل الصعوبات التي واجهها، فقد صبر الأنبياء السابقين على إنكار أقوامهم للدعوة والتنكيل بهم، وقد رزقهم الله سبحانه وتعالى مقابل صبرهم النصر وهلاك أعدائهم. وما جرى للأنبياء الآخرين هو ما يجب أن يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم نموذجاً ¹⁹⁸.

إذا اطلع الشخص الذي يواجه مشكلة ما على الآخرين الذين يواجهون نفس المشكلة، فإن متاعبه التي يواجهها لن تثقل كاهله. وفي واقع الأمر يقال: إن "المشكلة تتناقص إذا نُفوسِمَت". ولقد صار النبي محمد الذي تعلم من الأنبياء والأمم الماضية، قادراً على تحمل معاناة قومه بسهولة ¹⁹⁹.

197 هود، 120/11

198 ابن كثير، II/482؛ المراغي، IV/368؛ الزحيلي، XII/184

199 الرازي، VI/412

إن عبارة "ثبت به فؤادك" في الآية تعني إشعار النبي بتحسن، وتقوية قلبه وتعزيزه، وتخفيف قلقه، وسكينة روحه، وتسليته بتلك القصص²⁰⁰.

10.4. توجيه العلاقة بين الإنسان وبين الله عز وجل

إن القصص القرآنية تخبر بالحقيقة عن الإنسان. وإن القصص العامة التي تتحدث عن حقائق الإنسان ليست مقتصرة على العلاج النفسي والوظائف النفسية التربوية فقط. بل إنها كذلك دليل على علاقة الإنسان مع المجال الميتافيزيقي. فهي تجعل الإنسان يدرك مكانته عند الله وعلمه وإرادته وقوته²⁰¹. إن تقوية الإيمان بالقلوب هو إحدى وظائف القصص القرآنية. فقصص القرآن ذات القدرة على التأثير على الإنسان نفسياً تعطيه الإيمان والقُدوة وتغرس فيه الشعور بالإيمان²⁰².

10.5. نقل القصص التجارب السابقة إلى يومنا هذا

إن إحدى الحكم التي قدّمها الله في ذكره القصص في القرآن هي توجيه مخاطبي الرسالة الجدد في مواجهة أحداثهم، مستفيدين من التجارب التي مرت عبر التاريخ؛ لأن القصص القرآنية تقدم قدوة للمخاطبين للتأسي بها. وفي حين أن القصص في القرآن تكشف للأفراد الأحداث التي وقعت عبر التاريخ، فإنها تعيدهم للنظر إلى واقعهم الخاص، مما يسمح لهم برؤية حقائق أنفسهم. كما أنها تساعدهم على التعرف حقيقة وجودهم. فالشخص المخاطب بتلك القصص هو في الواقع نفس الشخص / الأشخاص الذين رأهم في القصص. والشخص الذي يقرأ هذه القصص يمكن أن يقارن بين شخصيته وأبطال القصص في التجارب الحياتية، فيجد الفرصة لتوجيه مواقفه وسلوكياته²⁰³.

إن القصص القرآنية تمكننا من فهم تجاربنا الوجدانية المتعلقة بالعصر الذي نعيش فيه، من خلال فهم التجارب السابقة في تاريخ الإنسانية لاتفاقنا في الوجود نفسه والإحساس كذلك. فالقصص توفر لنا فرصة تقييم تجربة الماضي والحاضر والمستقبل. كما أنها تحتوي على معطيات مهمة لفهم التجربة الإنسانية والمواقف والسلوكيات. وإن القرآن يحاول من خلال القصص تحقيق هدفه في تربية الأفراد الذين

²⁰⁰ الفرطبي، IX/77؛ الماوردي، II/512 البرسوي، IV/203؛ عزة دروزة، التفسير الحديث، Çev. Mustafa Altınkaya ve diğerleri, Ekin Yayınları, İstanbul, (1998, II/497.

²⁰¹ Burhanettin Tatar, "Kur'an'da Kıssaların Temel Anlamları Üzerine Felsefi Notlar", Milet ve Nihal İnanç Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, S: 6/1, (2009), 111

²⁰² محمد قطب، عبد العال، نظرات في القصص القرآني، مكة، (1986، ص: 38؛ Dicle Nurettin Turgay, "Kur'an Kıssaları", Üni-versitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 2, (2002), 70; Abdullah Acar, "Bir İctihad Kaynağı Olarak Kur'an Kıssaları", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S: 9, (2007), 104

²⁰³ Namık Kemal Okumuş, "Kur'an Kıssaları Kaderci Anlayışa-Ezelî Yazgı Algısına Kaynak Teşkil Edebilir mi?", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 3, (2013), 42; Salehi, 187.

تختلف مواقفهم وسلوكياتهم من الناحية النفس الاجتماعية، وبناءً شخصية متوازنة لهم، انطلاقاً من تجارب الأمم السابقة. وعن طريق تلك القصص يقدم القرآن أنماطاً إيجابية وسلبية من السلوكيات التي يمكن للناس تعلم الدروس وأخذ العبرة²⁰⁴.

إن إحدى أبرز الأساليب القرآنية أنه يعطي أمثلة من حياة الناس في الماضي، ويسعى أن يجهز مخاطبيه لمواجهة وقائع حياتهم؛ ولأن بناء الإنسان لم يتغير أبداً، فإن التشابه النفسي بين السابقين واللاحقين لم يتغير كذلك. فالإنسان منذ خلقه الأول لم يكن هناك أي تغيير في جوهره، والبناء الأساسي لشخصيته، وطريقة تفكيره. وحتى لو تغيرت أهمية احتياجات الإنسان، فإن الدوافع الداخلية له ظلت دائماً كما هي.

إن جشع الناس الذين يعيشون في عصرنا الحالي وأذواقهم وكرهيتهم وغيرتهم، لا تختلف عن الذين عاشوا في الماضي. وحيث أن غرائز المرء وميوله لم تتغير، فقد ظلت دائماً حية ولم تسكن ولم تنطفئ. وكذلك تبعاً لأن الطبيعة البشرية لم تتغير، فإن القرآن ينصح الناس بأن يعتبروا من الماضي. ويريد في أيامنا هذه أخذ العبرة من الماضي، مع مراعاة ما كان في الماضي من نقصان، وتماشياً مع ما تُؤصّل إليه من إمكانيات الحاضر. وهكذا فإنه يهدف إلى توضيح حالة المخاطب وتصويرها في ذهن المستمعين من خلال مقارنتها بأمثاله²⁰⁵.

ومن أجل أن تؤثر القصص القرآنية بكل فعاليتها في حياة المسلمين اليوم، فإنه من المهم جداً أن تُنقل المحتويات الداخلية لهذه القصص إلى يومنا هذا وأن تُكَيّف مع ظروف عصرنا؛ لأن القصص القرآنية هي أنسب النصوص الإلهية التي يمكنها أن تنقل إلى عصرنا المعلومات والخبرة التي تُؤصّل إليها، من خلال تقديم تلك القصص الأحداث التي وقعت في فترات معينة من التاريخ؛ لذلك فإنه من المهم دراسة الرسائل التي تحتويها هذه القصص بطريقة تناسب واقع الناس الاجتماعي والعاطفي في سياق حكمة ورود القصص في القرآن²⁰⁶.

²⁰⁴ Mustafa Öztürk, *Kur'an Kıssalarının Mahiyeti*, Kur'an Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul, (2016), 231; Mustafa Kara, *Güncel Değeri Açısından Kur'ân Kıssaları*, Selâmet Yayınevi, Samsun, (2011), 136; Fikret Gedikli, "Kur'an Kıssalarında Anlatılan Kritik Durumlara İlişkin Davranış Biçimleri", Marife Bilimsel Birikim, S: 11/3, (2011), 19; Demirci, *Kur'an'da Toplumsal Düzen*, 110; Şanver, *Kur'an'da Tebliğ ve Eğitim Psikolojisi*, 191.

Alaeddin Özdenören, *İnsan ve İslâm*, Beyan Yayınları, İstanbul, (1984), 23-26; Hüseyin Atay, *Kur'ân'da İslam Esasları*, Atay Yayınevi, Ankara, (1998), 147-168; Mustafa Güven, "Kuran'ın Dili ve Anlatım Üslubu Üzerine Bir Deneme", Hikmet Yurdu Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, (2011, S: 4/7), 144.

²⁰⁶ Eyyup Aksoy, *Yusuf Kıssası'nın Sosyo-Psikolojik Tahlili*, (Yüksek Lisans Tezi), Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa, (1996), 3; Mehmet Atalay, 70-71.

إن القصص لها دور مهم في تشكيل مواقف الأجيال القادمة وخاصة الناشئة منهم وسلوكياتهم، وفقاً للقيم الإلهية. فالقصص تؤدي دوراً توجيهياً في كيفية تفاعل الفرد مع المواقف والأحداث التي يواجهها، وفي كيفية رد فعله واتخاذ موقفاً تجاهها. كما أنها وسيلة لمن ليس لديهم خبرة في مواجهتهم المواقف التي لم يعهدها من قبل، وفي إعادة النظر إلى أنفسهم وقدراتهم. وإن أحد الأهداف الأساسية للقصص أنها "تذكرة لأولي الألباب"، فهي تسمح للأفراد بإعادة تقييم أعمالهم الذاتية وأن يدركوا مدى تأثيرها عليهم. فمعنى أن القصص "تذكرة لأولي الألباب" هو إن إدراك أن قوة الله وإرادته تتجلى على مدار الأحداث التي عاشها الناس هي النقطة الأكثر تأكيداً عليها في القصص. وذلك الإدراك ينبه على أن يتحمل الفرد مسؤولية لا بد منها من أجل اتخاذ موقف أخلاقي. وفي سياق ذلك التنبيه، تتيح القصص فرصاً جديدة للفرد لإعادة النظر في المواقف والأحداث من وجهة نظر مختلفة، واتخاذ موقف أخلاقي متوازن. وفي هذا الصدد تساعد القصص على اتخاذ مواقف وقرارات متسقة عند مواجهة أحداث مماثلة من خلال الربط الذهني بين الإرادة والسلوك. أي أنها تؤدي وظيفة إسقاط الماضي على الحاضر²⁰⁷.

الإنسان في عالم القصص يتحرك نحو نسج الأحداث التي مضت، بخصائصه العقلية والقلبية والأخلاقية. فالإنسان ذلك الكائن الواعي والأخلاقي يضع نفسه في مكان واحد من هذه الأحداث/ القصة لفترة مؤقتة ويعيش فيه. ثم يعود إلى واقعه الحاضر بعدما شعر به من أحاسيس عالية بمعايشته القصة. وإن عملية النشاط المعرفي الواعي التي تمكنت في العواطف والأذهان جيداً بتأثيرها العميق في واقعية الإنسان الحالية تعمل على تغيير الأنا والدنيا الداخلية للإنسان وتعالیه تغييراً عالي المستوى دائم التكامل. وهكذا، فإن تقديم القرآن القصص الحالية من عناصر ثانوية – الأفراد وأسماء الأماكن وتحديد التاريخ وتسلسل الحقائق وما إلى ذلك – فيما يتعلق بنقل الرسالة تعني للمؤمن قراءة الماضي على أساس الحاضر. وبهذا يصبح ذلك التقديم في تصور تاريخي دائم ودون انقطاع مشروعاً فاضلاً وإنسانياً لبناء الحاضر والمستقبل. وإن أصالة فكرة تاريخية القرآن يُقصد بها تاريخه أي أسلوبه التعليمي الواعي وقصصه التي تجعل الإنسان ينظر إلى التاريخ باعتباره مجالاً للعبارة. وباختصار فإن تقديم القرآن القصص جاء لغرض الإرشاد والعبارة من البداية إلى النهاية. ولا يكون ذلك إلا باعتبارها دراسة للتاريخ لأغراض إلهية وأخرى²⁰⁸.

Faruk Özdemir, "Gençliğin Ahlâkî Olgunlaşmasında Kur'an Kıssalarının Rolü", Sinop Üniversitesi Uluslararası Gençlik ve Ahlâk Sempozyumu", 6-8 Ekim (2016, Sinop, (2016, 1/328.

Sadık Kılıç, "Dinî Ahlâkî ve Tarihî Bir Bilinç Oluşturmada Zengin Bir Alan: Kur'an Kıssaları", Din ve Hayat Dergisi, S: 2, (2007), 117-118.

هناك حاجة إلى كل من علم التأويل و"علم الإدراك / علم المعرفة"²⁰⁹ في عملية نقل المعرفة والخبرة من فترة معينة من التاريخ إلى العصور اللاحقة. ومن خلال "علم الإدراك" الذي هو أحد أهم مكونات العلوم التي من أهمها علم النفس والأنثروبولوجيا والفلسفة واللغويات، تظهر النصوص المتعلقة بالتاريخ والمنهج النفسي، وخاصة العلاقة البارزة بين القصص القرآنية وعلم النفس. وحتى لو تغير الزمان والمكان على الأرض، فإن الأشخاص الذين يمرون بنفس التجارب النفسية يظلون كما هم من حيث كونهم بشرا. وإن استمرار الإنسان على أنماط نفسية محددة وعدم تغييره، يضيء لنا الطريق في يومنا هذا ويمكننا من نقل التجارب والمعلومات عن الأحداث التي جرت عبر التاريخ. وتبرز فعالية علم النفس في نقل تلك التجارب. وإن "علم النقد" و"علم الإدراك" باعتبارهما أنماطا متعلقة بالمنهج النفسي هما مجالان قريبان من بعضهما البعض. وبالإضافة إلى مساهمة دينك المجالين في بعضهما البعض، فإنهما يؤديان وظيفة اكتساب المعرفة والخبرة في أي فترة من التاريخ ونقلها إلى عصر آخر²¹⁰. ولفهم تلك المطابقة يمكننا تقديم مثلا من نظام عمل الحاسوب. وفي هذا المثال، يُنقل عمل العقل البشري إلى عمل الحاسوب.

يمكن استخدام النظريات التي طورها علم النفس اليوم في التحليل النفسي للقصص القرآنية، على سبيل المثال، قد يُعاد قراءة بعض القصص المذكورة في القرآن - مثل قصتي النبيين يونس ويوسف عليهما السلام - وفقاً لعلم النفس التحليلي، وخاصة من حيث الرمزية التي تحملها²¹¹. إن سورة يوسف هي أولى اهتمامات أولئك الذين يريدون أن ينظروا إلى القرآن نظرة نفسية. وكذلك فإن لها أهمية أولى عند قراء القرآن الذين يهتمون بمجال علم النفس وعلم النفس الاجتماعي²¹².

10.6. معاني القصص القرآنية من حيث فهم المخاطبين وقت النزول

عكست القصص القرآنية أدق التفاصيل وحتى أهم الخيوط الرفيعة للمواقف التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى سبيل المثال من الممكن أن نرى نفس "الحالة النفسية الواردة في القصص

²⁰⁹ "علم الإدراك" هو اسم شائع في العلوم مثل علم النفس والفلسفة والأنثروبولوجيا واللغويات والرياضيات وعلوم الحاسوب، وهو يدرس العقل البشري والعمليات المعرفية والمعرفية. ويتناول كل فرع من فروع هذا العلم الجوانب المختلفة من عمليات المعرفة والحوسبة والإدراك، ومن حيث علم النفس فإنه يشير إلى التفكير الذي ينبغي لتفسير السلوكيات من خلال الالتزام بالعناصر الجوهرية والعقلية ومعالجة المعلومات وحالاته ومراحله. (A. Baki Güçlü ve diğerleri, *Felsefe Sözlüğü*, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, (2002), 240; Selçuk Budak, *Psikoloji Sözlüğü*, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, (2000), 135

Mehmet Atalay), 71. ²¹⁰

İbrahim Gürses, "Jung'cu Arketip Teorisi Bağlamında Tasavvufi Öykülerin Değerlendirilmesi: Sîmurg Örneği", *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 16/1, (2007), 83. ²¹¹

Nouman Ali Khan, Yusuf Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler, ²¹² (https://www.youtube.com/watch?v=C96_WqK6Wa4), Erişim tarihi: 22. 11. (2017).

بين ظلم المجتمع والاستسلام لله" في الحالة النفسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعند البحث فإن الانسجام / التشابه بين الحالة الروحية للأنبياء الذين كانوا موضوعاً للقصة مع الحالة النفسية للنبي محمد يلفت الانتباه. فالقصص التي تتحدث عن الحالة النفسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تجيء وفقاً للظروف التي عاشها متناسبة مع طبيعة رسالته²¹³.

إنها حقيقة أن القصص التي نقلها القرآن من التاريخ تحتوي على معطيات نفسية واجتماعية يمكن أن تساعد في فهم نفسية المجتمع الجاهلي العربي الذي هو المخاطب الأول للقرآن. فلقد عكس القرآن البناء الاجتماعي والنفسي للمجتمع الجاهلي من خلال ما أورده من مشاهد مرت من التاريخ. فإن القصص المذكورة في القرآن لها معان رمزية للمخاطبين بها وقت نزولها. فإن حالة المجتمع الذي نزل فيه القرآن في تطابق تام فيما ورد في القصص القرآنية من الأحداث، مع النماذج البشرية والمواقف وخاصة مع الشخصيات ذوي الأخلاق السلبية. أي أن القرآن في قصصه قد جعل المخاطبين الأوائل رمزاً؛ لأنه قدّم في معظم القصص المجتمع المخاطب نماذجاً للشخصيات والخصائص السلوكية²¹⁴.

النتائج

إن القرآن الكريم لا يهدف من تقديمه هذه الموضوعات إلى توفير المعلومات في مجال علم النفس مباشرة. فهو يشير إلى الحقائق النفسية عند شرحه أهدافه الميتافيزيقية والمصالح الدنيوية للعباد/ الناس؛ لذلك فإن علم النفس في القرآن ليس تعليمياً فحسب بل عملياً أيضاً. فالقرآن لا يكشف فقط عن الموقف تجاه مجال علم النفس، بل إنه يرشد الإنسان في حياته الإيمانية/ الفكرية والعملية. وإن "علم النفس القرآني" ليس مجرد علم نفس فقط، بل إنه يضع بين أيدينا مظاهر علاقات الإنسان بالإيمان والكفر والتجارب الدينية ونفسه (الأنا) و بالآخرين من الناس وبالكون كله.

إن التوجه إلى القرآن توجهها نفسياً هو توجه عملي (برجماتي) بطريقة ما. وبهذه الطريقة يتحصل لمصلحة الفرد والمجتمع شيئاً من القرآن. ومع ذلك فإن ذلك المنهج النفسي للقرآن يخدم أيضاً الأهداف الميتافيزيقية. وإن قراءة الأدلة في "الأنفس" وإدراكها تحت راية القرآن يعني التأمل في الأدلة التي تشير إلى وجود الله، ومشاهدة كيفية تجلي الصفات الإلهية على القوانين والأحداث النفسية.

²¹³ خلف الله، ص: 330 - 401 - 407 - 410 - 417

²¹⁴ Ömer Faruk Yavuz, *Kur'an'da Sembolik Dil*, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, (2006), 356-357; Abdul ²¹⁴ Jalil, "Jender Dalam Kisah-Kisah Al-Qur'an", Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, volume: 1, nomor: 1, (2011), 5.

الفرد المسلم مثل أي إنسان يمكنه أن يعاني من مشاكل نفسية. وفي مثل تلك الحالات يدفع الغرور إلى الامتناع عن استشارة طبيب نفسي. وهناك من ينظرون إلى تلقي الاستشارة النفسية بسخرية واحتقار، ويرونها استشارة "طبيب مجانين". وفي الواقع هناك من يعتقدون أن الشخص المؤمن لن يصاب بأي مشاكل نفسية؛ بزعمهم أن الإصابة بالمرض النفسي يساوي عدم الإيمان. ومع ذلك فإن هناك اضطرابات نفسية وراثية خارجة عن إرادة الإنسان. وعلى سبيل المثال فإن المرض العقلي الناتج عن الاختلال الكيميائي بسبب صدمة في الدماغ لا علاقة له بعدم الإيمان؛ ولذلك يجب أن يعرف الفرد كيفية التعامل مع المشاكل التي يمكن أن تحدث له خلال حياته، وأن عليه تلقي المساعدة النفسية والدعم. والمسألة الرئيسة التي يجب التركيز عليها في هذا السياق هو أن الاستشاري النفسي خبير وماهر وموثوق به، علاوة على أنه شخص يعرف قيم القرآن والسنة ويتمسك بها. لأن عملية التعافي بعيدا عن القيم الإلهية بتواصل المستشار والمستشار بعيدا عن الله تقدم حلا علاجيا ناقصا. ومن خلال دراسة علم النفس القرآني يمكن توفير وعي صحيح في مجال تلقي المساعدة النفسية والاستشارات النفسية، كما يمكن القضاء على الأحكام السلبيه على تلقي المساعدة النفسية.

التفسير النفسي هو مجال للنشاط الأكاديمي. ولكنه في الوقت نفسه عملي لمخاطبيه ولل فئة المستهدفة. ولا يقتصر مجال نشاطه على أنه نتاج / محصلة للنشاط الأكاديمي فقط؛ بل إن له مقابل في حياة الناس الفردية وعلاقاتهم النفسية والاجتماعية. فهو عمل أكاديمي من حيث الإنتاج، وهو عملي من حيث الوظائف. إنه مسألة معرفة كما أنه موجه للإنسان والمجتمع من حيث المعتقدات والأفعال.

وفي عصرنا الحديث تقع الحروب للحصول على السلطة بين الطوائف على أسس نفسية ونفسية - اجتماعية ونفسية - ثقافية. وإن خطط الحرب النفسية المتنوعة وعمليات هندسة الجمهور والهجمات النفسية والاجتماعية من الثقافات على بعضها البعض هي محور اتزان الصراع على السلطة في العصر الحديث. وفي مواجهة تلك الهجمات النفسية واستخدام هذه السلطة الفعالة في العصر فإن هناك حاجة إلى تجهيزات نفسية للتمكن من الدفاع النفسي عند الضرورة. وإن التوجه إلى القرآن الذي هو المصدر الرئيسي للدين نفسياً، يمكنه أن يتيح للمجتمعات الإسلامية القدرة على التحرك (الديناميكية) والدافع الذي تريده / تسعى إليه لامتلاك الاستعدادات النفسية. وعلى سبيل المثال يمكن استخدام الرسائل القرآنية بفعالية للتصدي لفكرة "الهزيمة النفسية للمسلمين أمام الغرب" المفروضة على المجتمعات الإسلامية، ومكافحتها.

المراجع

- ابن تيمية، **التقوى**، Çev. Muzaffer Yıldız, Pınar Yayınları, İstanbul, 1986.
- ابن عطية، أبو محمد عبد الحق ابن غالب الأندلسي، **المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز**، دار الكتب العلمية، بيروت، 1993.
- أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، **النكت والعيون**، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ.
- أبو حسن، يسري إبراهيم الرفاعي، **الذكاء العاطفي في القرآن الكريم، دراسة موضوعية**، (رسالة ماجستير) قسم الدراسات الإسلامية، أكاديمية العلوم الإسلامية، جامعة مالايا، كوالالمبور، 2013.
- أبو سوسو، سعيدة محمد، **مدخل علم النفس في ضوء القرآن والسنة**، دار الفكر العربي، 2003.
- أحمد، يوسف الحاج، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، مكتبة دار ابن حجر، دمشق، 2003.
- استيتية، سمير شريف، **رياض القرآن: تفسير في النظم القرآني ونهجه النفسي والتربوي**، الجزء الأول الفاتحة وسورة البقرة، جدار الكتاب العالمي، عمان، 2005.
- أسد، محمد، **رسالة القرآن**، Çev. Cahit Koytak, Ahmet Ertürk, İşaret Yayınları, İstanbul, 1997.
- الإبراهيم، موسى إبراهيم، **بحوث منهجية في علوم القرنين الكريم**، دار عمار، عمان، 1996.
- الباز، أنور، **التفسير التربوي للقرآن الكريم**، دار النشر بجامعة القاهرة، 2010.
- البرسوي، إسماعيل حقي، **تفسير روح البيان**، مكتبة أثر، إسطنبول، 1389 هـ.
- البرش، نعيمة عبد الله، **آفات النفس كما يصورها القرآن الكريم**، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، عمادة الدراسات العليا، كلية أصول الدين، قسم التفسير وعلوم القرآن، غزة، 2008.
- البغا، مصطفى ديب، مستو، ومحي الدين ديب، **الواضح في علوم القرآن**، دار الكلم الطيب، دمشق، 1998.
- البليهي، صالح إبراهيم، **الهدى والبيان في أسماء القرآن**، Çev. Muzaffer Marangozöglü, Pınar Yayınları, İstanbul, 2006.
- البوطي، محمد سعيد رمضان، **من روائع القرآن**، مكتبة الفارابي، دمشق، 1970.
- التفتازاني، مسعود بن عمر بن سعد الدين، **شرح المقاصد**، عالم الكتب، بيروت، 1998.
- الجبسماني، عبد العلي، **القرآن وعلم النفس**، الدار العربية للعلوم، بيروت، 1997.
- الحمسي، عبد الفتاح عبد الغني، الجريسي، محمد عبد العزيز، "الدلالة العلاجية النفسية في القرآن الكريم وممارسة علماء الغرب لها"، مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات، رقم: 8، 2018.
- الخالدي، صلاح عبد الفتاح، **مفاتيح للتعامل مع القرآن**، Çev. Abdurrahim Şen, Buruc Yayınları, İstanbul, 2009.
- الدرساوي، نعيم رزق، **أساليب القرآن الكريم في الرد على الحملات الإعلامية**، دار الفرقان، عمان، 1999.
- الدهلوي، ولي الله أحمد بن عبد الرحمن، **الفوز الكبير في أصول التفسير**، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1987.
- الرازي، فخر الدين، **التفسير الكبير**، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1997.
- الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، **خصائص القرآن الكريم**، مكتبة العبيكان، الرياض، 1997.
- الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، **دراسات في علوم القرآن الكريم**، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، أثناء النشر، الرياض، 2005.
- الزحيلي، وهبه، **التفسير المنير**، دار الفكر، بيروت، 1991.
- الزرقاني، محمد عبد العظيم، **مناهل العرفان في علوم القرآن**، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1980.
- السباعي، زهير أحمد، عبد الرحيم، شيخ إدريس، **القلق، وكيف نتخلص منه**، Çev. Murat Arısal, Uysal Kitabevi, Konya, 1998.
- السخاوي، شمس الحياة محمد بن عبد الرحمن، **المقاصد الحسنة**، بيروت، 1968.
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، **تيسير كلام الرحمن في تفسير كم المنان**، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1996.
- الشرباصي، أحمد، **قصة التفسير**، المكتبة الثقافية، القاهرة، 1962.
- الشكري، منتظر مجباس حوان، "أساليب التعليم ووسائله في القرآن الكريم"، مجلة جامعة بابل / للعلوم الإنسانية، رقم، 2/23، 2015.
- الشنقيطي، محمد بن محمد بن مختار، **أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن**، دار الفكر، بيروت، 1995.
- الشهري، عزة بنت عابن بن محمد، **مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم وتطبيقاتها المعاصرة**، رسالة دكتوراه، المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم، جامعة أم القرى، كلية التربية، 2015.
- الشوكان، محمد بن علي بن محمد، **فتح القدير**، المكتبة العصرية، بيروت، 1995.
- الصابوني، محمد علي، **صفوة التفاسير**، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ.
- العاصفي، محمد مهدي، **في رحاب القرآن (I) وحي القرآن**، الرابطة الثقافية والعلاقات الإسلامية، طهران، 1997.
- العلوني، إسماعيل بن محمد، **كشف الخفا**، بيروت، 1351 هـ.
- العيسوي، عبد الرحمن، **الإسلام والعلاج النفسي الحديث**، دار النهضة العربية، بيروت، دون تاريخ.
- الغالي، بلقاسم محمد، **ملاحح الإعجاز النفسي في القرآن الكريم**، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، رقم 1/4، 2007.
- الغزالي، محمد، **المهجع في فهم القرآن**، Çev. Emrullah İşler, Sor Yayıncılık, Ankara, 1993.
- القاسمي، محمد جمال الدين، **تفسير القاسمي**، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1994.

- القضاوي، يوسف، المنهج في فهم القرآن الكريم، Çev. Mehmet Nurullah Aktaş, Nida Yayıncılık, İstanbul, 2015.
- القضاوي، يوسف، ثقافة المسلم الأساسية، Çev. Mehmet Ali Seraceddin, Risale Yayınları, İstanbul, 2007.
- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1993.
- اللوياني، عيسى إبراهيم، الإعجاز القرآني في التعامل مع النفس البشرية، دار المأمون للنشر والتوزيع، عمان، 2009.
- اللوحي، عبد السلام حمدان، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، آفاق للطبع والنشر والتوزيع، غزة / فلسطين، 2002.
- المراغي، أحمد مصطفى، تفسير المراغي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998.
- المودودي، أبو الأعلى، تفهيم القرآن، Çev. Muhammed Han Kayani ve diğerleri, İnsan Yayınları, İstanbul, 1989.
- النسفي، عبد الله بن أحمد، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار النفائس، بيروت، 1996.
- النمرات، محمد خير علي ضابق، "دور القصة القرآنية في بناء قيمة الإيجابية، سورة يوسف نموذجاً"، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، رقم 2/13، 2017.
- اليمني، محمد بن عبد الله بن جار الله، النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة، بيروت، 1993.
- بايونس، إلياس، (Niçin İslam Sosyolojisi, Çev. İlim Güler, Akabe Yayınları, İstanbul, 1988.)
- بدر بن ناصر البدر، التأثير بالقرآن والعمل به أسبابه ومظاهره، مدار الوطن للنشر، الرياض، 2007.
- بدري، مالك، التفكير من المشاهدة إلى الشهود دراسة نفسية إسلامية، دار الوفاء، المنصورة، 1991.
- بلمختار، عائشة، الأساليب التربوية في القرآن الكريم، سورة المؤمنون أنموذجاً، رسالة ماجستير، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جامعة أوبكر بلقايد، تلمسان، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، 2014.
- بن زيد، باي، أثر القصص القرآني في تعليمية الإنسان، التعليمية، رقم 6/2، 2014.
- بن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، دار المعرفة، بيروت، 1997.
- بن ناصر، بدر، التأثير بالقرآن والعمل به. Çev. İshak Doğan, Hüner Yayınevi, Konya, 2012.
- توفيق، محمد عبد العزيز، دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث، دار السلام، القاهرة، 1998.
- حجازي، محمد محمود، التفسير الواضح، دار الجيل، بيروت، 1991.
- حمودة، عبد الوهاب، القرآن وعلم النفس، المكتبة الثقافية، القاهرة، 1962.
- حوى، سعيد، الإيمان بالله، Çev. Faruk Yılmaz, Yenidoğan Yayın Dağıtım, İstanbul, tsz.
- خلف الله، محمد أحمد، الفن القصصي في القرآن الكريم، Çev. Şaban Karataş, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2002.
- خوج، عبد الله محمد، التعليم والتربية في الإسلام، Çev. Semra Çinemre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, S: 30
- دروزة، عزة، التفسير الحديث، Çev. Mustafa Altınkaya ve diğerleri, Ekin Yayınları, İstanbul, 1998.
- دروزة، عزت، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم صور مقتبسة من القرآن الكريم، Çev. Mehmet Yolcu, Ekin Yayınları, İstanbul, 1998
- دروزة، محمد عزة، القرآن يجيب، Çev. Abdullah Baykal, Yöneliş Yayınları, İstanbul, 1988
- زريق، وليد عبد الله، خواطر الإنسان بين منظري علم النفس والقرآن، دار الكتاب العربي، دمشق، 1996.
- شاولي، أحمد توفيق، "الإنسان في القرآن الكريم: الجانب العقلي"، ندوة الخبراء التربويين، (11-16 يونيو 1400 هـ) مكة المكرمة.
- شديد، محمد، منهج القرآن، Çev. Ahmet Yüksel, Risale Yayınları, İstanbul, 1989.
- صالح، أكبر، دور القصة والحكايات القرآنية في التعليم والتربية الإسلامية، Çev. Mustafa Kara, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, S: 4/8, 2017
- صلريفير، محمد رضا، أصل، سيد مهدي موسوي، شجاع، محمد صادق، هاه محمد دولت، Çev. Kenan Çamurcu, Ruhsal Hijyen, el-Mustafâ Yayınları, 2014
- عبد العال، محمد قطب، نظرات في القصص القرآني، مكة، 1986.
- عبد الكريم، بدور الفاضل الشيخ، الذات الإنسانية في القرآن الكريم: مفهومها وأبعادها، مجلة الكلية العليا للقرآن الكريم، عدد: 3، 2005.
- عزيز، صالح ملا، جماليات الإشارات النفسية في الخطاب القرآني، رسالة دكتوراه، جامعة الموصل، (دار الزمان، دمشق، 2010).
- قطب، محمد، التوحيد، Çev. Nureddin Yıldız, Risale Yayınları, İstanbul, 1990
- قطب، سيد، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، 1997.
- قطب، محمد، دراسات قرآنية، الآيات الملكية، Çev. Akif Nuri, Fikir Yayınları, İstanbul, 1981

- قطب، محمد، *دراسة في النفس الإنسانية*، دار الشروق، بيروت، 1987.
- مزید، حصہ بنت رشید بن عبد اللہ، *العلاج بالقرآن*، دار الحضارة، الرياض، 2005.
- میر، منتصر، "قصة يوسف في القرآن: الخطط والموضوعات والشخصيات" *İlahiyat* "Dicle Üniversitesi", Çev. Ali Akay, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 7/2, 2005.
- نجاتي، محمد عثمان، علم النفس في التراث الإسلامي، مقدمة لذلك التأليف، تحقيق: محمد عثمان نجاتي، عبد الحلیم محمود السيد، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1996.
- نجاتي، محمد عثمان، *الحديث النبوي وعلم النفس*، دار الشروق، بيروت، 1993.
- ياسين محمد، "إسلامية المعرفة: نقد"، *İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi*, S: 2/3, 1994, Çev. Süleyman Gündüz.
- يوسف، أحمد، عبد الرحمن، ياسر، أيوبي، فاطمة، "الزمن في القصة القرآنية: الزمن النفسي" *السيكولوجي* "أمودجا"، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، رقم 2/39، 2017.

Resources

- Abalı, Aydın ve diğerleri. "Boşanmaya Ramak Kala Evliliği Kurtaracak Formüller", *Genç Beyin*, S: 8, (2002).
- Abay, Ahmet, *Kur'an'da Kişilik Eğitiminin İlkeleri*, İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2012.
- Abdullah, Che Haslina. "Pembinaan Tamadun Islam Seimbang Melalui Psikologi Islam", *Jurnal Hadhari*, S: 5/1, (2013).
- Acar, Abdullah. "Bir İctihad Kaynağı Olarak Kur'an Kıssaları", *İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi*, S: 9, (2007).
- Açikel, Yusuf. "Nefsini Bilen Rabb'ini Bilir" Hadis mi, Kelâm-ı Kibar mı?", *Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 5, (1998).
- Açıkgenç, Alparslan. "Tefsir Usulünde Bütünlük Sorunu: Bir Eleştiriye Eleştiri", *İslâmî Araştırmalar*, S: 5/1, (1991).
- Ahmad, Muhammad Diponegoro. *Psikologi Islam*, Yogyakarta: UAD Press, 2002.
- Ahmad, Nur. "Kerangka Dasar Membangun Kesehatan Spiritual Melalui Pendekatan Psikologi Islam", *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol: 6, no: 2, (2015).
- Akgül, Muhittin. *99 Soruda Kur'an-ı Kerim: Kur'an İklimine Seyahat*, Işık Yayınları, İstanbul: 2013.
- Akgül, Nazife. *Kur'an Kıssalarının Teolojik Yorumu*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ: 2005.
- Akpınar, Ali. *Hayat Kitabı Kur'an'ın İnsanı İnşa ve İhyası*, Mavi Yayıncılık, İstanbul: 2016.
- Aksakal, Zeynep Nermin. *Kur'an'ın Mahiyetine Dair Tartışmaların Günümüzdeki İzdüşümleri ve Kur'an'ın Anlaşılmasındaki Etkileri*, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum: 2011.
- Aksoy, Eyyup. *Yusuf Kıssası'nın Sosyo-Psikolojik Tahlili*, (Yüksek Lisans Tezi), Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa: 1996.
- Alan, Yakup. "Değerler Eğitimi Açısından Kur'an Kıssaları'nın Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılması", *Sosyal Bilimler Dergisi*, S: 4/8, (2014).
- Aldemir, Halil. *Kur'an'da Hz. Peygamber'e Yönelik Teselliler*, Kitâbî Yayınevi, İstanbul: 2010.
- Ali, Abdullah. *Kur'an Bilinci*, İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2015.
- Altıkulaç, Tayyar. *Yüce Kitabımız Kur'an*, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara: 1994.
- Altıntaş, Hayrani. "Din Psikolojisi ve Tasavvuf", *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi*, S: 4, (1980).
- Altıntaş, Ramazan. "Yeni Bir Kelâm: "Vahîdüddîn Hân Örneği", *Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 7/1, (2003).
- Altun, Muhammed. *İslâmî Bir Değer Empati*, İstanbul: Ark Kitapları, 2017.
- Amiruddin, Amiruddin. "Psychopathology and Psychotherapy In Islam", *Miqot*, vol: 39, no: 2, (2015).

- Andriyani, Süleyman Isnanita Noviyya, "Psikologi dan Kepribadian Pendidik dalam Al-Qur'an", *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, volume: 6, nomor: 1, (2017).
- Arpa, Enver. *İbn Teymiyye'nin Kur'an Anlayışı*, Fecr Yayınları, Ankara: 2010.
- Arslan, Abdurrahman. *Yeni Bir Anlam Arayışı: Yorumlanmış Bir Dünyada Müslümanca Düşünmenin İmkânı*, İstanbul: Bilge-Adamlar Yayınları, 2013.
- Arslan, Gıyasettin. "Tefsir Usûlü'nün Fıkıh Usûlü'nden Arındırılması", *Tarihten Günümüze Kur'an İlimleri ve Tefsir Usûlü*, Ankara: 2009.
- Atalay, Orhan. *Bilinç ve Put*, Van: Bilge Adam Yayınları, 2007.
- Ataseven, Asaf. "İslam'a Göre Ruh ve Beden Sağlığı", *Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi*, 18: İslam'da Aile ve Çocuk Terbiyesi Sempozyumu (Tebliğ ve Müzakereler) I, İstanbul: İlmî Neşriyat, tsz.
- Atay, Hüseyin. *Kur'an'a Göre İslâm'ın Temel Kuralları*, İstanbul: M.E.B., 1994.
- Atay, Hüseyin. *Kur'an'da İslam Esasları*, Ankara: Atay Yayınevi, 1998.
- Ateş, Abdurrahman. *Kur'an'a Göre Dinde Zorlama ve Şiddet Sorunu*, İstanbul: Beyan Yayınları, 2002.
- Ateş, Süleyman. *Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri*, İstanbul: Yeni Ufuklar Neşriyat, 1991.
- Attas, S. Nakib. *İslâm Sekülerizm ve Geleceğin Felsefesi*, Çev. Mahmut Erol Kılıç, İstanbul: İnsan Yayınları, 1995.
- Ay, Mahmut. "Kur'an Metninin Yorumlanmasındaki Farklılaşmanın Politik Tabiatı Üzerine", *İslam ve Yorum: Temel Tartışmalar ve Sorunlar*, Ankara: Malatya İlahiyat Vakfı Yayını, 2017.
- Ay, Mahmut. *Kur'an Kıssalarını Sîret Bağlamında Okumak -Hz. Musa Kıssası Örneği-*, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017.
- Ay, Mehmet Emin. *Din Eğitiminde Mükâfat ve Ceza*, İzmir: Nil Yayınları, 1994.
- Aydın, Ali Arslan. *İslâm İnançları Felsefesi (İlm-i Kelâm)*, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1964.
- Aydın, Mehmet S. *Din Felsefesi*, İstanbul: Selçuk Yayınları, 1994.
- Aydın, Muhammed. "Çocuk Eğitiminde Kur'an Kıssalarının Önemi", *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, S: 14, (2007).
- Aydın, Şükrü. "Kur'an'a Göre Yahudiliğin Mısır Dönemi ve Bu Dönemdeki Bölge Halklarının Karakter Yapıları", *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, S: 9/47, (2016).
- Aydın, Kerim. Şanver, Mehmet. "İsrâ Sûresi'ne Eğitsel Bir Bakış", *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 23/2, (2014).
- Ayhan, Halis. *Eğitim Bilimine Giriş*, İstanbul: Şûle Yayınları, 1995.
- Ayhan, Halis. *Eğitime Giriş ve İslâmiyetin Eğitime Getirdiği Değerler*, İstanbul: Damla Yayınevi, 1986.
- Ayten, Ali. "Dindarlık Ruhsal ve Fiziksel Sağlığı Etkiler mi?", *Din Erdem ve Sağlık*, Editör: Ali Ayten, İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2015.
- Baktır, Mustafa. "Kur'an'da Tanıtılan Model Şahsiyet Hz. İbrahim (a.s.)", I. Hz. İbrahim Sempozyumu Bildirileri, (17-18 Ekim 1987), Şanlıurfa: Şurkav Yayınları, 2007.
- Bardakçı, Mehmet Necmettin. "Tasavvufî Düşünceye Kaynak Olması Açısından Bazı Hadisler Üzerine Bir İnceleme", *Araştırmalar: İnsan Bilimleri Araştırmaları*, S: 1/1, (1999).
- Basri, Basri. "Epistemoloji Psikoloji İslam", *Miqot*, vol: 37, no: 1, (2013).
- Batar, Yusuf. "Kur'an Kıssalarının Amaçlarıyla İlgili Kavramların Eğitim Öğretim Açısından Tahليلi", *İslâmî İlimler Dergisi*, S: 9/1, (2014).
- Batar, Yusuf. "Kur'an Kıssalarının Bazı Eğitsel Özellikleri", *İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 7/1, (2016).
- Batlaş, Acar. Batlaş, Zuhul. *Stres ve Başa Çıkma Yolları*, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1998.
- Bayar, Mustafa. "Din Kültürü ve Ahlâk Öğretiminde Kur'an Kıssalarının Önemi: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersindeki Eyüp Kıssası Üzerine Nitel Bir Araştırma", *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, S: 7/34, (2014).
- Bayraklı, Bayraktar. "İslâm ve Batı Eğitim Felsefelerinde Varoluşçuluk", *Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi*, S: 3, (1996).

- Bayraklı, Bayraktar. *Din ve İletişim*, İstanbul: Bayraklı Yayınları, 2009.
- Bayraklı, Bayraktar. *İslâm'da Eğitim*, İstanbul: M.Ü.İ.F.V. Yayınları, 1989.
- Bayraklı, Bayraktar. *Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Tefsiri Adlı Eserden Seçmeler*, İstanbul: Bayraklı Yayınları, 2007.
- Bayraklı, Bayraktar. *Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Tefsiri*, Bayraklı Yayınları, İstanbul: 2001.
- Bayram, Enver. *Razi Tefsirinde İnsan Tabiatı İle İlgili Âyetlerin Yorumları*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara: 2005.
- Bilen, Mürüvvet. *Sağlıklı İnsan İlişkileri*, Ankara: Armoni, tsz.
- Bilgiz, Musa. "Kur'an'da İnsan ve Toplum", *Diyanet İlmi Dergi*, Kur'an'ın Nüzûlünün 1400. Yılı Anısına Kur'an Özel Sayısı, 2012.
- Bilmen, Ömer Nasuhi. *Kur'anı Kerim'in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri*, Bilmen Yayınevi, İstanbul: 1985.
- Birand, Kâmiran. "Tanrı Şuuru Hakkında", *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 4, (1953).
- Budak, Selçuk. *Psikoloji Sözlüğü*, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2000.
- Buladı, Kerim. *Kur'an Kendisini Nasıl Tanıtır?*, İstanbul: Kayıhan Yayınları, 2010.
- Buladı, Kerim. *Kur'an'da Sosyal Dayanışma*, İstanbul: Kayıhan Yayınları, 2004.
- Burul, Esat. *Kur'an ve Sünnete Göre Ruh Sağlığı*, Kayseri: 1990.
- Candan, Abdulcelil. *Kur'an'ı Nasıl Anlamalı*, İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2012.
- Certel, Hüseyin. *Din Psikolojisi*, Ankara: Andaç Yayınları, 2003.
- Certel, Hüseyin. *Kur'an'da İnsan*, Isparta: Tuğra Matbaası, 2000.
- Cirit, Hasan. *Halkın İslâm Anlayışının Kaynakları: Vaaz ve Kıssacılık*, İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2002.
- Coşkun, Ahmet. *Sohbetler ve Hatıralar 2*, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2008.
- Çakır, Elif. *Eğitilebilir Eğilimler -Kur'an Perspektifinden Bir Yaklaşım-*, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara: 2018.
- Çalışkan, İsmail. *Tefsir Usûlü*, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2017.
- Çapan, Ergün. "İfrat ve Tefrit Arasında Kur'an ve ilmi Hakikatler", *Ekev Akademi Dergisi*, S: 16/51, (2012).
- Çelik, Ahmet. "Birey ve Toplumun Islahı Açısından Kur'an Kıssaları", *Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 22, (2004).
- Çelik, Muhammed. "Kur'an'ın Kendini Tanıtması", *Diyanet İlmi Dergi*, S: 46/3, (2010).
- Çelik, Muhammed. *Kur'an Kur'an'ı Nasıl Tanıtıyor*, İstanbul: Şûle Yayınları, 1998.
- Çelik, Ömer. *Tefsîr Usûlü ve Tarihi*, İstanbul: Erkam Yayınları, 2012.
- Çelik, Ömer. *Teşbih Temsil ve Tasvirler Işığında Kur'an'da İnsan*, İstanbul: Işık Akademi Yayınları, 2010.
- Çelimli, Çağla. Tozlu-Güldal, Şeyma, "Manevi Yönelimli Danışmanlık ile Psikoterapi Yöntem ve Teknikleri: Doğu ve Batı'dan Örnekler", *Manevi Yönelimli Psikoterapi ve Psikolojik Danışma*, Editörler: Halil Ekşi, Çınar Kaya, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2016.
- Çetin, Abdurrahman. *Kur'an İlimleri ve Kur'an-ı Kerim Tarihi*, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2012.
- Çevikoğlu, Hasan. *Kur'an-ı Kerim'de Edebî Üslûp*, (Basılmamış Doktora Tezi), Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa: 1999.
- Çiçek, M. Halil. *Kur'an Nasıl Bir Kitaptır*, İstanbul: Beyan Yayınları, 2007.
- Daulay, Nurussakinah. *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Demir, Recep. "İsim ve Sıfatları Çerçevesinde Kur'an" *Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi*, S: 2/1, (2013).
- Demirci, Muhsin. *Kur'an'da Toplumsal Düzen*, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005.
- Demirci, Muhsin. *Tefsir Usûlü*, İstanbul: M.Ü.İ.F.V. Yayınları, 2014.
- Denizer, Nurullah. "İşârî Tefsirlerdeki Kıssa ve Mesel Yorumlarında İ'tibâr / Analoji Yöntemi: İsmail Hakkı Bursevî Örneği", *Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 6/11, (2017).

- Denizkuşları. Mahmut, *Kur'ân-ı Kerîm ve Hadislerde Tıp*, Konya: Hüner Yayınevi, 2008.
- Dereli, Muhammed Vehbi, *Kur'an Muhtevası ve Yorumu*, Ankara: Fecr Yayınları, 2011.
- Dharamsi, Sabnum. Maynard, Abdullah. "İslâm Temelli Müdahaleler", *Müslümanlar İçin Psikolojik Danışma*, Editörler: Sameera Ahmed, Mona M. Amer, Çev. Vahap Yorgun, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2015.
- Dodurgalı, Abdurrahman. "Kur'an'a Göre Eğitimin Gücü", *Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi*, S: 3, (1996).
- Doğan, İsa. "Kur'an, Peygamber ve Gelişen İslâm Toplumu", *Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 9/9, (1997).
- Duman, M. Zeki. *Beyânu'l-Hak*, Ankara: Fecr Yayınevi, 2006.
- Duran, Muhammet Ali. *Kur'an'da "Âyet" Kavramı*, (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2004.
- Durmuş, Zülfikar. *Kur'an'a Göre Kur'an*, İstanbul: Rağbet Yayınları, 2012.
- Efil, Şahin, *Din-Sağlık İlişkisinin İmkânı Sorunu: Din Felsefesine Mütevazı Bir Katkı*, Emin Yayınları, Bursa: 2016.
- Eren, Cüneyt. *Kur'ân'ı Kerîm'in Eşsiz İcâzı*, İstanbul: Cantaş Yayınları, tsz.
- Ertuğrul, Resul. *Kur'an'a Göre İnsanın Psiko-Sosyal Açısından Değerlendirilmesi*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004.
- Eyüpoğlu, Osman. "Günümüze Bakan Yönleriyle Peygamber Kıssaları (Sosyolojik ve Pedagojik Açısından)", Samsun'da Kur'an Günleri XI. Kur'an Sempozyumu Kur'an ve Risalet, (25-26 Ekim 2008, Samsun), Ankara: Fecr Yayınları, 2009.
- Eyüpoğlu, Osman. Çelik, Hüseyin. Yıldız, Murat. "Bireysel Dini Tecrübe ve İşlevselcilik Açısından Kur'an Kıssaları", *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, S: 6/4, (2017).
- Faiz Kalın. "Kur'ân Aydınlığında Yaratılıştan Gelişime", *Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 28, (2007).
- Fersahoğlu, Yaşar. "Din Eğitim ve Öğretiminde Duyguların Transferi", *Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 19, (2000).
- Fersahoğlu, Yaşar. "Kur'an'a Göre İnsanın Zaafları ve Zayıf Yönleri", *Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi*, S: 6, (1999).
- Fersahoğlu, Yaşar. *Kur'an'da Zihin Eğitimi*, İstanbul: Marifet Yayınları, 1996.
- Fisher, Bruce. *Sona Eren İlişkinin Ardından Yeniden Toparlanmak*, Çev. Semra Eren, Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 1998.
- Fuad, Ikhwan. "Menjaga Kesehatan Mental Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", *Journal An-nafs: Kajian dan Penelitian Psikologi*, vol: 1, no: 1, (2016).
- Gedikli, Fikret. "Kur'an Kıssalarında Anlatılan Kritik Durumlara İlişkin Davranış Biçimleri", *Marife Bilimsel Birikim*, S: 11/3, (2011).
- Göcen, Gülüşan. Ayşegül Konar, "Din Psikolojisi Açısından İnsan Olma Sürecinde Kendini Gerçekleştirme ve Din", *Toplum Bilimleri Dergisi*, S: 8 /15, (2014).
- Gölcük, Şerafeddin. Toprak, Süleyman, *Kelâm*, Konya: Tekin Kitabevi, 1996.
- Gölcük, Şerafettin. *İslam Akaidi*, Konya: Esra Yayınları, 1992.
- Güçlü, A. Baki ve diğerleri. *Felsefe Sözlüğü*, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2002.
- Gülçür, Musa Kâzım. *Kur'an'da Karakter Eğitimi*, İzmir: Işık Yayınları, 1994.
- Güler, İlhami. *Vicdan Böyle Buyurdu*, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2015.
- Gündüz, Turgay. *Kur'an'da Korku Motifi*, İstanbul: Düşünce Kitabevi Yayınları, 2004.
- Güneş, Abdülbaki. *Kur'an Kıssaları ve Medeniyetlerin İnşası*, İstanbul: Gündönümü Yayınları, 2005.
- Güngör, Mevlüt. "Kur'ân ve Kâinat Kitabı", *Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi*, S: 7/16, (2006).
- Gürses, İbrahim. "Jung'cu Arketip Teorisi Bağlamında Tasavvufî Öykülerin Değerlendirilmesi: Sîmurg Örneği", *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 16/1, (2007).

- Gürsu, Orhan. "İslam Düşünürü Belhî'nin (849-934) Ruh Sağlığına Yönelik Görüşlerinin Modern Psikoloji Doğrultusunda Değerlendirilmesi", *D.E.Ü.İ.F. Dergisi Din Psikolojisi Özel Sayısı*, (2016).
- Güven, Mustafa. "Kuran'ın Dili ve Anlatım Üslûbu Üzerine Bir Deneme", *Hikmet Yurdu Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi*, (2011), S: 4/7.
- Hacımüftüoğlu, Esra. *Kur'an-ı Kerim'in İrşad Üslubu*, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2013.
- Hakim, Lukman Null. "Psikoterapi Alquran Sebagai Sebuah Konsep dan Model", *Intizar*, vol:19, no: 1, (2013).
- Hamidullah, Muhammed. *İslâm'a Giriş*, Çev. İbrahim Arif Koytak, Veysel Uysal, İstanbul: Beyan Yayınları, 2014.
- Hökekleli, Hayati. "İslam Geleneğinde Psikoloji Kültürü", *İslâmî Araştırmalar*, S: 19/3, (2006).
- Hökekleli, Hayati. *Din Psikolojisi*, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993.
- İslâmoğlu, Mustafa. *Toplumu İnşa Eden Kur'an Kavramları*, İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2016.
- Jalil, Abdul. "Jender Dalam Kisah-Kisah Al-Qur'an", *Mutawâtir: Jurnal KeilmuanTafsir Hadis*, volume: 1, nomor: 1, (2011).
- Jati, Ira Puspita. "Kisah-Kisah Dalam Al-Quran Dalam Perspektif Pendidikan", *Jurnal Didaktika Islamika*, volume: 8, nomor: 2, (2016).
- Kabâncî, Sadruddîn. *el-Kitâbu'l-Akâidî: AllâhBeyne'l-Îmânve'l-Îlhâd*, Beyrut: Dâru't-Teâruf, tsz.
- Kara, Ali. *Ayet ve Hadisler Işığında Stresin Manevi Reçetesi*, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2013.
- Kara, Mustafa. "Kur'an Kıssalarının Anlaşılması", *Günümüz Tefsir Problemleri*, Editörler: Ali Karataş, Yunus Emre Gördük, Ankara: Bilimsel Araştırma Yayınları, 2018.
- Kara, Mustafa. *Bireysel ve Toplumsal Açından Kur'ân Kıssaları*, (Basılmamış, Doktora Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun: 2011.
- Kara, Mustafa. *Güncel Değeri Açısından Kur'ân Kıssaları*, Samsun: Selâmet Yayınevi, 2011.
- Karaağaç, Muhammet. *Tefsir Literatüründe Kur'an ve Sağlık*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara: 2008.
- Karaçam, İsmail. *En Büyük Mucize: Kur'ân-ı Kerîm'in İlmî ve Edebî Sırları*, İstanbul: Yeni Şafak Kültür Armağanı, 2005.
- Karaçay, Yusuf. *Çocukluktan Evliliğe Ruh Sağlığı*, İstanbul: Zafer Yayınları, 2002.
- Karadaş, Cağfer. "İnsana Tanınan Üç İlâhî İmkân: Fıtrat-İşaret-Hidayet", *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 18/2, (2009).
- Karagöz, Mustafa. "Dilin İşlevleri Açısından Kur'an'ın Üslûbu", *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 9, (2007).
- Karamanlı, Durmuş Ali. *Tarihsellik ve Erensellik Bağlamında Kur'ân Hitabının Tabiatı*, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara: 2008.
- Karaoğlu, Arslan. "Kur'ân'ı Anlamada Bilimsel Yönelişe Toplu Bir Bakış", *Route Educationaland Social Science Journal*, volume: 4/6, (2017).
- Karasakal, Şaban. "Kur'an ve Psikoloji İlişkisi Üzerine", *Turkish Studies*, S: 8/12, (2013).
- Karasakal, Şaban. "Kur'ân'da Ruh Kavramı", *The Journal of Academic Social Science Studies*, S: 28/2, (2014).
- Karasakal, Şaban. *Kur'ân ve Sosyal Psikoloji*, Bursa: Emin Yayınları, 2017.
- Karlı, İbrahim H. *Kur'an'ı Anlamaya Giriş*, Ankara: D.İ.B. Yayınları, 2014.
- Karlı, İbrahim Halil. "Kur'an'ın Bilimsel Tefsiri Üzerine Bazı Mülâhazalar", *Diyanet İlmi Dergi*, S: 46/3, (2010).
- Kasapoğlu, Abdurrahman. "Kur'an'ın Psikolojik Tefsiri", *İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 2/1, (2011).
- Kasapoğlu, Abdurrahman. *Kur'an'da Ahlâk Psikolojisi*, İstanbul: Yalınzkurt Yayınları, 1997.
- Kasapoğlu, Abdurrahman. *Kur'an'da Kişilik Psikolojisi*, İstanbul: İzci Yayınları, 1997.

- Katipoğlu, Bedri. "İnsandaki Zihinsel Yetenekler ve Bazı Zihinsel Bozuklukların Oluşmasında ve Tedavisinde Dinî Değerlerin Önemi", *Diyanet İlmî Dergi*, S: 48/4, (2012).
- Kavak, Fadime. *Kur'an'da Edebî Tasvîr*, Bursa: Emin Yayınları, 2015.
- Kaya, Ahmet. "Kitap Tanıtımı ve Tenkitler: (Mehmet Atalay'ın *Kur'an'a Psikoloji İle Bakmak* İsimli Kitabının Tanıtımı)", *İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 21, (2012).
- Kaya, Remzi. "Kur'an-ı Kerim Kıssaları ve Düşündürdükleri", *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 11/2, (2002).
- Kayacan, Murat. *Kur'an'da Hz. Nuh'un Toplumsal Islah Çabaları*, İstanbul: Ekin Yayınları, 2015.
- Kayacan, Murat. *Kur'an'da Peygamberlere Karşı Tavırlar ve Sonuçları*, İstanbul: Ekin Yayınları, 2017.
- Kayacan, Murat. *Kur'an'ın Hz. Peygamber'i Eğitmesi*, İstanbul: Pınar Yayınları, 2013.
- Kayıoğlu, Nurullah. "Kur'an'da İnsan Fiillerinin Ahlakî İçeriği", *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 23, (2010).
- Khoiruddin, M. Arif. "Pendekatan Psikologi Dalam Studi Islam", *Journal An-Nafs*, vol: 2, no: 1, (2017).
- Kılıç, Hamza. *Allah'ı Tanımanın Yolu*, İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.
- Kılıç, Sadık. "Dinî Ahlâkî ve Tarihî Bir Bilinç Oluşturmada Zengin Bir Alan: Kur'an Kıssaları", *Din ve Hayat Dergisi*, S: 2, (2007).
- Kılıçkaya, Ahmed. *Kur'an-ı Kerim'i Tefsir Yöntemi*, Ankara: Nuhbe Yayınları, 2016.
- Kınter, Nurten. Benlik Saygısı ve Din: Üniversiteli Gençlerde Öz Saygı ve Din Üzerine Ampirik Bir Araştırma, İstanbul: Kriter Yayınevi, 2012.
- Kırca, Celal. "Eğitim ve Öğretim Metodları Açısından Kur'an'ın Getirdikleri ve Bunun Din Eğitime Olan Etkisi", Yükseköğretimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu, (21-23 Ekim 1987), Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, 1988.
- Kırca, Celâl. "Kur'an'a Göre Din Eğitiminin Genel Metodları", *Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 5, (1988).
- Kırca, Celâl. "Kur'an'da İnsan ve Kâinat", *Diyanet Dergisi*, S: 20/1, 1984.
- Kırca, Celal. "Kur'an'da Ruh Sağlığı", *Diyanet İlmî Dergi*, S: 43/2, 2007.
- Kırca, Celal. *İlimler ve Yorumlar Açısından Kur'an'a Yönelişler*, Tuğra Neşriyat, İstanbul, 1993.
- Kırca, Celâl. *Kur'an ve Bilim*, İstanbul: Marifet Yayınları, 1996.
- Kırca, Celâl. *Kur'an ve İnsan*, İstanbul: Marifet Yayınları, 1996.
- Kırca, Celal. *Kur'an ve Sosyal Hayatımız*, Ankara: Fecr Yayınları, 2018.
- Kırca, Celâl. *Kur'an-ı Kerim'de Fen Bilimleri*, İstanbul: Marifet Yayınları, 1989.
- Koç, Ahmet. "Din Eğitimi Açısından Kur'an-ı Kerim'de "Tebşîr" Kavramı", *Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi*, S: 4, (1997).
- Koç, Ahmet. *Kur'an'da İnsan ve Hz. Muhammed*, İstanbul: Rağbet Yayınları, 2005.
- Koç, Emine. *Kur'an Bağlamında Meryem Kıssasına Sosyo-Psikolojik Bakış*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas: 2009.
- Kömürcü, Özlem. *Kur'an-ı Kerim'in İsimlerinin Din Eğitimi Açısından İncelenmesi*, (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul: 2010.
- Köylü, Mustafa. "Kur'an ve Ruh Sağlığı", *Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri*, Editörler: Nurullah Altaş, Mustafa Köylü, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2012.
- Kûlî, Üsâme İsmâîl. *el-İlâcu'n-Nefsiyyi Beyne't-Tıbbi ve'l-İmân*, Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, Beyrut, 2006.
- Kurt, Hasan, "Kur'an ve Tarih Bağlamında Anlam Arayışı", *İslâmî İlimler Dergisi I. Kur'an Sempozyumu* (14-15 Ekim 2006), *İslâmî İlimler Dergisi* Yayınları, 2007.
- Kurukız, Mustafa. *Bilimsel Tefsir Anlayışı ve Gazalî*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize: 2011.
- Lahbabi, Muhammed Aziz. *İslâm Şahsiyetçiliği*, Çev. İsmail Hakkı Akın, İstanbul: Yağmur Yayınları, 1972.

- Macit, Yusuf. "Psiko-Sosyal Açıdan Karun Kıssası", *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi*, S: 13/3, (2013).
- Mayasari, Ros. "İslam dan Psikoterapi", *Al-Munzir*, vol: 6, no: 2, (2013).
- Mehmet, Tütüncü. "Kur'an ve Hadislerde İnsan Psikolojisi", *Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 3, (1986).
- Mutahhari, Murtaza. *Fırat*, Çev. Cafer Kırım, İstanbul: Akademi Yayınları, 1992.
- Mutâvi, Saeed Atiyyah Ali. "Vahiy ve Kur'ân-ı Kerim'de Mûcizevî Kıssalar", Vahyin Nüzûlünün 1400. Yılında Hz. Muhammed (s.a.v.) –Milletlerarası Toplantı- (15-17 Ekim 2010), İstanbul: İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, 2011.
- Mübarek, Muhammed. *Mutlu Bir İnsanlığa Doğru: İnsan Kâinat Hayat ve Ötesine Kur'an Gözüyle Bakış*, İstanbul: Nida Yayıncılık, 2015.
- Münir, Ahmet. *Psikoloji ve Sosyolojik Tahlillerle Peygamber Kıssaları ve Davet Metodları*, İstanbul: Dua Yayıncılık, 2015.
- Myers, David G. Dewall, C. Nathan. *Psikoloji*, Çev. Ayşegül Durak-Batıgün, Palme Yayıncılık, Ankara: 2017.
- Najamuddin, Najamuddin. Mardianah, Mardianah. "Konsep Pendidikan Jiwa Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Afkar*, vol: 2, no: 2, (2013).
- Nazirman, Nazirman. "Dakwah Terapeutik (Sebuah Pengantar)", *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Konseling Islam: Al-Irsyad*, vol: 1, no: 11, (2015).
- Nelson, James M. *Psychology, Religion, and Spirituality*, Springer Science + Business Media, USA, 2009.
- Odabaş, Paşa. *Kur'an'daki Azap Ayetlerinin Vaaz ve İrşatta Kullanılmasının Din Eğitimi Açısından Tahli*, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya: 2006.
- Okumuş, Ejder. *Kur'an'da Kur'an*, İstanbul: ARK Kitapları, 2006.
- Okumuş, Mesut. *Kur'an'ın Çok Boyutlu Okunuşu: İmâm Gazzâlî Örneği*, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2017.
- Okumuş, Namık Kemal. "Kur'an Kıssaları Kaderci Anlayışa-Ezelî Yazgı Algısına Kaynak Teşkil Edebilir mi?", *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 3, (2013).
- Okumuşlar, Muhiddin. "Din Eğitiminde Etkin Bir Yöntem Olarak Hikâye", *Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 21, (2006).
- Okuyan, Mehmet. "Kadına Yönelik Şiddete Kur'ân'ın Bakışı", *Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 23, (2007).
- Okuyan, Mehmet. *Kıssalar Ne Söyler - I Yaradılış ve Hz. Âdem*, Düşün Yayıncılık, İstanbul: 2017.
- Opitz, Karl. *Kur'an'da Tababet*, Çev. Feridun Nafiz Uzluk, Ankara: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, 1971.
- Orum, Fatih. *Kur'ân'ı Anlama Usûlü*, İstanbul: Süleymaniye Vakfı Yayınları, 2015.
- Özbek, Abdullah. *Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed*, İstanbul: Esra Yayınları, 1995.
- Özcan, Zeki. *Teolojik Hermenötik*, İstanbul: Alfa Yayınları, 2000.
- Özdemir, Faruk. "Gençliğin Ahlâkî Olgunlaşmasında Kur'ân Kıssalarının Rolü", *Sinop Üniversitesi Uluslararası Gençlik ve Ahlâk Sempozyumu*, 6-8 Ekim 2016, Sinop, 2016.
- Özdemir, İbrahim. "Fazlur Rahman'ın Düşüncesinde Ahlâk Kavramı", *Uluslararası Fazlur Rahman Sempozyumu: Günümüzde Felsefe Din Algısı ve Ahlâk* (5-6 Mayıs, 2016), Malatya, 2016.
- Özdemir, Şerife. *Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kıssaları Tahli*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya: 2007.
- Özdenören, Alaeddin. *İnsan ve İslâm*, İstanbul: Beyan Yayınları, 1984.
- Özdeş, Talip. "İslâm" ve "Müslüman" Kavramları Açısından Din-Bilim ve Siyaset İlişkilerinin Anlamı", *İslâmî Araştırmalar Dergisi*, S: 11/1-2, (1998).
- Özgüven, İbrahim Ethem. *Evlilik ve Aile Terapisi*, Ankara: PDREM Yayınları, 2000.

- Öztürk, Mustafa. *Kur'an Kıssalarının Mahiyeti*, İstanbul: Kur'an Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2016.
- Öztürk, Yaşar Nuri. *Kur'an'ın Temel Kavramları*, İstanbul: Yeni Boyut, 1999.
- Paçacı, Mehmet. *Kur'an'a Giriş*, İstanbul: İSAM Yayınları, 2013.
- Paksu, Mehmed. *Hayatımızdaki Kur'an*, İstanbul: Nesil Yayınları, 2003.
- Pazarbaşı, Erdoğan, "Kur'an'daki Tarihî Anlatımlarda Maddî Varlık ve Etkinlik İlişkisi", *Ekev Akademi Dergisi*, S: 6/13, (2002).
- Peker, Hüseyin. "Kur'an'a Göre Dindarlığın Boyutları", *Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 12/2, (2012).
- Peker, Hüseyin. *Din Psikolojisi*, Samsun: Aksiseda Matbaası, 2000.
- Polat, Emannullah. "Kutsalın Psikolojik Boyutu", *Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 3, (2014).
- Polat, Fethi Ahmet. *Tefsir Araştırmalarında Yöntem Sorunları*, Konya: Aybil Yayınları, 2011.
- Rahman, Fazlur. *Ana Konularıyla Kur'an*, Çev. Alparslan Açıkgenç, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 1996.
- Rajab, Khairunnas. "İslamdan Psikoterapi Moden", *Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam / Journal of Aqidah & Islamic Thought*, S: 7/1, (2006).
- Rajab, Khairunnas. "Psikologi Agama: Sebuah Model Psikoterapi Islam dalam Mewujudkan Kesehatan Mental", Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI Batusangkar, (28-29 November 2015), Prosiding, vol: 1, no: 1, (2017).
- Rajab, Khairunnas. "Psikologi Iman Sebagai Penguatan Nilai Teologis dalam Kesehatan Mental Islam", *Sosio-Religia*, vol: 9, no: 3, (2010).
- Rokim, Syaeful. "Mengenal Metode Tafsir Tahlili", *Al-Tadabbur*, S: 2/3, (2017).
- Sağlam, Bahaeddin. *Kur'ân Kıssaları*, İstanbul: Tebliğ Yayınları, 1985.
- Saka, Şevki. *Kur'ân'ı Kerim'in Davet Metodu*, İstanbul: Seha Neşriyat, tsz.
- Samuk, Fevzi. "Kur'an ve Psikiyatri", *Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: Kur'an ve Tefsir Araştırmaları - II*, İstanbul: 2001.
- Sancak, Seyyid. "Dini Tebliğ ve Öncelikler Bağlamında Kur'an-ı Kerim'de "Mü'min Kişi"nin Kavmine Yönelik Din Eğitimi Faaliyeti", *dergİabant (AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi)*, S: 3/5, (2015).
- Sarımurat, M. Said. *Kur'ân-ı Kerim Açısından Şifa-Tedavi*, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van: 2008.
- Sari, Dewi Purnama. "Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran", *Islamic Counseling*, vol: 1, no: 1, (2017).
- Seghatoleslam, Tahereh. Habil, Hussain. Hatim, Ahmad. Rashid, Rusdi. Ardakan, Abolfazl. Motlaq, Farid Esmaeli. "Achieving a Spiritual Therapy Standard for Drug Dependency in Malaysia, from an Islamic Perspective: Brief Review Article", *Iran J Public Health*, vol: 44, no: 1, (2015).
- Selçuk, Mualla. "İnsanın Anlam Arayışı ve Vahiy", *İslâm'ın Işığında Kadın (TDV Kadın Kolları Konferans ve Panelleri: 1996-97)*, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1998.
- Sert, H. Emin. *Kur'an'da İnsan Tipleri ve Davranışları*, İstanbul: Bilge Yayınları, 2003.
- Sezen, Yümnü. *İslamın Sosyolojik Yorumu*, İstanbul: Birleşik Yayıncılık, 2000.
- Siswayanti, Novita. "Dimensi Edukatif Pada Kisah-Kisah Al-Qur'an", *Suhuf*, vol: 3, no: 1, (2010).
- Smither, Robert. Khorsandi, Alireza. "The Implicit Personality Theory of Islam, Psychology of Religion and Spirituality", vol: 1, no: 2, (2009).
- Soysaldı, Mehmet. *Kalbin Manevi Hastalıkları*, Ankara: Bizim Büro Basımevi, 2006.
- Söylev, Ömer Faruk. "Dinî Danışma ve Rehberliğin Teolojik Temellerine İslâmî Yaklaşım", *Diyanet İlmî Dergi*, S: 53/2, (2017).
- Sülün, Murat. *41 Temsil İle Kur'ân Gerçeği: Kur'ân-ı Kerim'e Giriş*, Çamlıca Yayınları, İstanbul: 2017.

- Sülün, Murat. *Kur'an Kılavuzu: Mutlak Gerçeğin Sesi*, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2011.
- Şanver, Mehmet. "Dinî Tebliğ ve Eğitim Açısından Kur'an'da İnsan Psikolojisi ve Özellikleri", *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 1, (2001).
- Şanver, Mehmet. *Kur'an'da Tebliğ ve Eğitim Psikolojisi*, İstanbul: Pınar Yayınları, 2001.
- Şaşa, Mehmet. *Kur'an-ı Kerim'de İsbat-ı Vacib Delillerinin Akliliği Meselesi*, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ: 2006.
- Şengül, İdris. *Kur'ân Kıssaları Üzerine*, İzmir: Işık Yayınları, 1994.
- Şenocak, İhsan. *Kur'ân-ı Kerîm Müdâfaası*, İstanbul: Hüküm Kitap, 2016.
- Şimşek, M. Said. *Günümüz Tefsir Problemleri*, İstanbul: Esra Yayınları, 1997.
- Şimşek, M. Sait. *Kur'an Kıssalarına Giriş*, İstanbul: Yöneliş Yayınları, 1993.
- Şimşek, M. Sait. *Yaratılış Olayı*, İstanbul: Beyan Yayınları, 1998.
- Şirin, Turgay. *Dini Danışma ve Rehberlik: İhsan Modeli Manevi Danışmanlık*, İstanbul: Mim Akademi Yayınları, 2014.
- Tarhan, Nevzat. *Mutluluk Psikolojisi*, Ankara: Timaş Yayınları, 2004.
- Taşkıran, Ayşe. "İlahiyat Fakültesi Müfredatında Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Derslerinin Yeri ve Fonksiyonlarına Dair Bir Araştırma (İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği)", *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 22, (2013).
- Taşpınar, İsmail. "İslam'a Göre İnsanın Yaratılışı ve Yaratılış Gayesi", Tanrı İle İnsan Arasındaki İlişki Konulu Sempozyum, (7-8 Ekim 2004, İstanbul).
- Tatar, Burhanettin. "Kur'an'da Kıssaların Temel Anlamları Üzerine Felsefî Notlar", *Milel ve Nihal İnanç Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi*, S: 6/1, (2009).
- Taylan, Necip. *Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu*, İstanbul: Şehir Yayınları, 2000.
- Tazegün, Yusuf. "Kur'an'da Sosyal İnsanın Özellikleri", *Misbah*, S: 1/2, (2012).
- Tekin, Mustafa. *Hikmet Sosyolojisi*, İstanbul: Mana Yayınları, 2017.
- Temir, Fatma. *Güçlü Hitabette On Esas*, İstanbul: Yasin Yayınevi, 2014.
- Temiz, Bilal. "Yusuf Suresi'nin Ahsene'l-Kasas Özelliği", *The Journal of Academic Social Science Studies*, S: 31, (2015).
- Topaloğlu, Bekir. *Allah İnanıcı*, İstanbul: İsam Yayınları, 2008.
- Topaloğlu, Bekir. *İslâm Kelâmcularına ve Filozoflarına Göre Allah'ın Varlığı (İsbât-i Vâcib)*, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1995.
- Toptaş, Osman Nuri. *Mekteb-i Âlem: Kâinat, Kur'an ve İnsan*, İstanbul: Yüzakı Yayıncılık, 2016.
- Turgay, Nurettin. "İslam'da Haset Kavramı", *Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi*, S: 5/12, (2004).
- Turgay, Nurettin. "Kur'an Kıssaları", *Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 2, (2002).
- Turgut, Ali. *Kur'ân-ı Kerîm'e Göre Ahlâk Esasları*, İstanbul: Şamil Yayınevi, 1980.
- Türk, Esra. *Kur'an'a Göre Din Eğitiminde Rehberlik*, İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2014.
- Uludağ, Süleyman. *İslâm'da Emir ve Yasakların Hikmeti*, Ankara: T.D.V. Yayınları, 2007.
- Uludağ, Süleyman. *Kelâm Dersleri*, İrfan Yayınevi, İstanbul: 1969.
- Ulusoy, İ. Turgut. *Din Psikolojisi*, İstanbul: Hisar Cilt ve Yayınevi, 1970.
- Ulutürk, Veli. *Kur'ân-ı Kerîm Allah'ı Nasıl Tanıtıyor*, İstanbul: Işık Akademi Yayınları, 2007.
- Umaç, Bilal. *Kur'ân'da Şifa, Sekîne ve Tuma'nüne Kavramları*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van: 2007.
- Uzun, Ayşe. *Muhammed Âbid el-Câbirî'nin Tefsiri ve Yorum Yöntemi*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun: 2013.
- Üzümçü, Öktaş. Abay, Ahmet. "Mümin ve Münafık Açısından Emr-i bi'l-Ma'ruf ve Nehy-i ani'l-Münker", *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, S: 16/31, (2018).
- Vural, Faruk. "Kur'ân Bakış Açısıyla Dünya Hayatı Algısının Ruh Sağlığına Etkileri", *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research*, S: 8/38, (2015).
- Yaka, Eyüp. *Hak Katında İnsanın Konumu*, İstanbul: Işık Akademi Yayınları, 2007.

- Yalçın, Mustafa. *Kur'an ve Ruh Sağlığı*, Konya: Tebeşir Yayınları, 2012.
- Yalın, Veysel. *Kur'an-ı Kerim'de İnsanın Özellikleri ve Eğitim Yoluyla Şekillendirilmesi*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana: 2005.
- Yavuz, Kerim. *Günümüzde İnançın Psikolojisi*, Ankara: Boğaziçi Yayınları, 2013.
- Yavuz, Ömer Faruk. "Kur'an'ın Temel Amaçlarının İfade Edilmesinde Bir Anlatım Tekniği Olarak "Kıssa"nın Rolü", *Milel ve Nihal: İnanç Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi*, S: 6/1, (2009).
- Yavuz, Ömer Faruk. *Kur'an'da Sembolik Dil*, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2006.
- Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi. *Hak Dini Kur'an Dili*, İstanbul: Eser Neşriyat, tsz.
- Yıldırım, Muhammed Emin. *101 Cevapla Kur'an Nedir?*, İstanbul: Siyer Yayınları, 2016.
- Yıldırım, Suat. "Kur'an-ı Kerimde Kıssalar", *Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi*, S: 3/1-2, (1979).
- Yıldırım, Suat. *Anahatlarıyla Kur'an-ı Kerim ve Kur'an İlimlerine Giriş*, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2009.
- Yıldız, Abdullah. Şemsettin Özdemir. *Kur'an'ın Anlamaya Giriş: Kur'an'ı Anlamak Farzdır*, Pınar Yayınları, İstanbul: 2016.
- Yılmaz, Macit. *İslâm Ahlâk Eğitiminde Kur'an Kıssaları*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas: 2001.
- Yolcu, Mehmet. "Kur'an'da Geçen Peygamber Adları ve Anlamları", *e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi*, S: 5, (2011).
- Yurdagür, Metin. "Âfâkî", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: 1988.
- Yusuf, Kadar M. "Tipoloji Keperibadian Manusia Dalam Perspektif Al-Quran (Typology of Personality in The Quran)", *Jurnal Hadhari*, S: 4/2, (2012).
- Yüksel, Emrullah. *Sistematik Kelâm*, İstanbul: İz Yayıncılık, 2005.
- Zaharuddin. "Telaah Kritisterhadap Pemikiran Psikologi Islam di Indonesia", *Intizar*, vol: 19, no: 1, (2013).

STRUCTURED ABSTRACT

Quran informs humanity about psychology and psycho-social topics, considers psychological realty in every kind of value which It brought. In this case, Muslim's duties are to benefit from those information, to bring them to life of individuals and to society.

This research analyses Quran psychology, significance and benefits of psychological tafsir in view of individual's spiritual life and society's psycho-social requirements.

Even though psychological tafsir is an academic area, it corresponds to people's individual lives and to their psycho-social relations. During production it is academic, but in function It is a guidance to humanity and society about their beliefs and behaviors.

It is a reality that psychological tafsir, to approach Quran in psychological view has important benefits to individual lives and society. This research investigates those with these titles;

Encouraging psychological studies in Islamic world, to influence secular minds by proving the psychological facts of Quran, to help people's self-recognition and self-awareness in the lights of revelations, making psychologic proof which is one of the proofs of Allah's existence to be understood deeply with its all clearness, learning the possibility to connect to Allah the exalted (metaphysic reality) by means of psychology, training human personality in the guidance of divine values, to benefit consciously and gratefully from remedy climate of Quran for spiritual health, to live according to the divine message by being aware of Quran's psychologic and psycho-social values and norms, to exploit from Quran's kissas (stories) which constitute a significant section of divine word (kalam) about psycho-therapy and psycho-training in highest degree.

While determining the functions of psychological tafsir in individuals' life and in society, this research grounds on that from which aspects people go towards Quran in their daily life. In psychological tafsir, three topics become prominent about individual and social needs. These are personality training, mental health and enfus proof as an element of faithful life. "Functions of Quran Kissas" which are covered under a different title are centralized in personality training and mental health.

Modern education, psychiatry, psychological consultation can use accumulated knowledge and the most improved principles, methods and devices about human psychology. Those data and knowledge can only be a match to the Ayahs in enfus. In education and mental health, it is not enough to settle for knowledge acquired by human capability. For Muslim, Ayahs in enfus are meaningful only in condition they are handled with the ayahs in revelations. So psychological tafsir targets to benefit from both ayahs in enfus and in revelations together about education, mental health and every area of life.

Physiologic approach to Quran is pragmatic. In that way individuals and society learn things to their benefits. At the same time, physiological approach serves metaphysic purposes. In guidance of Quran, reading and recognizing the proofs in enfus means to

think of proofs of Allah's existence, to observe how divine adjectives are manifested on psychological laws and cases.

Psychological tafsir shall generalize messages of Quran kissas to the current era by surpassing the approach of Israiliyah mixed historical research. In education, mental health and every area of life, it shall make them more consciously and systematically functional in Muslims life.

The Holy Qur'an does not aim at presenting these subjects to provide information directly in the field of psychology. It refers to psychological facts when explaining its metaphysical goals and worldly interests of worshipers / people; Therefore, psychology in the Qur'an is not only educational but also practical. Not only does the Qur'an reveal the attitude towards the field of psychology, but it also guides man in his faith / intellectual and practical life. And "Qur'anic psychology" is not only a psychology, but rather it puts in our hands aspects of human relationships with faith, unbelief, religious experiences, himself (the ego), others, people, and the whole universe.

In our modern era, wars for power between sects are taking place on psychological, psychosocial and socio-cultural grounds. The various psychological warfare plans, audience engineering processes, and psycho-social attacks from cultures on one another are the focus of the balance of power struggles in the modern era. In the face of these psychological attacks and the use of this effective authority in the era, there is a need for psychological facilities to be able to provide psychological defense when necessary. Turning to the Qur'an, which is the main source of religion psychologically, can provide Islamic societies with the ability to move (the dynamism) and the motivation they want / seek to possess psychological preparations. For example, Quranic messages can be used effectively to challenge and combat the idea of "the psychological defeat of Muslims in front of the West" imposed on Muslim societies.